

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

HeilpädagogInnen kooperieren
von der Geschichte der Kooperation in der
HeilpädagogInnen- Ausbildung

eingereicht von: Anja Zellweger

Begleitung: Roman Manser

05.01.2020

Abstract

Auf den nächsten Studienstart im Herbst 2020 strukturiert die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich das gesamte Curriculum um.

Welche Faktoren und deren Beziehung untereinander entscheiden, welche Inhalte in die HeilpädagogInnen- Ausbildung integriert werden?

Dieser Frage wird in dieser Arbeit mit Fokus auf den Fachbereich «Kooperation» nachgegangen.

Es werden Einflüsse aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und Bildungspolitik in Zusammenhang mit historischer Literatur wichtiger HeilpädagogInnen und Stundenplänen (oder Curricula) der HfH Zürich aus den letzten 100 Jahren miteinander verglichen und zueinander in Verbindung gesetzt. Dabei wird auch ein Blick auf die Geschichte der HfH geworfen.

Am Ende wird ersichtlich unter welchem Zeitgeist und weiteren Einflüssen das Fach «Kooperation» in das Curriculum an der HfH Zürich aufgenommen wurde. Zudem werden verschiedene Veränderungen im Laufe der Zeit, mittels Benennung von Meilensteinen beleuchtet.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Inhaltsverzeichnis	2
1 Einleitung	4
2 Ausgangslage	5
2.1 Begründung der Themenwahl	6
2.2 Forschung.....	6
2.3 Fragestellung und Thesen.....	6
2.4 Zielsetzung der Arbeit	8
2.5 Übersicht über die Arbeit.....	8
3 Kooperation heute	9
3.1 Warum Kooperation heute gelehrt wird	10
3.2 Professionelle Kooperation.....	11
3.2.1 Intra- und interprofessionelle Kooperation	12
3.2.2 Verschiedene Aspekte von Kooperation.....	12
3.2.3 Konsequenzen (für die intraprofessionellen Kooperation).....	16
3.2.4 Konsequenzen (interprofessionelle Kooperation).....	17
3.2.5 Zusammenfassung.....	20
3.3 Kritik und Herausforderungen	21
3.4 Stellenwert des Moduls im heutigen Curriculum	22
4 Methodenwahl	23
4.1 Zusammenstellung der Ergebnisse.....	23
4.2 Auswertung der Ergebnisse	25
5 Portraits von Persönlichkeiten aus der Heilpädagogik	26
5.1 Heinrich Hanselmann	26
5.1.1 Behinderung und Heilpädagogik nach Hanselmann	27
5.1.2 Kooperation nach Hanselmann	29
5.2 Paul Moor.....	30
5.2.1 Behinderung und Heilpädagogik nach Moor.....	31

5.2.2 Kooperation nach Moor.....	33
5.3 <i>Otto Speck</i>	34
5.3.1 Behinderung und Heilpädagogik nach Speck	35
5.3.2 Kooperation nach Speck	36
5.4 <i>Wolfgang Jantzen</i>	38
5.4.1 Behinderung und Heilpädagogik nach Jantzen	39
5.4.2 Kooperation nach Jantzen.....	40
5.5 <i>Bettina und Christian Lindmeier</i>	42
5.5.1 Behinderung und Heilpädagogik nach Lindmeier und Lindmeier.....	44
5.5.2 Kooperation nach Lindmeier und Lindmeier.....	45
6 Stundenpläne und Curricula mit Fenstern zur Geschichte der HfH.....	47
7 Weitere geschichtliche Recherchen	55
7.1 <i>(Heil)pädagogik</i>	55
7.1.1 Denk- und Handlungsansätze in der Heilpädagogik	55
7.1.2 Schweizerische Pädagogik (allgemein)	56
7.1.3 Berufliche Auseinandersetzung mit Behinderung.....	57
7.2 <i>Gesellschaft</i>	58
7.3 <i>Politik und Wirtschaft</i>	59
8 Prüfung der Thesen mit Beantwortung der Fragestellung.....	61
8.1 <i>Prüfung der Thesen</i>	61
8.1.1 Ordnung der Thesen.....	62
8.1.2 Kommentar zu den Thesen	62
8.2 <i>Beantwortung der Fragestellung</i>	66
9 Diskussion.....	71
10 Abschluss.....	74
11 Quellenangaben	75
12 Anhang	82

1 Einleitung

In der vorliegenden Masterarbeit geht es um das Thema Kooperation.

An Sonderschulen lässt es sich nicht vermeiden, kooperativ mit anderen Personen zusammenzuarbeiten. Da gibt es von der Schulleitung, über die Klassenassistenten bis zum Busfahrer/ zur Busfahrerin und dem Hausdienst (um nur einige zu nennen) eine Vielzahl an Personen, welche untereinander kooperieren dürfen und/oder müssen. Hierbei handelt es sich lediglich um schulinterne Personen. Es fällt aber auch auf, dass ebenso eine Zusammenarbeit mit externen Personen, wie BeiständInnen, PsychologInnen, ÄrztInnen und so weiter einen grossen Teil der Aufgaben einer Heilpädagogin/eines Heilpädagogen ausmacht. Und dann wären da noch die Eltern und nicht zuletzt die SchülerInnen selbst.

Die Liste der Personen mit welchen kooperiert wird, erscheint schon fast unendlich lange. An der Regelschule sieht dies ähnlich aus. Es werden auch dort beispielsweise Schulassistenten, Fachlehrpersonen, SchulheilpädagogInnen und TherapeutInnen eingesetzt.

Es ist wohl offensichtlich dass eine gelingende Kooperation zur Arbeitszufriedenheit der beteiligten Personen beitragen muss. Hiermit ist nicht gemeint, dass möglichst viel Kooperation hilfreich ist. Vielmehr wird von der Autorin der vorliegenden Arbeit angenommen, dass ein angenehmes Mass an Kooperation (welche zuverlässig und respektvoll funktioniert) zufriedener Angestellte hervorbringen muss, als es der Fall wäre, wenn entweder zu viel oder zu wenig (unzuverlässige oder inkompetente) Kooperation stattfinden würde. Hierzu und auf die Definition von gelingender Kooperation wird zu Beginn der Arbeit vertiefter eingegangen.

Aus den oben genannten Gründen wäre es heutzutage wohl undenkbar, einen schulischen Heilpädagogen oder eine schulische Heilpädagogin ohne Grundwissen zum Thema Kooperation aus dem Studium austreten zu lassen.

Das Modul «Kooperation im Kontext» so wie man es heute kennt, war wohl nicht schon immer in der Ausbildung der HeilpädagogInnen enthalten.

Irgendwann muss es einen Zeitpunkt gegeben haben, an welchem entschieden wurde, dass HeilpädagogInnen jetzt etwas zur Zusammenarbeit mit anderen Menschen lernen müssen. Es muss Einflüsse aus verschiedenen Bereichen gegeben haben, welche dazu geführt haben.

Mit dieser Thematik wird sich im Rahmen dieser Masterarbeit auseinandergesetzt.

Im folgenden Kapitel wird die Ausgangslage beschrieben, welche dieser Arbeit zugrunde liegt. Es wird aufgezeigt, aus welcher Motivation heraus dieses Thema gewählt wurde und ein kurzer Forschungsabriss getätigt. Danach wird eine Fragestellung formuliert. Am Ende des nächsten Kapitels ist eine Zielsetzung, sowie eine Übersicht über die Arbeit zu finden.

2 Ausgangslage

Ich studiere an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich Schulische Heilpädagogik. Für die Masterarbeit habe ich mich auf die Suche nach einem Thema gemacht, welches sich durch eine ausgiebige Literaturrecherche bearbeiten lässt.

Es liegt mir gut und macht mir Freude, mich durch verschiedene spannende Bücher oder andere Medien zu arbeiten und daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen. Vor allem, wenn ein geschichtlicher Aspekt hinzu kommt, ist meine Neugierde gross.

Was mir im Laufe der Arbeit an verschiedenen Sonderschulen und am Studium an der HfH jedoch auffiel und (leider) negativ hängen blieb, ist die Arbeitszufriedenheit und -gesundheit verschiedener schulischer HeilpädagogInnen. Mehrere meiner MitarbeiterInnen und auch einige meiner MitstudentInnen fühlten sich in ihrem Beruf so stark belastet, dass sie sich kürzere oder längere Auszeiten nehmen, oder gar den Beruf wechseln/ das Studium abbrechen mussten.

Durch diesen Gedanken bin ich auf das Thema Kooperation gestossen. Schliesslich kann man in der Literatur (z.B. Lütje- Klose & Urban, 2014) nachlesen, dass gelingende Kooperation unter den verschiedenen Arbeitskräften massgeblich zu einer erfolgreichen Schul- und Unterrichtsentwicklung beiträgt.

Kooperation ist heutzutage also wichtig.

Doch wie zeigt sich dies in unserer Ausbildung an der HfH?

Mit fünf Studientagen zum Thema Kooperation stellt das Modul P25 «Kooperation im Kontext», ein durchschnittlich grosses bis kleineres Modul im Studiums- Curriculum dar. Spricht man langjährige DozentInnen darauf an, hört man des Öfteren in etwa den Satz: «Früher hatten wir etwas mehr Zeit, um dieses Thema mit den StudentInnen zu behandeln. Seit der letzten Umstrukturierung mussten verschiedenste Module etwas gekürzt werden.»

Dies erscheint im ersten Moment etwas schade und wirft bei mir Fragen auf.

- Aus welchen Gründen und wann finden Umstrukturierungen des Curriculums statt?
- Wer entscheidet, aufgrund von welchen Vorgaben/ Einflüssen, wie diese Umstrukturierung aussehen soll?
- Wann wurde das Thema «Kooperation» in das Studiums- Curriculum der HeilpädagogInnen- Ausbildung aufgenommen/ ausgebaut/ gekürzt?
- Wie sieht es mit der nächsten Umstrukturierung aus, welche nun bereits vor der Türe steht?

Genau um diese Fragen und Themen soll sich nun die vorliegende Arbeit drehen. Es soll ein Rückblick stattfinden, bei dem ich mich auf die Suche nach den Ursprüngen der Kooperation in der HeilpädagogInnen- Ausbildung mache. Hierbei beschränke ich mich auf die HeilpädagogInnen- Ausbildung an der HfH Zürich (früher HPS Zürich).

2.1 Begründung der Themenwahl

«Aus der Geschichte können wir immer etwas lernen!»

Gerade jetzt, wo eine Umstrukturierung des Curriculums an der HfH vor der Türe steht, ist es sicherlich interessant, einmal einen Blick zurück zu werfen.

Der Meilenstein (eine komplette Umstrukturierung) in der HeilpädagogInnen- Ausbildung welcher nun gesetzt wird, wurde in den letzten 100 Jahren sicherlich schon einige Male gesetzt. Bei jeder Umstrukturierung muss es Menschen gegeben haben, welche entschieden haben, welche Inhalte in das Studiumscurriculum aufgenommen oder daraus ausgeschlossen wurden. Sie durften dies vielleicht nach eigenem Ermessen entscheiden, mussten vielleicht aber auch Rechenschaft beim Staat, Kanton, anderen Geldgebern, der Gesellschaft, den auszubildenden HeilpädagogInnen usw. ablegen. Curriculare Entwicklungen spiegeln den Zeitgeist.

Es wäre sehr spannend herauszufinden, welche Einflüsse die damaligen Entscheidungsträger beeinflussten.

Auch spannend wäre es, sich anzuschauen, welchen Anteil die Kooperation in der Ausbildung einnahm. Welche Begründungen allenfalls entscheidend waren dafür, ob der Anteil grösser oder kleiner wurde.

Es sollen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Einstellungen, politischen Aktualitäten und den Veränderungen im Curriculum hergestellt werden, damit Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche Einflüsse gewirkt haben.

2.2 Forschung

Es gibt einige Personen, welche sich mit der Geschichte der Heilpädagogik, der Menschen mit Behinderung oder der HfH Zürich auseinandersetzen.

Beispielsweise sind dies Carlo Wolfisberg und Susanne Schriber von der HfH. Sie Beide haben mehrere Werke zu geschichtlichen Themen der Heilpädagogik herausgegeben (HfH-Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013; H.-I. H. für HfH-Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013).

Es gibt jedoch keine Fachtexte, welche sich mit der Geschichte der Kooperation in der HeilpädagogInnen- Ausbildung an der HfH beschäftigen.

2.3 Fragestellung und Thesen

Aus der oben beschriebenen Ausgangslage und der getroffenen Themenauswahl wird folgende Fragestellung abgeleitet:

Welche Meilensteine lassen sich bei der Betrachtung des Faches Kooperation in der HeilpädagogInnen- Ausbildung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich in den letzten 100 Jahren ausmachen?

Um genauer aufzuzeigen, womit ich mich vertieft auseinandersetze, wurden folgende Unterfragen formuliert:

- Wann wurde das Modul «Kooperation» (oder verwandte/veraltete Ausdrücke dafür) in das Curriculum der HfH aufgenommen? Aufgrund welcher gesellschaftlichen, politisch-wirtschaftlichen Gegebenheiten oder pädagogischen Trends?
- Wann fanden Umstrukturierungen des Curriculums an der HfH statt und wie haben diese ausgesehen?
- Welche Anzeichen, die auf ein baldiges Einführen des Faches Kooperation ins Curriculum der HfH hinweisen, lassen sich erkennen?

Zum Ausgang dieser Arbeit werden folgende Thesen formuliert:

- ⇒ These 1. Defizitorientierung: Vor 100 Jahren wurden Menschen mit Behinderungen als «Fehler» betrachtet, welcher so lange beschult und therapiert werden musste, bis er «geheilt» war.
- ⇒ These 2. Hoheit von Fachpersonen: Die Meinung und das Wissen von Fachpersonen wurde um 1925 sehr stark gewichtet, die Meinung und das Wissen der Eltern jedoch eher weniger.
- ⇒ These 3. Mitspracherecht Eltern: Entweder das Kind entsprach der Norm und wurde zuhause grossgezogen oder es fiel aus dem Raster und kam in heilpädagogische/ärztliche/psychologische Behandlung, bei welcher die Eltern wiederum wenig mitzureden hatten.
- ⇒ These 4. Wenig KooperationspartnerInnen: Die HeilpädagogInnen arbeiteten mit ÄrztInnen und Lehrpersonen zusammen. Mehr KooperationspartnerInnen gab es um 1925 nicht.
- ⇒ These 5. Gesellschaftliche Veränderungen: Veränderungen in der Einstellung der Gesellschaft zu Menschen mit Behinderung haben dazu geführt, dass eine Kooperation zwischen Eltern und HeilpädagogInnen gefordert wurde.
- ⇒ These 6. Praxis wirkt sich auf Curriculum aus: Zuerst wurde in der Praxis kooperiert, dann kam das Fach ins Curriculum der HfH.
- ⇒ These 7. Bologna-System: Durch die Verbindung zu den anderen Ländern Europas wurde das HeilpädagogInnen-Studium zu einem Masterstudiengang im Bologna- System. Vorgaben bezüglich Punkte-/ Benotungssystem und der zu leistenden Arbeitsstunden mussten eingehalten werden.

2.4 Zielsetzung der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, wie das Thema Kooperation seinen Weg in die Ausbildung von schulischen HeilpädagogInnen gefunden hat. Es soll aufgezeigt werden, welche Einflüsse aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft und allgemeiner Pädagogik dies erwirkt haben.

Der Begriff Kooperation hat in den letzten 100 Jahren eine Entwicklung durchlaufen. Durch die Beleuchtung einiger Definitionen des Wortes (oder ähnlicher Begriffe) aus den letzten 100 Jahren, soll dies aufgezeigt werden. Es werden Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Einflüssen und den tatsächlichen, daraus resultierenden, Geschehnissen hergestellt.

Durch den Blick in die Vergangenheit kann möglicherweise ein Trend für die Zukunft vorausgesagt werden. Diese Tendaussicht soll mit den Plänen für die Curriculums-Änderung auf 2020 verglichen werden.

2.5 Übersicht über die Arbeit

Diese Arbeit setzt sich aus 12 Kapiteln zusammen, wobei 10 davon hier noch folgen. Im nächsten Kapitel wird die Theorie zum Thema Kooperation in der Gegenwart aufgearbeitet. Dies, um einen guten Überblick darüber zu verschaffen, wie wir Kooperation heute definieren, auf welchen Grundlagen man Kooperation als Studieninhalt für HeilpädagogInnen rechtfertigt und welches überhaupt die heutigen Studieninhalte zum Thema Kooperation in der HeilpädagogInnen-Ausbildung an der HfH Zürich sind.

Nachdem das methodische Vorgehen ausführlich erklärt wird, werden in drei Kapiteln Informationen aus den unterschiedlichen Quellen strukturiert dargestellt. Diese drei Kapitel enthalten Informationen zu bekannten HeilpädagogInnen der letzten 100 Jahre und deren Einstellung zu Heilpädagogik und Behinderung, Beobachtungen aus der Ansicht von vergangenen Stundenplänen und Curricula aus dem Archiv der HfH, geschichtliche Fakten zur HfH und weitere relevante Informationen zur Schweizer Geschichte.

Diese drei Kapitel liefern Informationen, mit welchen im nächsten Teil die bereits gestellten Thesen überprüft werden.

Es folgt die Beantwortung der Fragestellung, indem ein Überblick über Meilensteine in Bezug auf Kooperation in den letzten 100 Jahren dargestellt wird.

Zunächst werden die Resultate diskutiert, bevor zum Ende ein abschliessender Ausblick in die Zukunft folgt.

3 Kooperation heute

In diesem ersten Teil wird der Begriff Kooperation für die Gegenwart definiert. Es wird aufgezeigt, aufgrund welcher Begründungen das Modul Kooperation heute im Curriculum der HeilpädagogInnen- Ausbildung ist; sprich, warum Kooperation heute so wichtig ist.

Diese erste Vertiefung wird auf der Basis von Literatur erstellt, welche dieses Jahr im Modul «Kooperation im Kontext» an der HfH vorgestellt wurde. Somit sind die Aktualität/ der Bezug zur aktuellen HeilpädagogInnen- Ausbildung, der neueste Forschungsstand und der Bezug zur HfH gegeben.

In der Literatur könnte man nun nach dem Begriff Kooperation in Bezug auf Regelschulen oder Sonderschulen suchen und dies unterscheiden. In diesem Kapitel wird aber darauf verzichtet und stattdessen ein allgemeiner Kooperationsbegriff (bezogen auf alle Schulformen) gebildet. Auch wenn AutorInnen wie Lütje- Klose und Urban (2014) ihre Texte auf die Kooperation in Bezug auf die inklusive Schulform verfassen, erscheint es für eine erste Begriffsdefinition nicht nötig, diese Unterscheidung zu machen. Schliesslich wird Kooperation als wichtig beschrieben, da man heutzutage bei heterogenen Klassen auf eine gelingende Kooperation angewiesen sei (Lütje- Klose & Urban, 2014). Auch an Sonderschulen trifft man auf heterogene Klassen und eine gelingende Kooperation scheint dort mindestens genauso wichtig zu sein, wie sie es an inklusiven (Regel-)Schulen geworden ist. Tarnutzer (2019) nennt in der Vorlesung an der HfH Zürich den Ausdruck «Kooperation als Voraussetzung bei besonderem Bildungsbedarf». Und ebendieser besondere Bildungsbedarf herrscht spätestens seit den vielen getätigten Integrationen in vielen Klassen, an praktisch allen Schulen und vor allem in allen möglichen Schulformen.

Dieser Eindruck wird durch das aktuelle Curriculum der HfH Zürich unterstützt. Im Gegensatz zu einigen anderen Modulen und Lernfeldern in der HeilpädagogInnen- Ausbildung finden nämlich alle Vorlesungen des Moduls «Kooperation im Kontext» für alle StudentInnen des Studienschwerpunktes «Schulische Heilpädagogik» statt. Auch die angebotenen Workshops werden nicht nach Vertiefungsrichtungen unterteilt, sondern können von allen StudentInnen gleichermaßen besucht werden.

Kooperation ist wohl in allen möglichen Berufsfeldern ein Thema. Für diese Arbeit wird aber klar nur mit dem Kooperationsbegriff für die Schule (für schulische HeilpädagogInnen und Lehrpersonen) gearbeitet. Kooperation in anderen Berufsfeldern wird hier nicht einbezogen.

Grundsätzlich stellen sich die Fragen: «Ist es wichtig, kooperieren zu können?» und «Kann man Kooperation und die Fähigkeit zu kooperieren überhaupt erlernen?».

Wenn Kooperation etwas wäre, was sich nicht lernen lassen würde oder nichts wäre, was für HeilpädagogInnen wichtig wäre, bräuchten wir es auch nicht in der Ausbildung. Deshalb folgt nun

eine Erklärung, wie das Vorkommen des Moduls Kooperation im Curriculum der HfH begründet wird.

3.1 Warum Kooperation heute gelehrt wird

Zuerst ein Zitat aus einem Grundlagentext des Moduls P25 «Kooperation im Kontext»:

Eine kontinuierliche Kooperation von Lehrkräften der allgemeinen Schulformen mit sonderpädagogisch ausgebildeten Lehrkräften wird in inklusiven Settings als zentrale Gelingensbedingung beschrieben, und auch die Kooperation mit weiteren Berufsgruppen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gleichwohl zeigen Studien seit den 1980er Jahren bis heute, dass es keineswegs selbstverständlich ist, ein hohes Niveau in der kollegialen Kooperation zu erreichen. Die Gestaltung kooperativer Strukturen und Prozesse erfordert eine besondere Aufmerksamkeit und Berücksichtigung im Rahmen von inklusiven Unterrichts- und Schulentwicklungsprozessen. (Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 112)

Dieses Zitat fasst gut zusammen, welche Punkte zur Begründung von «Kooperation» als Modul in der HeilpädagogInnen- Ausbildung dienen. Diese wären:

- Die UN- Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (Art. 24) sagt aus, dass alle Menschen das Recht auf eine inklusive Unterrichtung haben. (zit. nach Lütje- Klose & Urban, 2014, S. 113)
→ es ist Pflicht, eine *inklusive Unterrichts- und Schuelentwicklung (siehe Zitat)* anzustreben!
- Eine Lehrperson alleine kann in einem solchen inklusiven Unterrichtsetting vielfach keinen «entwicklungsfördernden» Unterricht bieten. Es braucht mehrere Lehrkräfte. (Lütje- Klose & Urban, 2014, S. 113)
→ inklusiver Unterricht mit einzelkämpfenden Lehrpersonen geht nicht!
- Soziale Partizipation an Schulen ist das Ziel. Dafür wird eine Kooperation zwischen den verschiedenen Bereichen erforderlich. Es werden folgende Kooperationsbereiche genannt: SchülerInnen ↔ SchülerInnen, Lehrkräfte ↔ SchülerInnen, Lehrkräfte ↔ Eltern, Lehrkräfte ↔ Lehrkräfte, Lehrkräfte ↔ weitere professionelle Unterstützungspersonen, Schule ↔ andere Institutionen (Werning, 2013, S. 7 zit. nach; Lütje- Klose & Urban, 2014, S. 113)
→ Es wird viel kooperiert!
- *Kollegiale Kooperation* von verschiedenen Professionen und die *Gestaltung kooperativer Strukturen und Prozesse (siehe Zitat)* wird von den KooperationspartnerInnen als Herausforderung wahrgenommen. Studien bestätigen dies (z.B. durch Lehrpersonen- Interviews bestätigt worden). (Chilla, 2012; Lütje-Klose, 1997)

→ Kooperation will gelernt sein. Sie ist nicht so «einfach»!

Zusammenfassend kann also gesagt werden: Die Schulform, welche wir heute haben (müssen), funktioniert nicht ohne kooperierende Lehrpersonen. Diese empfinden Kooperation als eine Herausforderung, weshalb sie gelehrt sein will.

Damit wäre die Frage nach dem *warum?* geklärt. Offen bleibt noch die Frage nach dem *wie?*. Wie soll Kooperation gestaltet werden? In dem folgenden Unterkapitel wird zusammengefasst, wie (nach Ausbildung an der HfH) gelingende Kooperation aussehen soll.

3.2 Professionelle Kooperation

Bei der gelingenden und professionellen Kooperation steht vor allem eines im Zentrum: das Kind. Da sowohl in inklusiv/integrativ arbeitenden Schulen, als auch an Sonderschulen die Heterogenität zwischen den Kindern sehr gross ist, wird so gearbeitet, dass jedes Kind auf seinem Niveau gefördert wird. Da dies aber einen gewissen Aufwand bedeutet und nicht von einer Person alleine gemeistert werden kann, ist es notwendig, dass die verschiedenen Lehrpersonen (und Fachpersonen) zusammenarbeiten (Lütje-Klose & Urban, 2014). Die professionelle Kooperation ist also mehr Mittel zum Zweck für die bestmögliche Förderung eines jeden Kindes der Klasse.

Sie geht über die intuitive Interaktion zwischen verschiedenen Lehrkräften hinaus. Es ist in verschiedenster Literatur (z.B. Haeberlin, Jenny-Fuchs & Moser Opitz, 1992; Kreie, 2009; Lütje-Klose & Willenbring, 1999; zit. nach Lütje-Klose & Urban, 2014) die Rede davon, dass Kooperation ein System ist, welches auf demokratischen Werten aufgebaut ist. Ein gegenseitig vertrauensvolles Zusammenarbeiten soll dazu führen, das gemeinsame Ziel/ die gemeinsamen Aufgaben (in diesem Falle eine professionelle Förderung der Kinder) zu erreichen. Dabei orientieren sich die einzelnen KooperationspartnerInnen an denselben Werten, sind aber innerhalb des Systems immer wieder autonom unterwegs. Das Vorkommen dieser drei Faktoren (gemeinsame Ziele/Aufgaben, Vertrauen und Autonomie) wird von der Organisationspsychologin Erika Spiess (2004; zit. nach Gräsel, Fussangel & Pröbstel, 2006) als Bedingung genannt, damit überhaupt von Kooperation die Rede sein kann.

So sehr diese gezielte Zusammenarbeit eine Chance und Entlastung sein kann, wird sie von gewissen Lehrkräften als Belastung wahrgenommen, da viele Absprachen getroffen, Sitzungen und Termine eingehalten werden müssen. Man kann deshalb auch sagen, dass die Kooperation (innerhalb eines inklusiven Schulsystems) sowohl die «Problemlösung», als auch ein «Problem» darstellt (Werning, 2013, S. 12; zit. nach Lütje-Klose & Urban, 2014).

Darauf wird im Kapitel *Kritik und Herausforderungen* noch näher eingegangen.

3.2.1 Intra- und interprofessionelle Kooperation

In der Literatur wird zwischen zwei Kooperationsformen unterschieden (Lütje-Klose & Urban, 2014). Bei der *intraprofessionellen Kooperation* arbeitet man mit Personen aus derselben Berufsgattung zusammen. Zur selben Berufsgattung einer schulischen Heilpädagogin/ eines schulischen Heilpädagogen gehört bei Urban und Lütje-Klose auch die Regelschullehrperson, da beides Lehrpersonen sind.

Gehört die Person, mit welcher man zusammenarbeitet nicht zur selben Berufsgattung, wird von *interprofessioneller Kooperation* gesprochen. Zu den interprofessionellen KooperationspartnerInnen eines schulischen Heilpädagogen/ einer schulischen Heilpädagogin gehören beispielsweise LogopädInnen, BeiständInnen oder die Eltern der Kinder.

Im nächsten Unterkapitel werden verschiedene Niveaus von Kooperation beschrieben, welche allgemein für die professionelle Kooperation gelten. Da bei der interprofessionellen Kooperation Menschen aus anderen Berufsgruppen (und damit evtl. mit anderen Interessen oder Zielen) hinzukommen, wird sie in einem eigenen Unterkapitel beschrieben. Zuerst werden aber noch verschiedene Möglichkeiten zur gemeinsamen Durchführung von Unterricht beschrieben. Da dies in inklusiven Schulen meistens mit Lehrpersonen und HeilpädagogInnen stattfindet, befinden wir uns beim intraprofessionellen Kooperationstyp. Würde man beispielsweise KlassenassistentInnen mitdenken, wäre es der interprofessionelle Kooperationstyp (in der Literatur wird aber erwähnt, dass diese «Möglichkeiten zur gemeinsamen Durchführung von Unterricht» eher für die intraprofessionelle Kooperation relevant sind). (Urban & Lütje-Klose, 2014)

3.2.2 Verschiedene Aspekte von Kooperation

Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Modellen, welche Aspekte der Kooperation vorstellen. Im Rahmen der aktuellen Ausbildung an der HfH Zürich werden folgende Kooperationsaspekte unterschieden.

Der *Austausch*, die *Arbeitsteilige Kooperation* und die *Kokonstruktion*. (Gräsel et al., 2006)

Ein paar Stichworte zu diesen drei Kooperationsaspekten:

- Beim *Austausch* geht es darum, sich gegenseitig Informationen zu beruflichen Inhalten und Gegebenheiten zu geben. Dies bedeutet konkret, dass man Arbeitsmaterial oder Informationen austauscht. Da dieser Aspekt der Kooperation keine gemeinsamen Ziele benötigt, sondern lediglich Bedingung ist, dass die einzelnen KooperationspartnerInnen unterschiedliches Material und unterschiedliche Informationen haben, welche sie austauschen können, ist hier ein unabhängiges Arbeiten der KooperationspartnerInnen Pflicht. Kurz gesagt:

⇒ Autonomie: sehr hoch (Little, 1990; zit. nach Gräsel et al., 2006)

- ⇒ Vertrauen: wenig nötig (Man muss lediglich darauf vertrauen, dass beide Parteien sich gegenseitig unterstützen und man nicht als inkompetent abgestempelt wird, wenn man sich Informationen der anderen Person einholt).
- ⇒ Aufgrund des tiefen Risikos, negative Erlebnisse in diesem Kooperationsaspekt zu sammeln, ist dies ein «einfacher und günstiger» Weg der Kooperation (Kooperation auf niedrigem Niveau).
- Bei der *arbeitsteiligen Kooperation* wird, wie der Name schon sagt, die Arbeit zwischen den KooperationspartnerInnen aufgeteilt. Man definiert zusammen ein Ziel, muss sich darüber absprechen, wer welche Teile übernimmt und wie und wann die einzelnen Teile zusammengeführt werden. Dabei können Stärken der KooperationspartnerInnen berücksichtigt werden. Es wird also die Verantwortung über die gemeinsame Planung geteilt. Abgesehen davon, kann dann aber wieder autonom der eigenen Aufgabe nachgegangen werden.
 - ⇒ Autonomie: mittel
 - ⇒ Vertrauen: hoch → man muss sich darauf verlassen können, dass die andere Person ihren Teil gut erledigt
 - ⇒ Allgemein ist hier mässig viel Kooperation gefordert. Vor allem dient dieser Aspekt der Kooperation dazu, die Effizienz der Arbeit zu steigern (Kooperation auf mittlerem Niveau).
- Beim dritten genannten Kooperationsaspekt, der *Konstruktion*, tauschen sich die KooperationspartnerInnen intensiv aus. Sie bringen ihr individuelles Wissen ein und arbeiten gemeinsam an der Aufgabe und der Problemlösung. Da meistens im Team gearbeitet wird, sind neben einem gemeinsamen Ziel auch Absprachen bezüglich des Arbeitsprozesses nötig. Die am meisten verbreitete Umsetzung der kokonstruktiven Kooperation ist das gemeinsame Unterrichten im Schulzimmer (Team Teaching) nach Shaplin (1964; zit. nach Gräsel et al., 2006). Auch die gemeinsame Planung des Unterrichts, das Erstellen von Prüfungen/Arbeitsblättern oder die gemeinsame Reflexion des Unterrichts kann in kokonstruktiver Form stattfinden.
 - ⇒ Autonomie: tief
 - ⇒ Vertrauen: sehr hoch → man muss sich öffnen und einbringen; auch bei Themen, bei denen man sich unsicher ist.
 - ⇒ In Grossen und Ganzen kann dies als anspruchsvollster Aspekt der Kooperation bezeichnet werden, da das Risiko für Konflikte viel höher ist, als bei den anderen Aspekten der Kooperation (Kooperation auf hohem Niveau).

Lütje- Klose und Urban (2014) fügen diesem Modell, welches sich auf die drei Faktoren nach Spiess (2004; zit. nach Gräsel et al., 2006) konzentriert (gemeinsame Ziele/Aufgaben, Vertrauen und Autonomie), noch einen vierten Faktor hinzu: die Wertorientierung. Sie schreiben, dass es von zentraler Bedeutung ist, dass die jeweiligen KooperationspartnerInnen die Situation aus der Perspektive des Anderen/der Anderen betrachten und sich gegenseitig wertschätzen können. Mit dem Zusatz der Wertorientierung erarbeiteten Lütje- Klose und Urban (2014, S. 117) folgendes Modell der verschiedenen Aspekte und Niveaus von Kooperation:

Abbildung 1: Kontinuum wechselseitiger Kooperation nach Lütje- Klose und Urban (2014, S. 117)

Auch hier einige Stichworte zu den einzelnen Aspekten (Lütje- Klose & Urban, 2014):

- *Co- Activity*
 - ⇒ Arbeit «nebeneinander»
 - ⇒ abgetrennte Gruppen
 - ⇒ wenig Austausch, Rückmeldung und Unterstützung
 - ⇒ niedriges Niveau an Kooperation
- *Cooperation*
 - ⇒ «grobe Strukturen» werden abgesprochen (z.B. Stundenpläne und allgemeine Zielsetzungen)
 - ⇒ individuelle Förderziele, sowie Unterricht und Förderung werden getrennt festgelegt und geplant
 - ⇒ mittleres Niveau an Kooperation
- *Coordination*
 - ⇒ pädagogische Angebote werden koordiniert
 - ⇒ Absprachen bezüglich Arbeitsteilung
 - ⇒ hin und wieder werden gemeinsame Aktivitäten durchgeführt
 - ⇒ Rollen und Verantwortungsbereiche sind klar getrennt und in der Regel fix
 - ⇒ mittleres Niveau an Kooperation
- *Collaboration*
 - ⇒ KooperationspartnerInnen sind gleichberechtigt

- ⇒ gemeinsame Verantwortung für alle Kinder
- ⇒ überlappende Verantwortungsbereiche
- ⇒ Rollenwechsel
- ⇒ alle MitarbeiterInnen tragen gemeinsam die Verantwortung für anfallende Aufgaben und verteilen sie nach Stärken unter sich (anstatt nach Rolle).
- ⇒ hohes Niveau an Kooperation

Nach einer Literaturanalyse kamen Lütje- Klose und Urban (2014) zum Schluss, dass heutzutage gerade in integrativen Schulen die Aspekte der Coordination oder sogar Collaboration zum Zuge kommen und somit bereits auf einem relativ hohen Niveau an Kooperation gearbeitet wird. Dies sei anders gar nicht mehr möglich. Schulen seien verantwortlich dafür, dass eine professionelle Kooperation auf hohem kooperativem Niveau angestrebt wird.

Eine Möglichkeit, kooperativ auf einem hohen Niveau zu arbeiten, sind *professionelle Lerngemeinschaften*. Diesen Begriff haben Bensen und Rolff (2006) in den deutschsprachigen Raum gebracht, heute werden solche professionellen Lerngemeinschaften an manchen Schulen eingesetzt.

Es geht dabei darum, dass Lehrpersonen sich selbst als Lernende sehen, um das SchülerInnenlernen und die Unterrichtsentwicklung bzw. Personalentwicklung stetig weiterzuentwickeln. Damit diese professionellen Lerngemeinschaften funktionieren können, sollten einige Kriterien erfüllt sein. Diese Kriterien haben Bensen und Rolff (2006, S. 173) zusammengestellt und sich dabei auf Erkenntnisse von Newmann (1994; zit. nach Bensen & Rolff, 2006) gestützt:

- gemeinsame pädagogische Ziele
- Kooperation (= «unterrichtsbezogene Zusammenarbeit» (Lütje- Klose & Urban, 2014))
- gemeinsamer Fokus auf das SchülerInnenlernen
- De- Privatisierung von Unterricht
- reflexiver Dialog

Lütje- Klose und Urban (2014, S. 119f.) nennen zusätzlich noch zwei wichtige Kriterien, welche für eine gelingende Kooperation in einem LehrerInnenteam gegeben sein müssen:

- regelmässige Anwesenheit und Mitarbeit in der Schule (scheint selbstverständlich, ist es aber bei HeilpädagogInnen an Regelschulen nicht) und
- Bereitschaft, die Autonomie untereinander aufzuteilen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei der professionellen Kooperation einige Kriterien seitens der Schule und der Lehrpersonen gegeben sein müssen, damit ein hohes Niveau an Kooperation erreicht werden kann. Falls diese nicht gegeben sind, kann auch ein tieferes Niveau an

Kooperation gelebt werden, welches ebenfalls seine Vorteile haben kann. Im Grossen und Ganzen wurde aber herausgefunden, dass ein möglichst hohes Niveau an Kooperation zur Zufriedenheit der Lehrpersonen beiträgt. Ausserdem werden Lehrpersonen immer kooperationsbereiter, je mehr Kooperation sie kennenlernen durften. Was alle Aspekte der Kooperation gemeinsam haben, ist aber, dass alle beteiligten Personen auf dasselbe grobe Ziel/ mit denselben Werten und Normen hinarbeiten sollen. Deshalb ist es immer sinnvoll, ein Leitbild und Institutionsziele zu formulieren, an welchen man sich orientieren kann. (Lütje- Klose & Urban, 2014)

3.2.3 Konsequenzen (für die intraprofessionellen Kooperation)

Lütje- Klose und Urban (2014) kommen zum Schluss, dass eine Aufteilung der Planungs- und Durchführungsaufgaben sehr wichtig ist. Arbeiten eine Lehrperson und eine HeilpädagogIn oder zwei Lehrpersonen zusammen in einer Klasse, haben sie verschiedene Möglichkeiten, den Unterricht (also die Durchführung) unter sich aufzuteilen (Friend & Cook, 2010; zit. nach Urban & Lütje- Klose, 2014). Die Möglichkeiten sind aufsteigend nach ihrem Niveau an Kooperation aufgelistet:

- *One teach, one observe*
Eine Person leitet den Unterricht, während die andere Person beobachtet.
- *One teach, one assist*
Eine Person leitet den Unterricht, während die andere Person mit einzelnen Kindern arbeitet und somit unterstützend wirkt.
- *Station teaching*
Es gibt verschiedene Stationen. Die Verantwortung der (Lehr-)Personen wird auf die Stationen aufgeteilt.
- *Parallel teaching*
Die Kindergruppe wird gleichberechtigt aufgeteilt; jede (Lehr-)Person übernimmt eine Gruppe.
- *Alternative teaching*
Eine Person übernimmt die Hauptkindergruppe; die andere Person übernimmt eine Kleingruppe (z.B. eine «Fördergruppe»).
- *Teaming/ Team teaching*
Beide (Lehr-)Personen sind gleichberechtigt und gleich stark im Unterricht eingesetzt.
(Urban & Lütje- Klose, 2014)

Es ist wichtig, verschiedene dieser Formen einzusetzen. Jedoch kann auch hier wieder erwähnt werden, dass Untersuchungen ergeben haben, dass schlussendlich die Lehrpersonen zufriedener sind, je höher das kooperative Niveau ist, auf dem sie arbeiten (Urban & Lütje- Klose, 2014).

3.2.4 Konsequenzen (interprofessionelle Kooperation)

Es folgen nun Forschungsergebnisse (also Konsequenzen) für die professionelle Kooperation nach Lütje- Klose und Urban (2014). Sie gliedern die Ergebnisse in Anlehnung an die *Theorie integrativer Prozesse* nach Reiser et al. (1986) und Lütje- Klose (1997; zit.nach Urban & Lütje- Klose, 2014), was auch hier so dargestellt werden wird. Diese Resultate sind auch für die intraprofessionelle Kooperation spannend, werden aber so weit gefasst, dass auch Konsequenzen für die interprofessionelle Kooperation gezogen werden. Falls die Ergebnisse von anderen Forschungsgruppen stammen, wird dies noch speziell gekennzeichnet.

Die verschiedenen Ebenen, auf welche sich die *Theorie integrativer Prozesse* bezieht, sind folgende: interaktionelle, individuelle, sachliche und institutionelle Ebene. Es wird mit der interaktionellen Ebene gestartet.

Interaktionelle Ebene

Wie sollen die Beziehungen zwischen den verschiedenen KooperationspartnerInnen ausgestaltet werden?

- Vertrauen, gegenseitige Wertschätzung, gemeinsame Werte und Normen, aufeinander bezogenes Handeln mit gemeinsamem Ziel → durch Professionelle Lerngemeinschaften (Bonsen & Rolff, 2006)
- gemeinsames Förderkonzept, welches alle nötigen Personen (z.B. auch Eltern) einbezieht (z.B. durch Jahrgangsteams, gemeinsame Planungszeiten, Förderplankonferenzen und Supervisionsangebote).
- genug Ressourcen stehen zur Verfügung
- Verantwortung wird aufgeteilt
- gemeinsame schulinterne Fortbildungen

Es ist die Rede davon, dass an Ganztagschulen noch ein Steigerungspotenzial bei der interprofessionellen Kooperation vorhanden sei. Beispielsweise Sozialpädagogen aus dem Internat würden in Umfragen die Lehrpersonen als überheblich und arrogant bezeichnen. Die Kooperation beschränkt sich mehr auf einen Austausch und weniger auf eine «wirkliche Zusammenarbeit». Es wird aber auch betont, dass sowohl Lehrkräfte, als auch Personen aus dem Internat eine gezieltere Kooperation als Chance empfinden würden. Vor allem an Schulen, in denen schon auf einem hohen

Niveau kooperiert wird, wird rückgemeldet, dass dies für die beteiligten Personen ein Gewinn darstellt.

Individuelle Ebene

Die individuellen Kompetenzen und die Bereitschaft für die Kooperation bilden den Grundstein für die Kooperation. Welche individuellen Kompetenzen (der einzelnen KooperationspartnerInnen) sind wichtig?

- Individuell förderbezogene und förderdiagnostische Orientierung (Moser, Schäfer & Redlich, 2011, S. 145ff.; zit. nach Urban & Lütje- Klose, 2014, S. 285)
- Biografische und lebenslagenorientierte Perspektive (in Bezug auf SuS) (ebd.)
- Orientierung auf soziales Lernen (ebd.)
- Orientierung an kollaborativen Problemlösungen (Snell & Janney, 2000; zit. nach Urban & Lütje- Klose, 2014)
- Bereitschaft zur unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit (Arndt & Werning, 2013; zit. nach Urban & Lütje- Klose, 2014)
- Bereitschaft zu «De-privatisierung» des Unterrichts (Bonsen & Rolff, 2006)

Folgende Faktoren unterstützen dabei, eine solche Einstellung bei den MitarbeiterInnen zu entwickeln:

- ⇒ gemeinsam getragenes Schulleitbild und Schulprogramm
- ⇒ schulinterne Fortbildungen
- ⇒ Bewusstsein für die eigenen Ressourcen und Kompetenzen
- ⇒ Bewusstsein für die Ressourcen und Kompetenzen der KooperationspartnerInnen

Sachebene

Welche Aufgabenverteilung, Unterrichtsorganisation und eingesetzte Co- Teaching- Strategien, welche strukturellen, räumlichen, materialen und personellen Bedingungen sind für die professionelle Kooperation ideal?

Es gibt verschiedenste Modelle, welche aufzeigen, welche Aspekte und Formen der Kooperation möglich sind (wurden bereits in den Kapiteln 2.2.1 und 2.2.2 vorgestellt).

Wie ebenfalls bereits erwähnt wurde, wird eine Unterscheidung zwischen *Planungs- und Durchführungsaufgaben* gemacht und abgesprochen. Idealerweise würde man sich wie folgt organisieren:

Planungsebene: Die Kompetenzen der KooperationspartnerInnen in den Bereichen Förderung, Diagnostik und Didaktik kommen zum Tragen.

Durchführungsebene: Die KooperationspartnerInnen sind gleichberechtigt und arbeiten flexibel zusammen.

→ z.B. könnte man daher in den Fachteams gemeinsam vorbereiten

Dabei gilt aber zu bedenken, dass es abhängig von den zeitlichen Ressourcen und der Bereitschaft der KooperationspartnerInnen etwas abzugeben ist, ob man dies so umsetzen kann.

Gut wäre auch, längerfristig zu planen. Damit diese Dinge umgesetzt werden können, braucht man:

⇒ viel gemeinsame Kooperationszeit, um Unterricht vorzubereiten

Exkurs: Beratung

Es ist aber auch so, dass HeilpädagogInnen zum Teil beratend tätig sind oder sich beraten lassen. Beispiele dafür sind schulische HeilpädagogInnen in Regelschulen, welche die Lehrperson beraten oder auch SozialpädagogInnen oder weitere Fachlehrkräfte, welche sowohl die Lehrpersonen, als auch die schulischen HeilpädagogInnen beraten können. Heutzutage sind systemische, lösungsorientierte Beratungsformen, wie sie Mutzeck (2014) oder Palmowski (2011; zit. nach Urban & Lütje-Klose, 2014) vorstellen, mehr empfohlen, als Expertenberatungen. Bei diesen systemischen, lösungsorientierten Beratungsformen wird kooperativ, zusammen eine Lösung gesucht, anstatt einen Expertenrat abzugeben. An der HfH Zürich wird aktuell zum Thema Beratung ein Konzept gelehrt, welches eine Art prozessorientierte Beratung ist (z.B. nach Culley (2015)). Dies entspricht einer modernen, kooperationsorientierten Beratung.

Nach Lütje-Klose und Urban (2014) ist es wichtig, auch für die Kooperation bei Beratungen klar abzumachen, wer welche Rollen einnimmt und welche Erwartungen im Raum stehen. An schulinternen Weiterbildungen sollten solche Dinge besprochen und allenfalls in Form eines Kontraktes geregelt werden.

Institutionelle Ebene

Unter welchen strukturellen Bedingungen wird die Kooperation (oder das pädagogische Handeln) als erfolgreich erlebt (in Bezug auf die schulinterne, aber auch externe Kooperation)?

Es ist wichtig, dass die einzelnen KooperationspartnerInnen mindestens grob wissen, welche Kompetenzen und Aufgaben die anderen Fachpersonen in ihrem Umfeld haben. Wenn sie dies wissen, gehen sie «niederschwelliger» auch schon mit kleineren Fragen aus deren Fachbereich auf sie zu. So wird verhindert, dass man zu lange alleine arbeitet und erst in Krisensituationen zu betreffenden Fachpersonen geht, welche dann auch jeweils nur mit grossen Problemen konfrontiert werden, welche möglicherweise auch von ihnen nicht einfach gelöst werden können. So kann man

erreichen, dass die Kooperation allgemein als angenehmer empfunden wird. Dies bestätigen auch Erbring und Amrhein (2009) in ihrem Artikel «Förderschulen als Kompetenzzentren».

Als Konsequenz daraus sollten folgende Bedingungen gegeben sein:

- ⇒ Bereitstellen von Ressourcen (Zeitfaktor): Arbeitszeitmodell, welches neben der Unterrichtszeit auch Zeitgefäße für Vorbereitungs- und Kooperationszeit berücksichtigt.
- ⇒ feste Zeiten für Dienstbesprechungen, Teamsitzungen, Planungs- und Reflexionszeiten, Supervisionen und Fortbildungen
- ⇒ Förderkonzept für «jedes förderbedürftige» Kind (Stähling, 2004; zit. nach Urban & Lütje-Klose, 2014)

3.2.5 Zusammenfassung

An dieser Stelle wird eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Informationen zusammengestellt. Es ist sehr wichtig, dass Lehrpersonen und weitere Fachkräfte in unserem inklusiven Schulsystem zu kooperieren lernen. Die Zufriedenheit der bereits auf hohem Niveau kooperierenden Lehrpersonen zeigt dies auf.

Es wird der Überbegriff *professionelle Kooperation* verwendet. Dieser steht für die gezielte und durchdachte Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachkräften und kann unter verschiedenen Aspekten, auf unterschiedlich hohen Niveaus an Kooperation, stattfinden. Diese sind nach Lütje-Klose und Urban (2014) die Co-Activity, die Cooperation, die Coordination und die Collaboration.

Innerhalb der professionellen Kooperation wird zwischen der *intra- und interprofessionellen Kooperation* unterschieden. Die *intraprofessionelle Kooperation* findet zwischen Personen mit derselben Ausbildung (Lehrpersonen, HeilpädagogInnen) statt. Es werden Möglichkeiten beschrieben, den Unterricht bei der intraprofessionellen Kooperation (wiederum mit unterschiedlich hohen Anteilen an kooperativem Niveau) aufzuteilen. Diese heißen: one teach, one observe; one teach, one assist; station teaching; parallel teaching; alternative teaching; teaming/ team teaching.

Die *interprofessionelle Kooperation* bezieht sich auf die Zusammenarbeit zwischen Personen aus unterschiedlichen Berufsgattungen.

Hier kommen Konsequenzen für die Gestaltung der Zusammenarbeit hinzu, welche bei der intraprofessionellen Kooperation weniger bedeutend sind. Zum Beispiel sind gemeinsame institutionsinterne Weiterbildungen wichtig, um die Personen der verschiedenen Fachbereiche in den Austausch zu bringen. Es gelten somit gewisse Konsequenzen zur Zusammenarbeit für die allgemeine professionelle Kooperation, während andere Konsequenzen hauptsächlich für Teilbereiche wichtig sind.

KooperationspartnerInnen müssen grundsätzliche Eigenschaften mitbringen (positive und offene Einstellungen gegenüber Kooperation und lebenslangem Lernen), während es einige strukturelle Voraussetzungen zu nennen gibt, welche von der Schule bzw. Schulleitung gegeben werden müssen. Diese wären:

- ⇒ *zeitliche Ressourcen*
- ⇒ *personelle Ressourcen*
- ⇒ *zielführende Organisationsstruktur (fixe Gefässe für Weiterbildungen, Sitzungen, Supervisionen, Unterrichtsvorbereitung etc.)*
- ⇒ *Förderkonzept*
- ⇒ *Leitbild der Schule mit gemeinsamen Werten und Normen*

Sind diese strukturellen Voraussetzungen gegeben, kann auf höherem oder tieferem Kooperationsniveau gearbeitet werden. Es muss nicht immer die höchste Stufe sein, Abwechslung tut gut. Trotzdem lässt sich behaupten, dass ein hohes Niveau an Kooperation bedeutend zur Arbeitszufriedenheit von Lehrpersonen und HeilpädagogInnen beiträgt.

3.3 Kritik und Herausforderungen

Auch wenn aufgrund der behandelten Literatur im HfH- Studium hauptsächlich die Vorzüge von Kooperation hervorgehoben werden, gibt es doch auch einige Herausforderungen oder Kritiken, auf welche hier noch eingegangen wird.

1. Kooperation bedeutet Aufwand. Wie eine Umfrage von Kemena und Miller (2011; zit. nach Urban & Lütje-Klose, 2014) zeigt, denken dies jedenfalls verschiedene Lehrpersonen und HeilpädagogInnen. Es wird vermutet, dass sich die betreffenden Personen davor fürchten überfordert zu sein, weil ihnen zu wenig Ressourcen zur Verfügung stellen könnte. → eine offene Haltung gegenüber inklusiven Schulen und der damit verbundenen Kooperation ist nicht selbstverständlich.
2. Einige Schulen sind strukturell nicht so eingerichtet, wie es für eine professionelle Kooperation nötig wäre. Beispielsweise bemerken Amrhein und Badstieber (2014), dass viele Weiterbildungen noch eintägig angeboten werden und sich jeweils oft an Einzelpersonen richten.
An solchen Schulen ist es für Lehrpersonen schwierig kooperativ auf einem hohen Niveau zu arbeiten und somit auch erschwert, inklusiven Settings gerecht zu werden.
3. Das autonome Arbeiten, wie es Lehrpersonen in der Vergangenheit oft gemacht haben, ist nicht nur negativ. Für gewisse Personen mag dies gut funktioniert haben. Man hört kritische

Stimmen welche sagen, dass in der heutigen Debatte über die Schul- und Unterrichtsentwicklung «zu einfach» und hauptsächlich das Positive der Kooperation dargestellt wird. (Bondorf, 2013; zit. nach Tarnutzer, 2019)

4. Es gibt nun auch externe Anforderungen und die Gefahr für Gruppenzwang steigt (Idel, Ullrich & Baum, 2012; zit. nach Tarnutzer, 2019).

3.4 Stellenwert des Moduls im heutigen Curriculum

Das Modul P25 «Kooperation im Kontext» wird im aktuellen Studium zur schulischen HeilpädagogIn mit 3 ECTS- Punkten belohnt, wenn das Modul abgeschlossen wird. Dies bedeutet, dass das Modul unter den theoretischen Modulen (Präsenzstudenten) einen eher grossen Stellenwert einnimmt. Gleich viel ECTS- Punkte erhält man zum Beispiel durch die Module «Sprache» oder «Mathematik». Der praktische Teil im Studium (z.B. Praktikum, Praxisprojekt oder Masterarbeit) nehmen jedoch nochmals viel mehr Raum ein.

Im Anhang befindet sich das aktuelle Curriculum für die VollzeitstudentInnen von 2018.

4 Methodenwahl

In diesem Kapitel werden die Methoden aufgezeigt, welche dazu dienen die vorliegende Fragestellung zu beantworten. Die Bearbeitung der Thematik wird durch eine Auseinandersetzung mit den historischen Begebenheiten ausgeführt.

Es wird durch drei verschiedene Brillen in die Vergangenheit geblickt, um die Fragestellung zu beantworten:

- Kapitel 5: Portraitieren von verschiedenen wichtigen Persönlichkeiten aus der Heilpädagogik (in Bezug auf deren Ansichten zu Heilpädagogik/ Behinderung und Kooperation)
- Kapitel 6: Stundenpläne und Curricula aus dem Archiv der HfH mit Fenstern zur Geschichte der HfH
- Kapitel 7: weitere geschichtliche Recherchen (ein Blick in die Vergangenheit der Schweiz mit Augenmerk auf Politik und Wirtschaft, Gesellschaft und (Heil-)Pädagogik)

Diese Methoden wurden ausgesucht, um einen möglichst breiten Einblick in die Vergangenheit zu bieten. Die groben Inhalte dieser drei Kapitel wurden durch ein deduktives Herangehen (wie bei Altrichter und Posch (2007) beschrieben) bestimmt, indem auf das Vorwissen der Autorin und die Beratung ihres Mentors zurückgegriffen wurde. Das begründete Vorgehen für die Zusammenstellung der Ergebnisse wird nun etwas detaillierter beschrieben.

4.1 Zusammenstellung der Ergebnisse

Portraitieren verschiedener Persönlichkeiten aus der Heilpädagogik

In Kapitel 5 wird Literatur von angesehenen HeilpädagogInnen aus den Jahren 1920-2020 aufgegriffen. Die Literatur wurde mit dem Fokus auf die zu beantwortende Fragestellung zusammengefasst. Bei Altrichter und Posch (2007) wird diese Methode der Analyse *Zusammenfassung (Resümee)* genannt. Um die Relevanz der gewählten AutorInnen aufzuzeigen wurden jeweils ein Lebenslauf und ihre wichtigsten Werke in einer Übersicht dargestellt.

Es wurde darauf geachtet, HeilpädagogInnen aus dem deutschsprachigen Raum und mit jeweils etwa 20 Jahren Abstand zwischen den Veröffentlichungen auszuwählen. Die Literaturliste der Werke ist im Anhang zu finden (Anhang 1).

Bei den einzelnen HeilpädagogInnen wurde jeweils nur ein Werk ausgewählt, welches in der von der Autorin dieser Arbeit gewünschten Zeitspanne veröffentlicht wurde. Es ist daher möglich, dass einzelne HeilpädagogInnen später noch weiterführende, vertiefere oder abgeänderte Literatur veröffentlicht haben. Diese wird aber nicht berücksichtigt, da sie nicht vor dem Hintergrund des gefragten «Zeitgeistes» veröffentlicht wurde.

Stundenpläne und Curricula aus dem Archiv mit Fenstern zur Geschichte der HfH

In Kapitel 6 wird das Material aus dem Archiv der HfH aufgearbeitet. Die Stundenpläne und Curricula sind jeweils im Anhang zu finden (Anhang 2-9). Die historischen Dokumente wurden vor dem Hintergrund der Fragestellung mit Blick auf das Fach und den Themenbereich Kooperation beschrieben und interpretiert. Hier wurde darauf geachtet, die betrachteten Stundenpläne und Curricula in Schritten von ungefähr 10 Jahren Abstand auszuwählen. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da Stundenpläne von praktisch jedem Jahr vorhanden sind. Dies wären zu viele Daten gewesen, welche sich zudem immer wieder wiederholen. Ein Curriculum bleibt jeweils ein paar Jahre in Folge stabil. 20- Jahresschritte wie bei den HeilpädagogInnen wären wiederum zu gross gewesen, da sich die HfH häufiger verändert hat. Beispielsweise hatten Leitungswechsel immer einen bestimmten Einfluss auf die Institution. Es lohnt sich daher, nach solchen Wechseln einen erneuten Blick in die Stundenpläne und Curricula zu werfen.

In einem zweiten Schritt wurden diese Ausführungen anhand von Inhalten der Doktorarbeit von S. Schriber (2007) angereichert, welche sich mit der Geschichte der HfH beschäftigte. Dadurch liessen sich Beobachtungen aus den konkreten Stundenplänen und Curricula direkt mit der Geschichte und der jeweiligen Situation, in welcher sich die HfH befand, vergleichen.

Für die Stundenpläne und Curricula wurde, wie bereits erwähnt, das Archiv der HfH durchforstet. Passende Dokumente aus den Jahren 1924-1990 konnten dort gefunden werden. Ab 1990 wurde das Archiv in diesem Bereich nicht weitergeführt, weshalb Stundenpläne und Curricula aus persönlichen Beständen von (ehemaligen) DozentInnen gesucht wurden. Leider fiel diese Suche nicht erfolgreich aus, weshalb eine «Lücke» in der Aufarbeitung dieses Zeitraums entstanden ist.

Schliesslich konnte im Archiv das Dokument «Seminarreform 2001» gefunden werden, welches Leitideen für die Seminarreform 2001 beinhaltet. So konnte trotzdem ein Einblick in die Jahre um 2000 gewonnen werden.

Das letzte angehängte Curriculum aus dem Jahre 2018 ist das persönliche Curriculum der Autorin dieser Arbeit.

Weitere geschichtliche Recherchen

Für die Auswahl der genauen Kategorien des 7. Kapitels wurde induktiv vorgegangen, wie es bei Altrichter und Posch (2007) beschrieben wird. Dies bedeutet, dass während und nach dem Durchgehen der Werke der HeilpädagogInnen aus der Vergangenheit (in Kapitel 5) herausgeschält wurde, welche weiteren Themen spannend zu beleuchten wären. Diese wurden in Kapitel 7 ausgearbeitet.

Im Grossen und Ganzen wurde versucht, auf Grundlagenliteratur aus Geschichte, Psychologie und Pädagogik, sowie auf Vorlesungsunterlagen von den Vorlesungen und Wahlmodulen an der HfH

zurückzugreifen. Teilweise wurde mit Online- Artikeln oder Statistiken und Erhebungen verschiedener Ämter ergänzt. Für gewisse Informationen wurde direkt auf der betreffenden Webseite nach Informationen gesucht (zum Beispiel: Gründung insieme → Informationen von der insieme- Webseite). Eine Auflistung der Quellen befindet sich in der Tabelle in Anhang 1.

4.2 Auswertung der Ergebnisse

Auch für die Auswertung der Ergebnisse wurde auf eine Vorgehensweise wie sie bei Altrichter und Posch (2007) beschrieben wird, zurückgegriffen. Sie wird *Prüfung von Thesen* genannt und greift die anfangs gestellten Thesen wieder auf.

Die Thesen wurden nach ähnlichen Oberthemen geordnet und miteinander in Beziehung gesetzt. Zudem wurde zu den zwei entstandenen «Thesengruppen» je eine Oberthese formuliert. Danach wurde jede These und Oberthese anhand des Datenmaterials geprüft und kommentiert.

Zur Prüfung dieser Thesen konnten nun alle gewonnenen Erkenntnisse miteinbezogen werden. Sowohl die subjektiv gewonnenen Eindrücke aus den Werken der verschiedenen HeilpädagogInnen als auch die «harten Fakten» aus dem Archiv und der weiteren Geschichtsforschungen.

Während und nach der Bearbeitung dieser Thesen wurden wiederum in einem induktiven Verfahren Meilensteine zusammengestellt, welche die Entwicklung des Kooperationsbegriffes und das Einschliessen des Faches Kooperation in die HeilpädagogInnen-Ausbildung übersichtlich darstellen sollen.

Dieser «Meilenstein-Zeitstrahl» dient somit auch direkt der Beantwortung der Fragestellung.

5 Portraits von Persönlichkeiten aus der Heilpädagogik

In diesem Kapitel werden ausgewählte AutorInnen/ bedeutende HeilpädagogInnen aus den letzten 100 Jahren portraitiert und ihre Werke vorgestellt. Für jeden Heilpädagogen/jede Heilpädagogin wurde zuerst ein Portrait erstellt. Die Vorstellung ihrer Werke bezieht sich auf «Grundlegendes» (Definition Behinderung und Heilpädagogik) und «Kooperation» (im näheren oder erweiterten Sinne).

5.1 Heinrich Hanselmann

Geboren: 15. September 1885, St. Peterzell

Gestorben: 29. Februar 1960, Ascona

Abbildung 2: Heinrich Hanselmann (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2016)

Lebenslauf und wichtige Tätigkeiten:

- | | |
|---------------|---|
| 1905 | Erwerb Lehrerpapent für den Kanton St. Gallen |
| 1905-1908 | Lehrer an der Taubstummenanstalt St. Gallen |
| 1908-1911 | Studium an der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich
Dissertation im Hauptfach Psychologie und Nebenfach Physiologie unter dem Titel
«Über optische Bewegungswahrnehmung» |
| anschliessend | Assistent im Fachbereich Psychologie, Frankfurt a. M. |
| 1912-1916 | Leitung einer Beobachtungsanstalt für jugendliche Schwererziehbare (Steinmühle),
Nähe Frankfurt a. M. |
| ab ca. 1915 | Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung (über mindestens 15 Jahre nebenbei) |
| 1918-1923 | Zentralsekretär der Stiftung Pro Juventute, Zürich |
| 1924 | Gründung des Heilpädagogischen Seminars (HPS), Zürich (heute HfH Zürich) |
| 1924- 1940 | Leitung der HPS Zürich |
| 1924- 1929 | Leitung Landerziehungsheim Albisbrunn, Hausen am Albis (diente als
«Übungsanstalt» für die SeminartistInnen der HPS) |
| 1924- 1950 | Dozent für das Lehrgebiet Heilpädagogik an der Universität Zürich; ab 1931 als
Professor mit eigenem Lehrstuhl (erster Lehrstuhl für Heilpädagogik in Europa) |
| 1931 | Organisation des ersten internationalen Kongresses für Heilpädagogik in Genf |
| 1938 | Mitbegründung der internationalen Gesellschaft für Heilpädagogik (er war lange
Präsident und Ehrenpräsident) |
| 1944 | Beteiligung an der Gründung der Migros Klubschule |
| 1950 | Erhalt des Titels «Honorarprofessor» von der Universität Zürich |

1954	Organisation des dritten internationalen Kongresses für Heilpädagogik in Wien
1956	Verleihung der Ehrenpromotion durch die medizinische Fakultät der Universität Zürich

(Hanselmann, 1930; „Heinrich Hanselmann“, 2019; Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2016; Stöckli, 2019)

Auswahl an wichtigen Werken:

- 1913- 1930 hauptsächlich Artikel für Fachzeitschriften (Schweizerische pädagogische Zeitschrift, Schweizerische Lehrerzeitschrift, Schweizerische Zeitschrift für Gemeinnützigkeit). Zum Beispiel:

- Hanselmann, H. (1921). Schwererziehbare Kinder und Volksschule. *Schweizerische pädagogische Zeitschrift*, 31, 225-223 & 257-265.
- Hanselmann, H. (1927). Heilpädagogik und heilpädagogische Ausbildung in der Schweiz. *Schweizerische pädagogische Zeitschrift*, 37, 255-263.
- Hanselmann, H. (1928). Wer ist normal? *Schweizerische pädagogische Zeitschrift*, 38, 251-259 & 283-287.

- Einführung in die Heilpädagogik (Hanselmann, 1930)

- 1930- 1951 sehr viele Werke beim Rotapfel- Verlag z.B. mit den Titeln: *Vom Umgang mit Anderen, Vom Umgang mit sich selbst, Fröhliche Selbsterziehung, Vom Sinn des Leidens, Sorgenkinder daheim und in der Schule. Heilpädagogik im Überblick für Eltern und Lehrer, Erziehungsberatung, Grundlinien zu einer Theorie der Sondererziehung (Heilpädagogik)* (Stöckli, 2019)

5.1.1 Behinderung und Heilpädagogik nach Hanselmann

Man sagte sich zu dieser Zeit, die Heilpädagogik sei eine junge Wissenschaft. Das Interesse an der Heilpädagogik steige aber von allen Richtungen her. Es gebe nun philosophische, psychologische, pädagogische, theologische, medizinische und soziologische Fragestellungen an die Heilpädagogik. Hanselmann (1930) beschreibt Schwierigkeiten, welche sich dadurch in der Heilpädagogik zeigten. Eine davon war ihm zufolge, dass Heilpädagogik- Verwandte Wissenschaften zu dieser Zeit in Krisen hineingeraten sind. Beispielsweise befinde sich die Medizin in einem Umschwung; weg von der abstrakten, rein naturwissenschaftlichen Anschauung, zurück «auf den Boden der Tatsachen». Hin zu einer Medizin, welche den Menschen mit Einbezug anderer Fachbereiche ganzheitlich betrachte. Dies barg nach Hanselmann die Gefahr, dass gerade bei Kindern mit Behinderungen Praktiken oder Sichtweisen Überhand nehmen könnten, welche nicht mehr den Kriterien eines wissenschaftlichen Arbeitens entsprechen würden.

Allgemein sieht er das damalige Geistes- und Gesellschaftsleben als problematisch an. Er kritisiert die für gewöhnlich benutzte Definition von Heilpädagogik («Lehre von der Erziehung anormaler Kinder») scharf. Das Wortpaar normal- anormal bezeichnet er als Wertung, welche nicht wissenschaftlich sei und verzichtet deshalb in seinem Buch gänzlich auf diese Worte. Sein Vorschlag für eine Definition von Heilpädagogik war folgende (Hanselmann, 1930, S. 12):

Heilpädagogik ist die Lehre vom Unterricht, von der Erziehung und Fürsorge aller jener Kinder, deren körperlich- seelische Entwicklung dauernd durch individuelle und soziale Faktoren gehemmt ist. Solche Faktoren sind:

1. *Mindersinnigkeit und Sinnesschwäche* (blinde, sehschwache, taube, schwerhörige, taubblinde Kinder),
2. *Entwicklungshemmung des Zentralnervensystems* (leichter-, mittel- und schwerkgeistesschwache Kinder),
3. *Neuropathische und psychopathische Konstitution, körperliche Krankheit, Verkrüppelung, Umweltsfehler* (schwererziehbare Kinder).

Hanselmann spricht in seiner Definition an, dass das Kind nicht nur durch individuelle, sondern auch durch soziale Faktoren behindert wird. Danach versucht er sich an einer Einteilung und Ordnung der verschiedenen möglichen Behinderungen. Er verweist darauf, dass diese Einteilung vorläufig und unvollständig sei. In seinem Buch selbst stellt er vier verschiedene Möglichkeiten für Behinderungen vor: «Mindersinnigkeit und Sinnesschwäche», «Geistesschwachheit (Schwachsinn)», «Sprachleiden» und «Schwererziehbare». Den «Schwererziehbaren» widmet er sich besonders ausführlich, indem er sie nochmals untereinander unterscheidet und Rat für die «Behandlung von schwererziehbaren Kindern» gibt.

Es kann zusammenfassend gesagt werden, dass Heinrich Hanselmann einerseits sehr viel Wert darauf legte, dass die Heilpädagogik eine Wissenschaft wird. Er wollte sie davor schützen, etwas Wertendes, Mystisches oder Magisches zu werden. Wertende Worte wie normal- anormal mied er daher aus Überzeugung.

Auch das Wort *Heilpädagogik* betrachtete er kritisch. Heilen sei Sache des Arztes, Pädagogik des Erziehers. Kinder mit einer Behinderung können nach Hanselmann weder vollständig geheilt, noch gleich erzogen werden, wie Kinder welche voll entwicklungsfähig sind. Trotzdem benutzt er den Ausdruck *Heilpädagogik* mit der Begründung, dass das Wort gut aufzeige, dass bei diesen «leidenden Kindern» eine Zusammenarbeit zwischen ärztlichen und erzieherischen Bereichen unbedingt wichtig sei.

Ein Mensch kann in Hanselmans Ansicht behindert *sein*. Dies lässt sich daran erkennen, dass sich das gesamte Grundlagenwerk Hanselmans mit verschiedenen Behinderungsformen und Möglichkeiten beschäftigt, diese «behinderten Kinder» möglichst gut zu erziehen.

5.1.2 Kooperation nach Hanselmann

Das Wort Kooperation ist in Hanselmans Grundlagenwerk *Einführung in die Heilpädagogik* nicht zu finden. Es lassen sich aber Dinge nennen, welche im näheren oder erweiterten Sinne mit Kooperation in Verbindung gebracht werden können.

Hanselmann (1930) schreibt im Vorwort zu seinem Buch, dass Eltern, «Lehrer aller Schulstufen», «Anstaltserzieher», «Jugendfürsorger», «Geistliche», «Richter» und «Ärzte» immer mehr auf der Suche nach Literatur bezüglich dem Umgang mit «Sorgenkindern» seien. Da (vor allem gute) Literatur für viele dieser Personen nur schwer erhältlich sei, verfasste er ein Werk, um «nicht im engeren Sinne Sachverständige» in das Arbeitsgebiet einzuführen. Deshalb sei auch das Literaturverzeichnis und das Sachwörterregister ausführlich gehalten.

Hanselmann war der Auffassung, dass bei schwererziehbaren Kindern ohne organischen Defekt oder schweren Funktionsstörungen im Nervensystem, die Erziehung und das Umfeld als Ursache galten. Er sprach daher von der *Erziehung des Erziehers* als Konsequenz.

Daher führte er Erziehungsberatungen durch, welche er auf seinen Fragebogen stütze, welcher eine Einschätzung eines Arztes und gewisse Informationen durch die Eltern oder das Umfeld des Kindes miteinschloss. Auf Einschätzungen der Eltern wird weitgehend verzichtet, da die Sichtweisen auf das Kind dann zu breit wären («...der Vater sieht und wertet anders und anderes als die Mutter,...» (Hanselmann, 1930, S. 447)). Aufgrund seiner Ausführungen lässt sich erkennen, dass diese Erziehungsberatungen in Form von Fachberatungen stattfanden, in welchen er die Rolle der Fachperson einnahm, welche die Eltern über geeignete und ungeeignete Erziehung aufklärte. Er hielt es für notwendig, nach einer solchen Beratung weiter in Kontakt mit der Familie zu bleiben und zu überprüfen, ob seine angeratenen Änderungen in der Erziehung umgesetzt wurden. So schreibt er (Hanselmann, 1930, S. 469):

«Dabei kann es sich zunächst um eine Ueberwachung der Durchführung der empfohlenen Massnahmen durch Eltern, Lehrer oder Fürsorger handeln oder aber darum, dass die Erziehungsberatungsstelle selbst diese Massnahme durchführt.»

Falls alle Bemühungen dieser Fachberatung zu keiner Besserung der Situation führten, empfahl er eine Fremdplatzierung des Kindes, am besten in eine Pflegefamilie.

Möglicherweise weil dieses Buch *Einführung in die Heilpädagogik* an Eltern, JugendfürsorgerInnen etc. gerichtet war, findet man keine Informationen zu intraprofessionellen Gedanken. Ausserdem gibt es kein Kapitel, welches beschreibt, wie HeilpädagogInnen ausgebildet wurden.

Zusammenfassend sieht Hanselmann das Kind mit Behinderung also aus einer personorientierten Perspektive. Auch wenn Hanselmann sich Gedanken zur Erziehung der Kinder und zur Zusammenarbeit der verschiedenen Systeme um das Kind herum macht, ist der Fokus doch auf das Kind und seine Defizite gerichtet. Kooperation zwischen den einzelnen Fachkräften wird nicht auf Augenhöhe beschrieben. Der Heilpädagoge/ die Heilpädagogin ist eher als «DienerIn» der anderen Fachkräfte (v.a. ÄrztInnen) anzusehen.

5.2 Paul Moor

Geboren: 27. Juli 1899, Basel

Gestorben: 16. August 1977, Meilen ZH

Lebenslauf und wichtige Tätigkeiten:

- | | |
|---------------|---|
| 1924 | Promoviert in Mathematik |
| 1924-1926 | Unterrichtet an einer Mittelschule |
| 1928 | Kontaktaufnahme mit Heinrich Hanselmann |
| 1929/30 | Studium an der HPS Zürich bei Heinrich Hanselmann |
| anschliessend | Leitung eines Kinderheims mit «25 psychopathischen Knaben und Mädchen» in der Nähe von Fürstenwalde (wurde aber bald geschlossen) |
| ab 1931 | Leitung der Beobachtungsstation des Landeserziehungsheimes Albisbrunn |
| 1933 | Assistent bei H. Hanselmann an der HPS Zürich; nach pädagogischen und psychologischen Studien promovierte er im Herbst 1935 in Zürich |
| 1942 | Habilitation |
| 1940-1961 | Leitung der HPS Zürich |
| 1951 | als ausserordentlicher Professor übernahm er den Lehrstuhl für Heilpädagogik an der Universität Zürich von H. Hanselmann |

(Landschaftsverband Rheinland (LVR), 2019)

Abbildung 3: Paul Moor
(Google, 2019)

Auswahl an wichtigen Werken:

Moor hat etwa 100 Schriften veröffentlicht. Dies ist eine Auswahl an wichtigen Werken:

- Moor, P. (1951/1958). *Heilpädagogische Psychologie*. Bern: Huber.
- Moor, P. (1965). *Heilpädagogik. Ein pädagogisches Lehrbuch*. Bern: Huber.
- Moor, P. (1969). *Kinderfehler, Erzieherfehler*. Bern: Huber.
- Moor, P. (1981). *Reifen, Glauben, Wagen. Menschwerdung durch Erziehung*. Zürich: Theologischer Verlag.

(Google, 2019)

5.2.1 Behinderung und Heilpädagogik nach Moor

Moor definiert Heilpädagogik wie folgt (Moor, 1965, S. 11):

«Heilpädagogik ist die Lehre von der Erziehung derjenigen Kinder, deren Entwicklung durch individuelle oder soziale Faktoren dauernd gehemmt ist.»

Er bezieht sich hierbei auf die Begriffsdefinition von Hanselmann und ändert sie in einigen Punkten ab. So schreibt Moor, dass er die Definition Hanselmanns einerseits vereinfacht und andererseits etwas breiter macht, indem er aus der *körperlich-seelischen Entwicklung* die *Entwicklung* macht. Dies mit der Begründung, dass die Entwicklung von Kindern nicht nur mit körperlich-seelischen Faktoren zusammenhängt. Weiter führt Moor (1965, S. 11) aus: «Wir nennen die Kinder, mit denen wir es in der Heilpädagogik zu tun haben, darum einfach «entwicklungsgehemmte» Kinder, und sprechen von den einzelnen Sachverhalten, welche Heilpädagogik notwendig machen, als von «Entwicklungshemmungen».»

Er nimmt dadurch sehr viel Wertung und in gewisser Weise auch Schuld von den Kindern.

Um aber jemandem der «keine Ahnung von Heilpädagogik hat», zu erklären was Heilpädagogik ist, wird Moor konkret, um welche Art von Kindern sich die Arbeit in der Heilpädagogik dreht. Folgende vier Gruppen an heilpädagogisch zu erziehenden Kindern werden aufgezählt: Schwererziehbare, Geistesschwache, Mindersinnige und Sprachgebrechliche.

Kurz gesagt meint Moor damit, dass die Heilpädagogik eine Erziehung und Pädagogik ist, welche sich vertieft, um der heilpädagogischen Situation gerecht zu werden.

Für Moor ist ganz klar, dass die Heilpädagogik weit über harte medizinische oder andere wissenschaftliche Diagnosen hinaus geht. So beschreibt er, dass beispielsweise für einen Mediziner nicht die Krankheit selbst, sondern das Kind, welches mit dieser Krankheit zu kämpfen hat, im Mittelpunkt steht. Um seiner/ihrer Aufgabe gerecht zu werden, ist es die Aufgabe der Heilpädagogin/ des Heilpädagogen, die verschiedenen Disziplinen (Medizin, Psychologie, Pädagogik, Fürsorge, Anwaltschaft und Seelsorge) so zu vereinen (zu «integrieren»), dass dem Kind möglichst gut geholfen werden kann.

Er formuliert drei Grundregeln für die Arbeitsweise der Heilpädagogik (Moor, 1965, S. 15):

1. Wir müssen das Kind verstehen, bevor wir es erziehen.
2. Wo immer ein Kind versagt, haben wir nicht nur zu fragen: Was tut man dagegen?- Pädagogisch wichtiger ist die Frage: Was tut man dafür?- nämlich für das, was werden sollte und werden könnte.
3. Wir haben nie nur das entwicklungsgehemmte Kind als solches zu erziehen, sondern immer auch seine Umgebung.

Mit der ersten Regel plädiert Moor somit für eine umfassende und genaue Erfassung der Kinder. Bei der 2. Regel kann nicht von Ressourcenorientierung gesprochen werden, da Moor sich weiterhin auf die Defizite der Kinder konzentriert. Neu ist bei ihm aber, dass er nicht etwas «gegen» diese Defizite machen möchte, sondern die Kinder so zu erziehen versucht, dass diese Defizite gestärkt werden (etwas «dafür» tun, damit es besser wird).

Was bereits bei Hanselmann zu finden ist, ist die 3. Regel, dass auch die Umwelt erzogen werden soll. Moor ist aber der Meinung, dass niemand den Erzieher besser erziehen kann, als die betreffende Person selbst. Moor scheint somit eher in eine Richtung der «Selbsterziehung» zu gehen, welche modernen «Coachings» ähnelt, als es noch Hanselmann tat.

Als die grösste Herausforderung der Heilpädagogik seiner Zeit bezeichnet Moor das Dilemma welches entstehe, weil einerseits gesellschaftliche Vorgaben und Anforderungen an die Kinder gestellt werden (ein «sozial brauchbares» Mitglied der Gesellschaft zu werden) und nach Möglichkeit erreicht werden sollen; andererseits aber die Heilpädagogik auch für die Kinder mit Behinderung eintreten und für notwendige Anpassungen kämpfen soll. Folgende Abbildung soll dies etwas veranschaulichen:

Abbildung 4: Das Dilemma der Heilpädagogik

Moor bezieht somit klar Stellung, dass die positiven, persönlichen und wertvollen Seiten der Kinder mit Behinderung nicht vernachlässigt und auch diese Kinder mit all ihren Facetten in die Gesellschaft integriert werden sollen.

Diese Integration scheint aber (durch die Verwendung von Worten wie «Brauchbarkeit», «Tragbarkeit», «Anpassungsbereitschaft» und «karitative Tragfähigkeit») etwas zu sein, was der Gesellschaft eine gewisse Mühe bereitet und keinesfalls selbstverständlich ist. Die Menschen mit Behinderung sind also stark auf das Entgegenkommen der Gesellschaft angewiesen, damit sie sich ihr anschliessen können.

5.2.2 Kooperation nach Moor

Wie auch Hanselmann erwähnt Moor den Begriff Kooperation nicht direkt. Er spricht aber ebenfalls Themen an, welche direkt oder indirekt zum Thema Kooperation passen.

Es ist immerhin eine seiner drei Regeln, dass nicht nur das Kind, sondern auch sein Umfeld erzogen werden soll. Moor erachtet es als wichtig, dieses Umfeld zu erziehen und drückt somit aus, dass Kinder in gewissen Familiensystemen eine bessere oder schlechtere Entwicklung durchlaufen können. Auch Moor führte regelmässig Erziehungsberatungen durch.

Gegenüber Hanselmann werden bei Moor nun Themen der HeilpädagogInnen- Ausbildung angesprochen. So schreibt Moor (1965, S. 492), dass folgende beiden Aufgaben hauptsächlich in der HeilpädagogInnen- Ausbildung zu beachten seien:

1. Hinführung des angehenden Heilpädagogen «auf die Möglichkeit und Notwendigkeit seiner Selbsterziehung».
2. Kennenlernen von so vielen ärztlichen, fürsorgerischen, richterlichen und seelsorgerischen Dingen; dass man «fähig wird zur Zusammenarbeit mit seinen Helfern auf diesen Gebieten».

Der 2. Punkt spricht somit an, dass eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachkräften nur möglich ist, wenn man einen groben Überblick über die Bereiche dieser anderen Fachkräfte hat. Moor setzt somit einen klaren Grundstein für die interprofessionelle Kooperation.

Weiter sagt Moor aus, dass eine Zusammenarbeit zwischen HeilpädagogIn und Volksschullehrperson nötig ist und formuliert Wünsche, welche eine HeilpädagogIn an Volksschullehrpersonen richten würde (Moor, 1965, S. 495f.):

- ◆ Volksschullehrpersonen sollen eine *sachlich orientierte Einstellung zur heilpädagogischen Arbeit* haben. Dafür benötigen die Volksschullehrpersonen ein gewisses Grundwissen zur Heilpädagogik.
- ◆ Die Volksschullehrperson soll *aktiv bei der Erfassung des Kindes mitwirken*.

- ◆ *Gewisse Aufgaben aus dem Grenzbereich zwischen Heilpädagogik und Normalpädagogik werden vom Volksschullehrer wahrgenommen.*

«Schwererziehbare Kinder» (z.B. unkonzentrierte) sollen integriert werden. Die Lehrperson braucht dafür nicht viel zusätzliches Wissen, spart sich nach Moor aber viel Kraft, Mühe, Sorge und Ärger, wenn er über heilpädagogisches Grundwissen verfügt und seine Klasse «gut im Griff hat».

Diese Ausführungen zur Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und HeilpädagogIn legen eine Basis für die intraprofessionelle Kooperation.

Zusammenfassend nimmt Moor einen ähnlichen Blickwinkel auf Menschen mit Behinderung ein, wie es auch schon Hanselmann tat. Neu in seiner Definition kommt aber hinzu, dass mehr verschiedene Faktoren, welche die Entwicklung der Kinder hemmen kann hinzukommt. Damit nähert er sich einer Idee an, welche vergleichbar mit dem heutigen ICF- System ist. Zur Kooperation sind für ihn die Fähigkeit zur Selbstreflexion und eine Grundkenntnis über die anderen Fachbereiche die beiden wichtigsten Hauptpunkte.

5.3 Otto Speck

Geboren: 25. März 1926

Lebenslauf und wichtige Tätigkeiten:

	Lehramtsstudium
	Gruppenleiter am Münchner Waisenhaus
1955	Promovierung zum Dr.-Phil. an der Ludwig- Maximilians- Universität München
1964-1971	Leiter der Ausbildung der Sonderschullehrer am <i>Staatsinstitut für die Ausbildung der Lehrer an Sonderschulen</i> in München
1972	Übernahme des neu geschaffenen Lehrstuhls für Sonderpädagogik (Fakultät für Erziehungswissenschaften) an der Universität München. In den 1980ern als Vizepräsident tätig.

Abbildung 5: Otto Speck
(Derlath & Süddeutsche
Zeitung, 2001)

Fachgebiete und Auswahl an wichtigen Werken:

Specks Fachgebiete sind: allgemeine Heilpädagogik, schulische Integration, Frühförderung für Kinder mit einer Behinderung, ambulante Helferdienste, Elternarbeit und Qualitätsentwicklung

- Gründer der Zeitschrift *Frühförderung Interdisziplinär*
- Speck, O. (1988). *System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung*. München: Reinhardt Verlag.
- Speck, O. (1999). *Die Ökonomisierung sozialer Qualität. Zur Qualitätsdiskussion in Behindertenhilfe und Sozialer Arbeit*. München: Reinhardt Verlag.
- Speck, O. (2011). *Schulische Inklusion aus heilpädagogischer Sicht*. München: Reinhardt Verlag.
- Speck, O. (2012). *Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Lehrbuch zur Erziehung und Bildung*. München: Reinhardt Verlag.

Die Informationen für den Lebenslauf und die wichtigen Werke stammen von verschiedenen Autoren (Ackers, Adolph-Glorius & Bohlmann, 1996; zit. nach Wikiwand, 2013).

5.3.1 Behinderung und Heilpädagogik nach Speck

Speck (1988) beginnt seine Ausführungen damit, aufzuzeigen, dass die Heilpädagogik allgemein in einem Zeitalter des Umbruches steckte. Dies, weil gesellschaftlich eine Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft gefordert wurde. Das Vorkommen von Heilpädagogik an sich, sei als «Desintegration» interpretiert worden. Sprich, wenn Heilpädagogik existiert, zeigt man damit auf, dass es Menschen gibt, welche einer heilpädagogischen Beschulung bedürfen. Damit separiert man sie automatisch von anderen Menschen, welche diese Heilpädagogik nicht benötigen.

Speck sieht sich daher gezwungen, den Begriff der Heilpädagogik richtig zu stellen (neu zu definieren), diese Wissenschaft zu verteidigen und die Vereinbarkeit von Heilpädagogik und Integration aufzuzeigen.

Er bezeichnet die Heilpädagogik als «Komplementärfunktion» zur allgemeinen Pädagogik; sie ist demnach gegensätzlich zur allgemeinen Pädagogik, ergänzt sie aber auch.

Seiner Definition nach ist Heilpädagogik «... Pädagogik unter dem Aspekt speziellen Erziehungsbedarfs beim Vorliegen von Entwicklungs- und Beziehungshindernissen (Behinderungen und sozialen Benachteiligungen)» (Speck, 1988, S. 13). Sie beziehe sich auf viele verschiedene Bereiche ausserhalb der Sonderschule, bei welchen ein «spezieller Erziehungsbedarf» vorliege. Beispielsweise auf die Früherziehung von Kindern mit einer Behinderung oder auf die Erwachsenenbildung. Im Mittelpunkt der Heilpädagogik steht zu dieser Zeit nicht die Behinderung, sondern «der Mensch mit speziellen Erziehungsbedürfnissen in seiner Lebenswelt» (Speck, 1988, S. 14).

Bereits angedeutet wurde, dass Speck eine soziale Integration von Menschen mit Behinderungen anstrebt. Sie sollen in den allgemeinen Lebenszusammenhang einbezogen werden und somit könnte ein «sinngetrages Zusammenleben aller» stattfinden (Speck, 1988, S. 15).

Diese ganze Thematik stellt Speck in einem System dar, welches «verlorengegangene Zusammenhänge sichtbar machen» und «den heilpädagogischen Ansatz unter einem ganzheitlichen Aspekt» zeigen soll. Diese Sichtweise auf die Thematiken Heilpädagogik und Behinderung nennt Speck den «ökologischen Ansatz» (Speck, 1988, S. 15). Die grösste Aufgabe des ökologischen Ansatzes ist es, nach einem lebenswerten Leben mit Behinderung zu streben.

Auch das Wort Behinderung möchte Speck nicht unkommentiert stehen lassen. Er schreibt, dass «Behinderung» kein wissenschaftlicher Begriff sei, da er sich nicht klar von «nicht behindert» abgrenzen lasse. Dieser Begriff werde aber schon lange verwendet und eignet sich deshalb als Signalwort, um «eine Besonderheit menschlicher Befindlichkeit und sozialer Abweichung allgemein verständlich zu kennzeichnen» (Speck, 1988, S. 103). Diese Ausführungen werden so interpretiert, dass Speck zwar mit dem Begriff *Behinderung* nicht einverstanden ist, ihn aber als längst «eingebürgerten» und somit «der Einfachheit halber verwendbaren» Begriff versteht.

Schärfer kritisiert er indes den Begriff «normal» und weist klar darauf hin, diesen nur mit sehr grosser Vorsicht zu geniessen. Es lasse sich kein Kriterium finden, welches genug spezifisch, allgemeingültig und konstant sei, um daran festzustellen ob eine Person «normal» sei. Er bringt das Beispiel des Intelligenzquotienten (IQ). Dieser liesse sich nämlich schon für jede Person bestimmen. Man kann aber nicht vernachlässigen, dass eine Person nicht aufgrund eines einzelnen Faktors (Intelligenzquotient, welcher beispielsweise bei 88 und somit um 2 Punkte von «der Norm abweicht») direkt als «nicht normal» bezeichnet werden kann. Kurz gesagt sieht Speck die Menschen nicht nur «schwarz- weiss» und verweist darauf, die vielen verschiedenen Facetten der Grautöne dazwischen anzuerkennen und sich darauf zu konzentrieren, eine Gesellschaft und ein System zu konstruieren, welche die Menschen so wie sie sind, integriert.

Dies sieht er aber als Aufgabe der Heilpädagogik und ist deshalb nicht einverstanden damit, die Heilpädagogik als Ganzes abzuschaffen, nur um zu signalisieren, dass man Menschen mit Behinderungen nicht separieren möchte.

Als der damaligen Zeit besser entsprechende Begriffe nennt er: Abweichung (Devianz) und Normalisierung.

5.3.2 Kooperation nach Speck

Speck schreibt, dass eine interdisziplinäre Kooperation zwischen verschiedenen Fachbereichen nötig ist und dass diese Notwendigkeit von «keiner ernstzunehmenden Seite infragegestellt» wird (Speck, 1988, S. 414). Daher führt er in einem eigenen Kapitel, welches sich über 10 Seiten erstreckt,

eine Diskussion zum Thema *Professionelle Kooperation*. Dabei erklärt er hauptsächlich, welches die Komplexität, die Schwierigkeiten und Hindernisse der Kooperation darstellen.

Er zitiert Bach (1979; zit. nach Speck, 1988, S.413) und nennt folgende drei Gründe, welche dazu führen, dass eine professionelle Zusammenarbeit in der Heilpädagogik nötig wird:

- ◆ Mehrdimensionalität von Beeinträchtigungen
- ◆ Komplexität der Entstehungs- und Verstärkungsbedingungen
- ◆ Pluralität der erforderlichen Massnahmen

Die Problematik dahinter sei aber, dass zwar beispielsweise viele verschiedene Massnahmen nötig seien, diese aber nicht losgelöst voneinander durchgeführt werden können. Ein Kind ist nicht in verschiedene Bereiche aufteilbar und weiter haben verschiedene Bereiche einen Einfluss aufeinander (z.B. ist die Motorik auf die Wahrnehmung angewiesen, weshalb man sich nicht nur auf das Eine oder Andere isoliert konzentrieren kann).

Die verschiedenen Fachpersonen welche mit Kindern mit einer Behinderung arbeiten lassen sich nach Speck (1988, S. 415) folgenden Gruppen zuordnen:

- ◆ ärztliches Verantwortungs- und Normensystem:
Ärzte- Fachärzte- Amtsärzte
Physiotherapeuten
Logopäden
Orthoptisten
Beschäftigungstherapeuten u.a.
- ◆ edukativ- soziales Verantwortungs- und Normensystem:
Heilpädagogen mit den verschiedenen Fachschwerpunkten (für Hör- und Sehschädigungen, für geistig und körperliche Behinderungen etc.)
Psychologen
Sozialpädagogen u.a.

Zwischen diesen einzelnen Fachbereichen soll eine «strukturelle Koppelung ko- existierender Teilsysteme» hergestellt werden (Maturana & Varela, 1987; zit. nach Speck, 1988, S. 416). Innerhalb des eigenen Fachbereiches bleibt man Fachperson und dabei sehr autonom. Man entscheidet selbst, welche Ratschläge aus anderen Bereichen beim eigenen Bereich integrierbar sind. Um dies gut entscheiden zu können wird darauf hingewiesen, sich selbst, seinen Fachbereich und die Fachbereiche der Anderen ständig zu reflektieren. Speck erläutert dann verschiedene Schwierigkeiten der Verständigung in dieser Kooperation (z.B. Statusprobleme, falsche gegenseitige Erwartungen). Darauf wird aber nicht vertieft eingegangen, da Speck keine Konsequenzen für gelingende Kooperation aus diesen Schwierigkeiten ableitet.

Er erwähnt jedoch nochmals, dass daher ein Weg für professionelle Zusammenarbeit gefunden werden muss und dass eine Zukunft ohne Kooperation nicht denkbar ist. Geschlossen wird dieses

Kapitel mit einem Zitat. Dieses Zitat lässt erahnen, welcher Weg in Zukunft eingeschlagen werden könnte, da Speck von einem «gemeinsamen oder angenäherten Bild vom Menschen» spricht. Er erwähnt also nebenbei, ohne es klar auszudrücken oder genauso zu meinen, dass gemeinsame Werte und Normen oder gemeinsame Ziele für die Kooperation an einem Kind hilfreich sind.

«Es kann kein Zweifel bestehen: Ohne ein gemeinsames oder angenähertes Bild vom Menschen und von seiner Bestimmung ist eigentlich Zusammenarbeit nicht möglich,...» (Speck, 1988, S. 422)

Zusammenfassend nimmt Speck einen ganz neuen Blickwinkel auf das Thema Behinderung ein. Er strebt eine Integration von allen Menschen in die Gesellschaft an und sieht es als Aufgabe der Heilpädagogik, Rahmenbedingungen zu schaffen welche es ermöglichen, integrativ zu leben. Mit dem «edukativ- sozialen Verantwortungs- und Normensystem» spricht Speck einen wichtigen Punkt an. Fachkräfte brauchen seiner Meinung (und auch der heutigen Meinung) nach ein gemeinsames Bild vom Menschen. Dies bildet die Grundlage für Kooperation.

5.4 Wolfgang Jantzen

Geboren: 1941

Lebenslauf und wichtige Tätigkeiten:

1963	Abitur
Ab 1963	Studium an den Universitäten Giessen und Marburg mit folgenden Abschlüssen: <ul style="list-style-type: none">• Lehramt für Grund-, Haupt- und Realschulen• Diplom in Psychologie• Lehramt Sonderschulen. Fachrichtungen: Lernbehinderte und Sprachbehinderte
1966-1971	Lehrer an einer Schule für Lernbehinderte in Lich/Oberhessen
1972	Promotion in Erziehungswissenschaft (Nebenfächer Psychologie und Soziologie) in Marburg
1971-1974	Studienrat am Institut für Sonderpädagogik der Universität Marburg mit den Schwerpunkten Sozialpädagogik, sonderpädagogische Diagnostik
Ab 1974	Professor für Behindertenpädagogik an der Universität Bremen mit dem Schwerpunkt Allgemeine Behindertenpädagogik.

Abbildung 6: Wolfgang Jantzen (Jantzen, 2016, 2018)

	Aufbau des Lehramtstudienganges.
Ab 1985	Aufbau des Diplomstudienganges Behindertenpädagogik an der Universität Bremen. Parallel dazu: Lehraufträge an verschiedenen Universitäten.
1987-1988	Wilhelm- Wundt- Professor für Psychologie an der Karl- Marx- Universität Leipzig
1987-2008	Vorsitzender der Luria- Gesellschaft (Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Grundlegung der Rehabilitation hirngeschädigter Menschen e.V.). Erneut 2. Vorsitzender ab 2011
Ab 2006	im Ruhestand

Auswahl an wichtigen Werken:

- Jantzen, W. (1974). *Sozialisation und Behinderung*. Giessen: Focus.
- Jantzen, W. (1987). *Allgemeine Behindertenpädagogik. Sozialwissenschaftliche und Psychologische Grundlagen: ein Lehrbuch* (1. Bd.). Weinheim: Beltz.
- Jantzen, W. (1990). *Allgemeine Behindertenpädagogik. Neurowissenschaftliche Grundlagen, Diagnostik, Pädagogik und Therapie: ein Lehrbuch* (2. Bd.). Weinheim: Beltz.
- Jantzen, W. (2016). *Einführung in die Behindertenpädagogik. Eine Vorlesung*. Berlin: Lehmanns Media GmbH.
- Jantzen verfasste ausserdem einige Werke zu den Thematiken Psychologie, Ethik und Geschichte in Verbindung mit Menschen mit Behinderungen.
- Es wurden mindestens 80 seiner Artikel in Fachzeitschriften (wie *Zeitschrift für Heilpädagogik*) veröffentlicht.

Die gesamten Informationen für den Lebenslauf und die wichtigen Werke stammen von W. Jantzens persönlicher Webseite und aus seinem Buch (Jantzen, 2016, 2018).

5.4.1 Behinderung und Heilpädagogik nach Jantzen

Jantzen (1987) sieht sich selbst als Autor, welcher Sonderpädagogik und Behinderung aus einer völlig neuen Perspektive betrachtet. Er kritisiert beispielsweise, dass bisher stark zwischen verschiedenen Behinderungsformen unterschieden und Behinderungen als etwas Negatives dargestellt wurde. Er führt aus, dass es ihn stört, dass zwischen *Pädagogik* (welche nur für «normale» Kinder gilt) und *Sonderpädagogik* (welche nur für «behinderte» Kinder gilt) unterschieden wird. Somit verfolgt Jantzen eine Integration (und eine integrative Pädagogik) von allen (für alle) Kindern.

Jantzen sagt, dass auch vermeintlich «normale» Menschen ihre Leiden und Probleme haben. Hingegen durchschreiten auch vermeintlich «anormale» Menschen verschiedene Stufen des Lernens und der Persönlichkeitsentwicklung. So sieht Jantzen Behinderung als Fiktion aufgrund der sozialen Umstände.

Jeder Mensch lebt in einem Kontext aus verschiedenen «Problemzusammenhängen» auf biologischer, psychologischer und sozialer Ebene. Bei manchen Menschen ergeben sich die Zusammenhänge so, dass sie von aussen betrachtet ein «normales» Leben führen, bei anderen Menschen setzen sich diese Zusammenhänge so zusammen, dass ihr Leben von aussen betrachtet als «behindert» wahrgenommen wird. Grundsätzlich ist es aber so oder so ein Leben innerhalb dieses Systems.

Weiter macht Jantzen darauf aufmerksam, dass Kinder mit derselben Diagnose völlig unterschiedliche Symptome aufweisen können. Dies erklärt er dadurch, dass sie in einem anderen System leben und die oben genannten Ebenen unterschiedliche Einflüsse genommen haben. Es wurde in diesem System besser oder schlechter auf die Voraussetzungen reagiert, welche das Kind mitgebracht hat.

Das Wort *Kontext* stellt in seiner Ansicht also einen Schlüsselbegriff dar.

Aus diesen Ausführungen resultiert für Jantzen (1987, S. 18) folgende (vorübergehende) Definition von *Behinderung*:

Behinderung kann nicht als naturwüchsig entstandenes Phänomen betrachtet werden. Sie wird sichtbar und damit als Behinderung erst existent, wenn Merkmale und Merkmalskomplexe eines Individuums aufgrund sozialer Interaktion und Kommunikation in Bezug gesetzt werden zu gesellschaftlichen Minimalvorstellungen über individuelle und soziale Fähigkeiten. Indem festgestellt wird, dass ein Individuum aufgrund seiner Merkmalsprägung diesen Vorstellungen nicht entspricht, wird Behinderung offensichtlich, sie existiert als sozialer Gegenstand erst von diesem Augenblick an.

Jantzen ist mit dieser Definition noch nicht abschliessend zufrieden. Er merkt an, dass er in seinen Werken einerseits noch vertieft darauf eingehen möchte, wie die Zusammenhänge zwischen biologischem Defekt und psychologischer Entwicklung sind. Andererseits möchte er vertiefter auf die Begriffe «Interaktion» und «Kommunikation» eingehen und sich mit den Thematiken «gesellschaftliche Produktion» und «Arbeit» auseinandersetzen. Diese stehen seiner Meinung nach nämlich in einem grossen Zusammenhang zur Interaktion und Kommunikation.

5.4.2 Kooperation nach Jantzen

Im Kapitel «Kooperation und Kollektiv» betrachtet Jantzen (1990) den Begriff «Kooperation» in seiner ganzen pädagogischen Breite. Er geht weniger auf die Kooperation zwischen den

Fachpersonen, sondern mehr auf die Kooperation zwischen den SchülerInnen und Lehrpersonen ein. Die Definition von Kooperation ist dabei sehr ähnlich wie die aus aktueller Literatur. Es geht darum, zusammen am Erreichen von gemeinsamen Zielen zu arbeiten. Dabei sollen alle gleichberechtigt sein und ihre Stärken einbringen können.

Jantzen bezieht sich immer wieder auf Marx und scheint stark von ihm und seinen Ideen geprägt zu sein. Jantzen (1990) philosophiert: Einerseits wäre es die höchste Ausprägung der Kooperation, wenn alle gleichberechtigt am Erreichen der Ziele mitarbeiten. Andererseits wird durch den gesellschaftlichen Charakter dieses Prozesses erwirkt, dass eine Gruppe die zusammenarbeitet, koordiniert werden muss. Die Person, welche die Koordination übernimmt, ist automatisch in der Leitungsfunktion und ein «Herrschaftsverhältnis» entsteht.

Daher meint Jantzen (1990, S. 221), dass die Problemstellung «wie die Leitungsfunktion wieder in die Kooperation einbezogen» und somit gegen diese Herrschaftsfunktion vorgegangen werden kann, als Grundfrage gelten soll.

Er hält daher fest (Jantzen, 1990, S. 222):

Wesentliches Moment der Realisierung von Kooperation ist die Möglichkeit der Übernahmen der Leitungsfunktion durch jeden Kooperierenden. Ist dies aus Gründen der entwickelten Arbeitsteilung nicht möglich, so muss im Sinne von umfassender Demokratisierung der Kooperation die Möglichkeit der Kontrolle dieser Funktion gegeben sein.

Als wichtige Konzepte für kooperativen Unterricht nennt Jantzen die «Zone der nächsten Entwicklung» (Wygotski, 1987; zit. nach Jantzen, 1990, S. 222) und «Arbeiten am gemeinsamen Gegenstand» (Feuser, 1989; zit. nach Jantzen, 1990, S. 222). Diese beiden Konzepte werden auch aktuell an der HfH Zürich in Didaktik- Modulen gelehrt.

Da die Integration von allen Kindern sehr wichtig für Jantzen ist, formuliert er (1990, S. 250) 15 «Notwendige konzeptionelle Vorgaben für die schulische Integration behinderter Kinder».

In Zusammenhang mit der Kooperation von Fachpersonen als wichtig herauszustreichende Punkte davon sind:

- **Dezentralisierung notwendiger personeller und materieller Hilfen**
- **In den Unterricht integrierte Therapiemassnahmen**
- **Zuordnung der Sonderschullehrer/innen zum Kollegium der Integrationsschule** (keine stundenweise Abordnung von den Sonderschulen)
- **Team- Teaching** von Grund-/Gesamt- und Sonderschullehrer/innen in den überwiegenden Unterrichtsstunden

- **Kooperative Unterrichtsplanung, -durchführung und -auswertung** des pädagogischen und therapeutischen Personals (Kooperationsstunden)
- **Kompetenztransfer** aller Mitarbeiter/innen der integrativen Arbeit
- **Supervision, wissenschaftliche Begleitung, spezifische Fortbildung** für das pädagogische und therapeutische Personal und die Mitarbeiter/innen in Unterricht.

Jantzen formuliert damit viele Punkte, welche einerseits aufzeigen, dass Kooperation seiner Ansicht nach für eine gelingende Integration aller Kinder notwendig ist (z.B. integrierte Therapien werden dazu führen, dass man kooperieren muss). Andererseits soll Kooperation auch aktiv gelebt und an ihr gearbeitet werden, damit sie gelingen kann. Er nennt Konzepte (Team- Teaching), welche sich besonders für die kooperative Arbeit eignen und konkrete schulstrukturelle Gefässe und Vorgaben, welche gegeben sein müssen (Supervisionen, wissenschaftliche Begleitung, spezifische Fortbildung, Kooperationsstunden, Zuordnung Sonderschullehrer/innen zu Integrationsschulen) damit aktiv an gelingender Kooperation gearbeitet wird.

Zusammenfassend sieht Jantzen Menschen innerhalb eines Kontextes als «Behindert gemacht». Grundsätzlich sieht er in jedem Menschen Stärken und Schwächen. Ob diese dann als Ganzes in einem Menschen als «Behinderung» oder «Normal» angesehen werden, ist eine Konstruktion oder Fiktion der Gesellschaft und hat deshalb seiner Meinung nach keine Bedeutung. Bei der Thematik Kooperation geht Jantzen sehr vertieft auf die SchülerInnen- Lehrpersonen- Kooperation ein. Diese ist ihm also ein grosses Anliegen. Für ihn eröffnet sich bei der Kooperation ein Spannungsfeld zwischen «auf Augenhöhe zusammenarbeiten» und «jemand muss die Gruppe koordinieren». Er widmet sich dieser Herausforderung und zählt «Regeln» für gelingende Kooperation auf.

5.5 Bettina und Christian Lindmeier

Geboren: 1967 (B.L.)

Lebenslauf, wichtige Tätigkeiten und

Fachgebiete:

B. Lindmeier:

- Studium des Lehramts an Sonderschulen (Verhaltensgestörten- und Lernbehindertenpädagogik/ Hauptschuldidaktik) an der Universität Würzburg
- Magisterstudium (Sonderpädagogik, Pädagogik, Iberoromanische Philologie)

Abbildung 7: Bettina Lindmeier (Engels, 2019)

Abbildung 8: Christian Lindmeier (Löwe, 2019)

- Promotionsstudium (selbe Fächer siehe Magisterstudium)
- Erwerb des Nationalen Montessoridiploms
- Habilitation im Fach Allgemeine Behindertenpädagogik
- Lehraufträge an verschiedenen Universitäten
- Dozententätigkeiten in der Erwachsenenbildung, vor allem für Menschen mit Behinderung
- verschiedene wissenschaftliche Arbeiten und Forschungen

Fachgebiete:

- Differenz und Inklusion
- LehrerInnenbildung und Professionalisierung von Fachkräften
- Diversitätssensible Hochschule
- Partizipation behinderter und benachteiligter Menschen (u.a. im Kontext Schlassistenz, gemeinsame Seminare)
- Alter/Demenz und Behinderung

Ch. Lindmeier:

- Studium des Lehramts an Förderschulen an der Universität Würzburg
- Studium Diplompädagogik mit den Schwerpunkten Sonderpädagogik und Erwachsenenbildung an der Universität Würzburg (1993 promoviert)
- Vertretungsprofessur an der Universität Koblenz- Landau mit dortiger Ernennung zum Professor für Allgemeine Sonderpädagogik (1999)
- Professur zu Grundlagen sonderpädagogischer Förderung in Landau
- 2019: Wechsel an das Institut für Rehabilitationspädagogik in den Bereich «Pädagogik bei geistiger Behinderung und Pädagogik bei Autismus» an der Martin- Luther- Universität in Halle- Wittenberg
- seit 2014: Vorsitzender der Sektion Sonderpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft.

Federführender Herausgeber der Sektionsreihe «Perspektiven sonderpädagogischer Forschung» und Geschäftsführender Herausgeber der Fachzeitschrift «Sonderpädagogische Förderung heute».

Fachgebiete:

- Grundlagenforschung (historisch und international vergleichend, bildungstheoretisch und -philosophisch)
- Biografie- und Professionsforschung innerhalb der Sonder- und Inklusionspädagogik, der Pädagogik bei geistiger Behinderung und der Pädagogik bei Autismus

Auswahl an wichtigen (gemeinsamen) Werken/ Publikationen:

- Lindmeier, B. (2017). Sonderpädagogische Professionalität und Inklusion. In C. Lindmeier & H. Weiß (Hrsg.): *Sonderpädagogische Förderung heute*. 1. Beiheft. *Pädagogische Professionalität im Spannungsfeld von sonderpädagogischer Förderung und inklusiver Bildung*, S. 51-77.
- Lindmeier, B. & Lindmeier, C. (2016). Bildung als Handlungsbefähigung und Chance auf ein Leben im Wohlergehen. In O. Musenberg & J. Riegert (Hrsg.), *Didaktik und Differenz*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 53-66.
- Lindmeier, B. & Lindmeier, C. (2012). *Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung*. Stuttgart: Kohlhammer.
→ 2. Auflage für 2020 geplant

Die Gesamten Informationen für die Lebensläufe und wichtigen Werke stammen von den Webseiten, der Universitäten, an welchen Ch. und B. Lindmeier aktuell arbeiten (Engels, 2019; Löwe, 2019).

5.5.1 Behinderung und Heilpädagogik nach Lindmeier und Lindmeier

Lindmeier und Lindmeier (2012) wählen den Begriff *Sonderpädagogik* anstelle des Begriffes *Heilpädagogik* und schlagen die Formulierung «Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung» für die fachliche Auseinandersetzung mit der Thematik vor. Sie weisen mit dieser Formulierung darauf hin, dass nicht alle Kinder, Jugendliche und Erwachsenen, mit denen man in der Sonderpädagogik interagiert, unbedingt von einer Behinderung betroffen sind. Vielmehr sei in vielen Fällen von einer Benachteiligung aufgrund «sozial bedingter Bildungsungleichheiten» zu sprechen.

Der Mensch mit Behinderung oder Benachteiligung soll daher grundsätzlich aus dem Fokus rücken. Es wird ein System bevorzugt, welches nicht die Person selbst, sondern eine bestimmte Situation klassifiziert, in welcher sich diese Person befindet. Für die Beschreibung soll das Klassifikationssystem ICF der Weltgesundheitsorganisation (WHO) (2012) genutzt werden. Dieses lässt die sensorischen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen der Menschen nicht weg, setzt «aber die soziale Dimension der Partizipation bzw. Partizipationseinschränkung in den Vordergrund» (Lindmeier & Lindmeier, 2012, S. 9).

Daraus formulieren Lindmeier und Lindmeier (2012), dass ein Mensch nicht behindert oder benachteiligt *ist*, sondern *wird* und erachten es daher als zentrale Aufgabe der Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung, in den Blick zu nehmen, welche Barrieren diese Menschen an der Partizipation in der Gesellschaft (Inklusion) hindern. Da dies wissenschaftlich angegangen werden

soll, ist es weiter wichtig, nach Handlungsprinzipien und Kriterien pädagogischer Qualität zu arbeiten. Schlussendlich soll dieses pädagogische Handeln reflektiert werden.

Aufgrund dieser Ausführungen bearbeiten Lindmeier und Lindmeier (2012) in ihrem Grundlagenwerk verschiedene ethische Grundannahmen, Handlungsprinzipien/ Zielperspektiven, Möglichkeiten zur Sicherung und Entwicklung pädagogischer Qualität und kommen in ihrem letzten Kapitel *Professionalität pädagogischen Handelns* zur Thematik «Kooperation von Lehrkräften».

5.5.2 Kooperation nach Lindmeier und Lindmeier

In einem ersten Schritt weisen Lindmeier und Lindmeier (2012) darauf hin, dass es unterschiedliche Formen der Kooperation gibt. Es gilt Unterscheidungen zu machen, ob innerhalb eines Klassenteams, ausserhalb des Klassenteams aber in derselben Einrichtung oder mit Angehörigen anderer Einrichtungen oder Dienste zusammengearbeitet wird. Diese Formen unterscheiden sich zum Beispiel darin, wie viel Zeit für diese Kooperation benötigt wird oder welche Inhalte bearbeitet werden.

Ein weiterer Punkt, welcher beachtet werden soll, ist die berufliche Qualifikation. Die Kooperation gestaltet sich mit jemandem aus demselben Berufsfeld anders, als mit jemandem aus einem anderen Berufsfeld.

Lindmeier und Lindmeier (2012) kritisieren, dass ihren Beobachtungen nach in «Kooperationsklassen» nicht wirklich integrativ gearbeitet wird. In solchen Klassen sollten SonderpädagogInnen und Lehrpersonen kooperierend die Klasse integrativ führen, führten sie jedoch eher «verdeckt exklusiv».

Trotzdem entscheiden sich Lindmeier und Lindmeier (2012) gegen die Befassung mit Kooperationsklassen und führen stattdessen folgende Gedanken zu den Kooperationsformen verschiedener beteiligter Lehrkräfte aus:

Die LehrerInnenpersönlichkeit, die Teamstrukturen und -regeln und die schulischen Rahmenbedingungen sind die drei Bereiche, welche sich gegenseitig beeinflussen und bestimmen, ob Kooperation erfolgreich sein kann. Bei dieser Aussage beziehen sie sich auf Eberwein und Knauer (2002; zit. nach Lindmeier & Lindmeier, 2012).

Innerhalb dieser Bereiche wird vertiefend ausgeführt, dass die Bereitschaft der KooperationspartnerInnen zur Kooperation, das Verständnis von integrativer Arbeit als gemeinsame Aufgabe, eine gemeinsame Grundhaltung zu «Fragen und Zielen des Unterrichts und der Erziehung», sowie eine Abstimmung der eigenen Vorstellung mit der Schulorganisation unbedingt wichtig für Kooperation sind. Es sei also grundsätzlich die Beteiligung aller MitarbeiterInnen einer Schule für gelingende Kooperation nötig.

In Kooperationsklassen oder integrativ arbeitenden Schulen treffen Personen aus verschiedenen Professionen aufeinander und sollten möglichst gut zusammenarbeiten. Lindmeier und Lindmeier (2012) kommen durch Literaturanalyse und eigene Forschung zur Ansicht, dass dies heutzutage jedoch nicht genügend gut funktioniert, da die TeampartnerInnen unterschiedliche Rollendefinitionen und somit auch verschiedene Erwartungen aneinander vertreten. Sie fordern, dass Gemeinsamkeiten und Unterschiede der mitarbeitenden Berufsgruppen klar benannt werden sollen. Daraus liessen Kompetenzprofile erstellen, auf welchen wiederum eine klare Rollenverteilung erstellt und sinnvolle Kooperationsformen entwickelt werden könnten.

Weiter vermuten Lindmeier und Lindmeier (2012), dass in der künftigen SonderpädagogInnen- und LehrerInnenausbildung stärker spezialisierte Fachkräfte ausgebildet werden sollten. So wie es schon Blinden- und GehörlosenpädagogInnen gibt, soll es in Zukunft PädagogInnen mit beispielsweise den Fachbereichen Unterstützte Kommunikation, Autismus oder Beratungs- und Interaktionswissen geben.

Falls eine Umstrukturierung der SonderpädagogInnen- Ausbildung in diese (von ihnen vorausgesagte) Richtung stattfinden würde, lässt sich vermuten, dass man sich weiterhin Gedanken machen muss, wie diese Fachpersonen konstruktiv zusammenarbeiten können.

Zusammenfassend wird auch bei Lindmeier & Lindmeier nicht das Kind selbst, sondern die Situation in welcher sich das Kind befindet, betrachtet. Auch sie sind der Meinung, dass alle Kinder in die Gesellschaft *inkludiert* (neue Begrifflichkeit; wird aber ähnlich wie zuvor *integriert* verwendet) werden sollen. Die Gesellschaft behindert ihrer Meinung nach die Kinder. Zu Lindermeier & Lindmeiers Zeiten wird schon seit einer Weile kooperativ und integrativ gearbeitet. Sie weisen darauf hin, dass auch heute noch oft separiert wird. Man lässt diese Separation durch das Einsetzen von HeilpädagogInnen in Regelschulen aber wie eine Integration aussehen. Lindmeier & Lindmeier bemerken deshalb, dass nach wie vor eine Integration/ Inklusion anzustreben sei und diese kann durch die Kooperation zwischen den verschiedenen Fachkräften erreicht werden. Wichtig ist dabei, dass «wirklich» kooperiert wird (gemeinsames Arbeiten an gemeinsamen Zielen).

6 Stundenpläne und Curricula mit Fenstern zur Geschichte der HfH

In diesem Kapitel wird die Geschichte der HfH Zürich von Anfang an beschrieben. Ergänzend zu diesen Beschreibungen sind im Anhang jeweils die zur Zeit passenden Curricula und Stundenpläne angehängt. Die Stundenpläne und Curricula werden mit dem Fokus auf das Fach Kooperation beschrieben.

Die Anfänge:

Im 19. Jahrhundert wurde die Schulpflicht eingeführt und bald erkannt, dass es SchülerInnen gab, welche Schwierigkeiten hatten, dem Unterricht zu folgen. Die Nachfrage nach Sonderschulen und -klassen kam auf. Da liess die Nachfrage nach Lehrpersonen, welche auf die SchülerInnen mit den Lernschwierigkeiten spezialisiert waren, nicht lange auf sich warten. Bereits vor der Gründung des Heilpädagogischen Seminars (HPS) wurden HeilpädagogInnen ausgebildet.

Das HPS wurde dann 1924 mit acht Studierenden und acht DozentInnen eröffnet und wurde von Heinrich Hanselmann geführt.

Bei der Gründung wurden viele Diskussionen zum Auftrag des HPS geführt. Es wurde entschieden, dass es hauptsächlich die Aufgabe der Lehre, also das Ausbilden von HeilpädagogInnen übernehmen soll. Weitere Grundsatzdiskussionen zur Ausbildung, der Eignung von StudentInnen oder der Breite der Ausbildung wurden geführt.

Das HPS startete als und bleibt bis heute ein Externat, wobei zu unterschiedlichen Zeitpunkten immer wieder Diskussionen zu einem Internatsbetrieb geführt wurden. Die Zusammenarbeit mit der Universität Zürich (dem Lehrstuhl für Heilpädagogik) war für eine lange Zeit wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Aufgenommen wurden und werden ausgebildete Lehrpersonen. Die Frage nach der Eignung bleibt bis heute schwer zu beantworten. Einen objektiven Test gab und gibt es bis heute nicht. StudentInnen werden nur aufgrund ihrer fachlichen Kompetenzen beurteilt. Anfangs konnte Heinrich Hanselmann jedoch aufgrund persönlicher Erwägungen eine Entlassung von StudentInnen aufgrund von «Uneignung» erwirken. Für das Curriculum wurden unterschiedliche Vorschläge über die Zusammensetzung der Lerninhalte geprüft. Schlussendlich entschied man sich, HeilpädagogInnen möglichst breit auszubilden, damit sie allen SchülerInnen gerecht werden konnten. Die Studieninhalte setzten sich aus den Schwerpunkten Psychologie (Hauptschwerpunkt), Anatomie, Physiologie und Pädagogik zusammen. Ergänzt wurde das Curriculum durch «Hygiene- Fächer» wie Heilgymnastik, Handarbeit oder Zeichnen. Es wird also ersichtlich, dass Heilpädagogik als «Mittelding zwischen Psychologie und Medizin» verstanden wurde. Das Studium dauerte ein Jahr lang. Den ersten Drittel des Studiums absolvierte man im Sommersemester als VollzeitstudentIn (theoretische Auseinandersetzung), danach besuchte man ein Praktikum. Bei Beginn im Wintersemester wurde berufsbegleitend studiert. Das Studium kann als sehr anstrengend bezeichnet werden. Den StudentInnen wurde ein hohes Pensum zugemutet. Sie hatten vierzig Wochenstunden Kurse, wozu die Vor- und Nachbereitung obendrauf kamen. (Schriber, 1994)

Beschreibung Anhang 2 (Dokumente aus dem Archiv von 1924- 1930)

In den Stundenplänen zwischen 1924 und 1930 konnte kein Hinweis auf das Fach Kooperation gefunden werden. Die Unterrichtsinhalte waren mehr auf die Kompetenzerweiterung der HeilpädagogInnen (z.B. Volksschulkunde, Handarbeit, Anatomie) und das Kennenlernen der verschiedenen Kinder mit Behinderungen (z.B. Psychologie, Sprachstörungen des Kindes) ausgelegt. Einzig die Fächer «Anstaltsbesuche» und «Jugendhilfe» lassen im weitesten Sinne vermuten, dass auch Inhalte vermittelt wurden, welche der Kooperation zugute kamen.

Das Seminar unter der Leitung von Heinrich Hanselmann (1923-1940):

Auf der Suche nach einer Leitungspersönlichkeit mit Charisma für das HPS wurde schnell und klar Heinrich Hanselmann ins Auge gefasst. So wurde er 1922 zum Leiter des HPS gewählt, wobei das Verb «ernannt» treffender wäre. An der Wahl waren lediglich fünf Personen beteiligt, wobei eine davon Hanselmann selbst war. Unter ihm wurde das Landerziehungsheim Albisbrunn (ebenfalls von Hanselmann geleitet) zu einer Art Partnerinstitution für das HPS. Dort konnten die StudentInnen praktische Erfahrungen sammeln. Der Theorie- Praxis- Bezug wurde sehr gross geschrieben. Ab 1927 wurde am HPS zusätzlich eine Erziehungsberatungsstelle eröffnet, welche laut Jahresbericht oft genutzt wurde. (Schriber, 1994)

Beschreibung Anhang 3 (Dokumente aus dem Archiv von 1933- 1935)

Die Stundenpläne zwischen 1933 und 1935 sind sehr ähnlich wie die aus den vorherigen Jahren zusammengesetzt. Schwerpunktmässig sind viele Fächer aus den Bereichen Psychologie und Didaktik zu finden. Das einzige Fach, welches im Entferntesten mit Kooperation in Verbindung gebracht werden könnte, ist «Wohlfahrtspflege, insbesondere Anormalenhilfe». Inhaltlich wird dieses Fach jedoch nicht mit dem Blickwinkel auf Kooperation unterrichtet worden sein. Vermutlich wurde die Wohlfahrtspflege und deren Funktionen vorgestellt, was schlussendlich zu einer Kooperation zwischen HeilpädagogInnen und der Wohlfahrtspflege führen konnte.

Das Seminar unter der Leitung von Paul Moor (1940-1961):

Nachdem Paul Moor eine Zeit lang das Landerziehungsheim Albisbrunn geleitet hatte, wurde er 1933 am HPS als Assistent und Stellvertreter für Heinrich Hanselmann angestellt. Er leitete das Seminar von 1940-1961. Paul Moor legte viel Gewicht auf seine Praxis und Theorie. Er bildete sich ständig weiter, wurde dadurch aber nicht zu einem «weltfremden Theoretiker». Er überzeugte mit Praxisnähe. Moor lockte HörerInnen aus vielen anderen Ländern nach Zürich, um seinen Vorträgen beizuwohnen. Zürich wurde zu einer Art Hochburg der Heilpädagogik in Europa. Dadurch blieb Moor wenig Zeit, sich strukturelle Gedanken zum HPS zu machen. Die grösste strukturelle Veränderung zu Moors Zeiten war die Einführung von «Abendkursen», welche er aufgrund der rückläufigen StudentInnenzahlen nach dem 2. Weltkrieg ins Leben gerufen hat. Desweiteren führte Moor ein Diplom A oder B für AbsolventInnen mit oder ohne Lehrdiplom ein. (Schriber, 1994)

Beschreibung Anhang 4 (Dokumente aus dem Archiv von 1943- 1945)

Zwischen 1943 und 1945 waren in den Stundenplänen nach wie vor entfernt mit Kooperation in Verbindung zu bringende Fächer enthalten. So zum Beispiel «Soziale Arbeit», «Anstaltsbesuche» oder «soziale Fürsorge in der Schweiz». Neu sind in diesen Stundenplänen auch die Fächer «Eheberatung als heilpädagogische Prophylaxe» und «Erziehungsberatung» zu finden. Sie müssen nicht als Fächer aus dem Bereich Kooperation betrachtet werden, da diese Beratungen wohl eher Fachberatungen als Austausch auf Augenhöhe waren. Trotzdem ist es ein Zeichen für eine Veränderung im Denken der AusbilderInnen von HeilpädagogInnen, dass nun auch Fächer in Bezug auf die Eltern unterrichtet wurden.

Beschreibung Anhang 5 (Dokumente aus dem Archiv von 1953- 1955)

Auch in den Jahren 1953- 1955 sucht man vergebens nach Fächern welche sich Explizit mit Anweisungen und Hinweisen zur Wichtigkeit von Kooperation beschäftigen. Fächer welche zu einer späteren Kooperation beitragen können, wurden weiterhin in den Stundenplan genommen («Einführung in Organisation und Praxis der Hilfsschule», «Schulbesuche» oder «Aussprache mit Leuten aus der Praxis»).

Das Seminar unter der Leitung von Fritz Schneeberger (1961-1984):

Wie auch schon beim Übergang von Hanselmann zu Moor, wurde in Schneeberger jemand gewählt, der zuerst lange unter und mit Moor zusammengearbeitet und dann nach und nach das Seminar übernommen und in ähnlichem Sinne weitergeführt hat, wie es bereits sein Vorgänger tat. Dies brachte Vor- und Nachteile mit sich. Schneeberger versuchte stets, Veränderungen im Sinne seiner Vorfahren umzusetzen, was gewisse Prozesse sicherlich erschwerte. Dadurch, dass Moor wenig strukturelle Veränderungen am HPS vornahm, war es jetzt dringend an der Zeit, dass Schneeberger diese pragmatisch in Angriff nahm. Dadurch blieb Schneeberger selbst wenig Zeit, sich in der Heilpädagogik zu profilieren und beispielsweise viele Werke zu publizieren.

Schneeberger musste hauptsächlich «Seminarleiter» und nicht «Heilpädagoge» sein. Er strebte keine akademische Laufbahn an, was dazu führte, dass die jahrelange Verbindung zwischen dem HPS und der Universität Zürich abbrach. Es entspricht aber auch dem heilpädagogischen Zeitgeist der 70er Jahre, dass Schneeberger kein umfassendes Werk über die Heilpädagogik verfasste. Man hat sich zu dieser Zeit mehr mit Teilaspekten auseinandergesetzt. Schneeberger seinerseits war (trotz «Leitungs- Verpflichtungen») spezialisiert auf die Themenbereiche Schwererziehbarkeit, Lernbehinderung, geistige Behinderung, Erziehungsprobleme und Früherfassung. (Schriber, 1994)

Grosse Veränderungen ab 1960:

Zu den oben genannten Neuerungen kam hinzu, dass die StudentInnen- Anzahl stetig wuchs. Daher gab es drei grosse Gebiete, in welchen Schneeberger mit Veränderungen umgehen musste: man hatte ein Platzproblem, die Ausbildung sollte differenzierter werden und durch das Wachstum des Seminars und die Änderung der Ausbildung mussten HPS- interne Strukturen überdacht werden. Die ganz grosse Umstrukturierung der Ausbildung kam jedoch erst 1972. Bis dahin wurde aber von 1961- 1969 eine Ausbildung für «Heimgehilfinnen und- gehilfen» (etwa entsprechend heutige «FaBe- Ausbildung») angeboten. 1965 wurde am HPS die pädoaudiologische Beratungsstelle eröffnet, welche Kinder mit Hörbehinderungen abklärte und deren Eltern beriet. Dies deutet im Nachhinein betrachtet schon auf eine Neuorientierung und Expansion hin. Es kann aber gesagt werden, dass dazumals die Richtung, in welche man sich bewegen wollte, noch nicht so klar definiert war. (Schriber, 1994)

Beschreibung Anhang 6 (Dokumente aus dem Archiv von 1964- 1966)

In den Stundenplänen von 1964- 1966 sind markante Veränderungen zu den Stundenplänen aus den früheren Zeiten zu entdecken. Zu allgemein horizonterweiternden Fächern wie «Anstaltsbesuche» oder «Aussprache mit Leuten aus der Praxis» kommen nun Fächer hinzu, welche die Selbstreflexion der HeilpädagogInnen anregen sollen. Dies sind zum Beispiel «Methodengeschichte», «Selbsterziehung des Erziehers» oder «Probleme der Autorität». Auch Fächer wie «Heim und Familie; Gruppenstrukturen und Erziehungsmöglichkeiten», «Zur Aktenführung im Heim», «Aufgaben und Möglichkeiten des Amtsvormundes» und «Jugendhilfe als pädagogisches, fürsorgerisches und rechtliches Problem» setzen sich im näheren oder weiteren Sinne mit Thematiken aus dem Bereich Kooperation auseinander. Das Fach Kooperation taucht konkret nicht auf. Es ist aber sehr auffällig, wie viele Fächer hinzugekommen sind, welche sich um zur Selbstreflexion anregende, organisatorische oder geschichtliche Themen drehen. Der Fokus auf das geschädigte und zu unterrichtende Kind scheint sich zu dieser Zeit etwas abgeschwächt und mehr auch auf das Umfeld und weitere heilpädagogische Aufgabenfelder gerichtet zu haben.

Die Neukonzeption der Ausbildung ab 1972:

1972 wurde von Fritz Schneeberger und seinem Assistenten Eduard Boderer ein neues Ausbildungskonzept vorgelegt, welches 1973/74 mehr oder weniger so umgesetzt wurde. Das Konzept beinhaltete vier Grundpfeiler.

1. Reguläre Ausbildungsgänge mit 5 Spezialausbildungen. Das Studium dauerte zwei Jahre. Im ersten Jahr wurde eine Grundausbildung absolviert, welche dem Jahreskurs von 1924 noch sehr ähnlich war. Im zweiten Jahr folgte die Spezialausbildung, bei welcher man aus fünf Optionen auswählen konnte: -Pädagogik für Geistigbehinderte, -Pädagogik für Verhaltensgestörte, -Logopädie, -Psychomotorische Therapie und -Hörbehindertenpädagogik (in dieser Form ab 1985) → vor allem die Spezialbereiche Logopädie und Psychomotorische Therapie zeigen, dass zu dieser Zeit immer mehr eine therapeutische Richtung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung eingeschlagen wurde. Für diese beiden Spezialbereiche mussten die StudentInnen kein Lehrerpapent vorweisen können.

2. Berufbegleitende Ausbildungen

3. Assoziierte Weiter- und Fortbildungen

-HPS organisiert gemeinsam mit einer Fachgruppe eine Weiterbildung, -HPS organisiert auf klaren Auftrag eine Weiterbildung, -Eine Fachorganisation führt eine Weiterbildung durch, das HPS berät

4. Allgemeine Fortbildungen (ab 1980)

5. Sonderkurs für Früherzieher (ab 1981)

(Schriber, 1994)

Beschreibung Anhang 7 (Dokumente aus dem Archiv von 1974- 1975)

In den Jahren 1974- 1975 setzt sich der Stundenplan wiederum anders zusammen, als noch 1964-1966. Das Verhältnis zwischen Fächern, welche sich um das Kind drehen und Fächern welche sich um die HeilpädagogInnen und das Umfeld/weitere Arbeiten drehen, hat sich nicht stark verändert. Die einzelnen Fächer werden aber teilweise anders benannt. Es sind nun Fächer wie «Ehekunde», «Statistik für Heilpädagogen» und «Integration und Separation behinderter Kinder» zu finden.

Das Seminar unter der Leitung von Hans Dohrenbusch (1984-1989):

Die letzten Jahre hatten am HPS viele strukturelle Veränderungen mit sich gebracht. Das Seminar wurde von einem Kleinstbetrieb zu einer Institution mit verschiedenen Ebenen und Hierarchien, welche geleitet werden mussten und von vier Trägerkantonen getragen wurde. Die Spitze der Institution wurde jetzt nicht mehr Leitung, sondern Rektor genannt (ab 1972). Das Einarbeiten eines Assistenten, der dann «automatisch» die Leitung übernahm, sobald der Vorgänger abtrat, war nicht mehr denkbar. Zum ersten Mal wurde nun also 1984 die Rektoratsstelle öffentlich ausgeschrieben. Die Wahl fiel auf Hans Dohrenbusch. Er war selbst Lehrer und hatte den Abendkurs am HPS absolviert. Dohrenbusch hat desweiteren Pädagogik, Sonderpädagogik und Zivilrecht studiert, war aber als erster Rektor des HPS nicht Universitätsschüler bei einem seiner Vorgänger. (Schriber, 1994)

Das Seminar unter der Leitung von Thomas Hagmann (1989- 2002):

Auch der Nachfolger von Dohrenbusch, Thomas Hagmann war kein Schüler von Hanselmann oder Moor mehr. Er studierte gar in Fribourg, war also kein HPS- Abgänger. Dies und auch schon das Rektorat durch Dohrenbusch zeigt auf, wie das HPS immer mehr zu einer professionellen Institution wurde. Das HPS kam immer mehr weg vom Ausbildungsort für Schulische Heilpädagogik und wurde immer mehr zu einer Bildungsstätte für die gesamte Sonderpädagogik. Es wurden nun mehr und mehr mehrjährige und professionalisierte Studiengänge angeboten. (Schriber, 1994)

Beschreibung Anhang 8 (Dokumente aus dem Archiv von 1983- 1985)

Auch in den Jahren 1983- 1985 sind noch keine Hinweise auf ein Fach Kooperation oder professionelle Zusammenarbeit zu finden. Altbekannte Fächer wie «Aussprache mit Leuten aus der Praxis» sind noch immer im Stundenplan enthalten.

Neue Fächer, welche im weiteren Sinne mit Kooperation in Verbindung gebracht werden können sind: «Ausgewählte Fragen zu Zivil- und Schulrecht», «Einführung in Rechtsfragen», «Methoden geistiger Arbeit» und «Familiendynamik und -pädagogik». Neu sind auch Wahlfächer auf dem Stundenplan aufgelistet. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Wahlfächer «Denken Sie mit: Erziehung und Bildung» und «Kleine Philosophie des Alltags» zu richten. Diese scheinen in Ergänzung zu den oben genannten Pflichtfächern erahnen zu lassen, dass Kooperation bald ein Thema werden könnte.

Aus dem Zeitraum zwischen 1990 und 2010 konnten bedauerlicherweise keine Curricula gefunden werden.

Vom Heilpädagogischen Seminar zur Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH):

Unter der Leitung von Thomas Hagmann wird das Heilpädagogische Seminar 2001 durch die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) zu einer Fachhochschule. Als Standort wird die City Bernina in Zürich gewählt, welche nun die gesamte Institution unter einem Dach vereint. Mittlerweile wird die HfH von 13 Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein getragen und bildet einen Grossteil der deutschsprachigen Fachkräfte aus der Heilpädagogik in der Schweiz aus.

(Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2016)

Im Archiv der HfH befindet sich eine Planung für die Seminarreform von 2001, bei welcher das HPS zur Interkantonalen Heilpädagogischen Hochschule (IHPH) umgewandelt werden sollte. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus sechs Mitgliedern (unter Anderen Dr. phil. Susanne Schriber, aktuell Dozentin an der HfH und lic. phil. Thomas Hagmann, damals Rektor des HPS) verfasste diese Planung. Es wird beschrieben, dass HeilpädagogInnen nun Schlüsselkompetenzen erwerben sollen, welche ihnen helfen, sich im beruflichen und gesellschaftlichen Wandel zurechtzufinden und lebenslanges Lernen ermöglichen. Berufliche Kompetenzen stehen nach wie vor im Vordergrund,

sollen aber nicht der einzige Studieninhalt sein. Die IHPH soll die Ausbildungsbereiche Lehre, Forschung und Praxisbezug beinhalten. Spannend sind vor allem die Ausbildungskompetenzen, welche die StudentInnen erarbeiten sollen. Diese sind Fachliche Kompetenzen, Handlungskompetenzen, Personale/ Soziale Kompetenzen und Gestalterische Kompetenzen (Bernath et al., 2001). Bei den Handlungskompetenzen sticht folgender Satz heraus: «Studierende lernen, mit Kollegen, Kolleginnen, Betroffenen, Eltern und Fachleuten eine kooperative Gesprächskultur und eine Atmosphäre reflektierenden Lernens zu pflegen.» (Bernath et al., 2001, S. 23)

Auch wenn aus dem Zeitraum um 2001 keine Stundenpläne oder Curricula aufzufinden waren, deutet diese Planung klar darauf hin, dass spätestens ab 2001 bewusst Kompetenzen zur Kooperation vermittelt wurden. Ob der Kooperation ein eigenes Fach im Stundenplan zugesprochen wurde bleibt offen, ist aber anzunehmen.

Die HfH unter Urs Strasser (2002- 2016):

2002 wurde Urs Strasser Rektor der HfH. Während seiner Zeit als Rektor wurde die HfH hauptsächlich durch die Anpassung der Studiengänge an das Bologna- System geprägt. Diese Anpassung hatte zum Ziel, dass an der HfH nun anerkannte Bachelor- und Masterstudiengänge absolviert werden konnten. (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2016)

Im Positionspapier der HfH und des Heilpädagogischen Instituts der Universität Freiburg zuhanden der EDK (Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren) werden folgende Abschlüsse vorgestellt:

Bachelor (180 ECTS):

- Sprachheilpädagogik/ Logopädie
- Psychomotoriktherapie
- Klinische Heilpädagogik
- Gebärdensprachdolmetschen

Master in Heilpädagogik (90-120 ECTS)

- mit Schwerpunkt Schulische Heilpädagogik (mögliche Vertiefungsrichtungen: Pädagogik bei Schulschwierigkeiten, Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung, Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose, Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde, Pädagogik für Körper- und Mehrfachbehinderte)
- mit Schwerpunkt Heilpädagogische Früherziehung
- mit Schwerpunkt Heilpädagogische Beratung und Therapie

(Haerberlin & Strasser, 2005)

Die HfH ist nun endgültig ein «überregionales Kompetenzzentrum für Heilpädagogik».

(Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2016)

Die HfH unter Barbara Fäh (2016- heute):

Mit Barbara Fäh übernahm 2016 erstmals eine Frau das Rektorat der HfH Zürich (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013). Die grosse Veränderung welche unter ihr bewirkt werden wird, ist momentan noch in der Planungsphase. Ab 2020 soll der Aufbau des Studiums neu strukturiert werden.

Darauf wird in einem späteren Teil der Arbeit nochmals eingegangen.

Beschreibung Anhang 9

Bei diesem Dokument handelt es sich um das aktuelle Curriculum bei einem Vollzeitstudium. Das Modul P25 trägt den Titel «Kooperation im Kontext». Dort werden aktuelle Erkenntnisse zu kooperativem Arbeiten vermittelt. Die vorgestellte Literatur vertritt den Standpunkt, dass Kooperation zwischen Lehrperson und SchülerInnen, Lehrperson und weiteren Fachpersonen innerhalb und ausserhalb des Schulhauses, sowie Kooperation zwischen der Schule und dem Elternhaus sehr wichtig ist. Daher werden zu diesem Modul 5 Studientage gestaltet. Nach einer Einführung ins Thema Kooperation mit Informationen zum aktuellen Forschungsstand bilden die StudentInnen Gruppen und bestimmen ein aktuelles Fallbeispiel, welches nur durch kooperatives Zusammenarbeiten verschiedener Personen aus unterschiedlichen (Fach-) Bereichen gelöst werden kann. In den Gruppen wird dieses Fallbeispiel anhand des Konzepts «Problem- Based Learning» (Weber, 2005) bearbeitet und am Ende des Moduls in den Seminargruppen vorgestellt. Einen Tag des Moduls P25 verbringen die StudentInnen in ihrem Wohn- oder Arbeitskanton. Dort besuchen sie Referate von Fachstellen ihres Kantons. Beispielsweise hält eine Mitarbeiterin des Audiopädagogischen Dienstes einen Vortrag, stellt den Audiopädagogischen Dienst im konkreten Kanton vor, erläutert welche Dienste angeboten werden, wie man mit ihnen in Kontakt treten kann und wie die Zusammenarbeit aussehen könnte.

Neben diesem konkret auf Kooperation bezogenen Modul finden weitere Module statt, welche förderlich für kooperatives Arbeiten wirken. Beispielsweise kann hier das Modul P19 «Beratung» genannt werden. Auch haben die StudentInnen die Möglichkeit, ihr Studium mit 20 Wahlmodultagen zu ergänzen. Der Wahlmodulkatalog ist sehr gross und enthält ebenfalls einige Module, welche direkt oder indirekt mit Kooperation zusammenhängen. Die StudentInnen entscheiden also zu einem gewissen Teil selbst, wie stark sie sich mit den unterschiedlichen Themen der Heilpädagogik auseinandersetzen wollen.

7 Weitere geschichtliche Recherchen

In diesem Kapitel wird die Geschichte der Schweiz der letzten 100 Jahre unter verschiedenen Aspekten beleuchtet. Die Aspekte ergaben sich aus der historischen Auseinandersetzung mit wichtigen HeilpädagogInnen der Vergangenheit. Aufgrund verschiedener Themen, welche von ihnen angesprochen wurden, wurde diese Auswahl ((Heil)Pädagogik, Gesellschaft und Politik und Wirtschaft) zusammengestellt.

7.1 (Heil)Pädagogik

In der allgemeinen Pädagogik sowie in der Heilpädagogik haben sich vorherrschende Sichtweisen und Theorien über die Jahre hinweg verändert. Durch die Darstellung in einem Zeitstrahl wird dies dargestellt.

7.1.1 Denk- und Handlungsansätze in der Heilpädagogik

Denk- und Handlungsansätze in der Heilpädagogik

Abbildung 9: Denk- und Handlungsansätze in der Heilpädagogik (Bleidick, 1977; zit. nach Wolfisberg, 2018a)

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das *personorientierte Paradigma* vorherrschend in der Einstellung und im Umgang mit Menschen mit einer Behinderung. Dies bedeutet, dass man Behinderung als etwas sieht, wovon eine Person betroffen ist. Der Defekt wird bei der betroffenen Person gesucht und gefunden. (Bleidick, 1977; zit. nach Wolfisberg, 2018a)

Das *interaktionistische Paradigma* beschreibt Behinderung als Resultat von (aus dem Umfeld) negativ bewerteten Merkmalen. Sprich, ein Merkmal an einer Person wird von dessen Umfeld betrachtet und als negativ eingestuft. Dies macht aus der Person eine Person mit Behinderung. (Henrich & Filippini, 2018)

Beim *systemischen Paradigma* wird der Mensch innerhalb eines Systems gesehen. Innerhalb eines Systems haben verschiedene Faktoren einen Einfluss aufeinander. Den Menschen (mit Behinderung) innerhalb eines Systems zu sehen bedeutet, dass man sich überlegt, welche Faktoren

dieses Systems man wie ändern könnte, um einen (positiven) Einfluss auf den Menschen darin zu bewirken. (Lafranchi, 2018)

Das *gesellschaftstheoretische Paradigma* kritisiert unsere Gesellschaft, in der wir leben, von Grund auf. Man geht davon aus, dass in der Gesellschaft, wie wir sie haben, gewisse Menschen niemals ohne Behinderung angesehen werden. Man fordert ein komplettes Umdenken in der Gesellschaft, welches auf eine totale Inklusion von allen Menschen hinauslaufen soll. (Barth & Wicki, 2018)

Wichtig ist, an diesem Punkt anzumerken, dass die einzelnen Paradigmen zwar in den oben dargestellten Zeiträumen vorherrschend oder besonders im Trend waren, jedoch nicht so klar zeitlich voneinander abgrenzbar sind. Jedes dieser Paradigmen hat seine Vor- und Nachteile, kann gelobt und kritisiert werden und ist auch heute noch Bestandteil in verschiedenen Diskussionen zum Thema Behinderung und Heilpädagogik. (Wolfisberg, 2018a)

7.1.2 Schweizerische Pädagogik (allgemein)

Abbildung 10: Geschichte der Schweizer Pädagogik (BSV, 2019; Eugster & Rentsch, 2018; Hering Public Affairs, 2019; Horner, 2019; *insieme Schweiz*, 2019; Reichstetter, 2017; Verein Heinrich Pestalozzi, 2018; Wolfisberg, 2018b; Ziehbrunner, 2018)

In Schweizer Schulen um 1900 herrschte noch eine autoritäre Stimmung. Auch Schläge waren „pädagogische Erziehungsmittel“ und gehörten dazu. Mit der 68er- Bewegung begannen sich sowohl die Pädagogik als auch die Schulorganisation zu verändern. Antiautoritäre Schulen aus Amerika wurden als Vorbild für neue experimentelle Privatschulen genommen und das Schlagen in der Schule wurde zunehmend zum Tabu. Zu dieser Zeit verfasste auch Piaget einige Werke, an welchen man sich bis heute noch teilweise orientiert. In den späten 80er- Jahren kann gar von einer

Behindertenbewegung die Rede sein. Die ICDH (Vorgänger des ICF) wurde herausgegeben und man fing an, vermehrt über Integration zu sprechen. Trotzdem gibt es bis heute noch viele separierende Schulangebote. Als um 2004/2005 das ICF veröffentlicht wurde und die Schulen aufgrund des neuen Volksschulgesetzes Konzepte zu erstellen und familienexterne Betreuungsangebote aufzugleisen begannen, wurde auch der Integrationsbegriff langsam durch den neu anzustrebenden Inklusionsbegriff abgelöst.

(BSV, 2019; Eugster & Rentsch, 2018; Hering Public Affairs, 2019; Horner, 2019; insieme Schweiz, 2019; Reichstetter, 2017; Verein Heinrich Pestalozzi, 2018; Wolfisberg, 2018b; Ziehbrunner, 2018)

7.1.3 Berufliche Auseinandersetzung mit Behinderung

Abbildung 11: *Ausbildungen/ Berufe rund um Behinderung* (Bildungszentrum Kinderbetreuung, 2015; Raumsauer, 2018; Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie, 2019; Wolfisberg, 2018b)

Es ist aufschlussreich, einen Blick darauf zu werfen, wie viele (und welche) Berufe und Berufsgruppen sich in der Vergangenheit mit Menschen mit Behinderung auseinandergesetzt haben. Wolfisberg (2018b) spricht von einer «Medizinalisierung von Behinderung» zwischen 1900 und 1950 und einer «Psychologisierung von Behinderung» zwischen 1950 und 1970. So haben sich vor 100 Jahren vornehmlich HeilpädagogInnen, ÄrztInnen und JuristInnen mit Menschen mit einer Behinderung auseinandergesetzt. Später kamen PsychologInnen und weitere MitarbeiterInnen aus psychiatrischen Anstalten dazu. Auch LogopädInnen wurden zu dieser Zeit schon ausgebildet. Wirklich viele Berufsgruppen (auch mit therapeutischen Hintergründen) kamen dann aber ab den 80er-Jahren dazu. Damals wurde zum Beispiel die Psychomotorik-Ausbildung am HPS Zürich eingeführt. Heute gibt es unzählige Berufsgruppen, welche sich mit Menschen mit einer

Behinderung auseinandersetzen - sowohl in der Schule als auch in der Freizeit, in familienergänzenden Angeboten, Begleitungen für Familien und vielem mehr.

(Bildungszentrum Kinderbetreuung, 2015; Raumsauer, 2018; Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie, 2019; Wolfisberg, 2018b)

7.2 Gesellschaft

Abbildung 12: Gesellschaft, Familien und Eltern (Bundesamt für Sozialversicherungen, 2013; FOCUS Online, 2008; *insieme* Magazin, 2010; Moor, 1965; Myers, 2008)

Ähnlich der Entwicklung in der Schule hat sich auch die Erziehung in den Familien verändert. Von einem autoritären Erziehungsstil über die antiautoritäre Erziehung, hin zu einem autoritativen Erziehungsstil, der als eine Art Zwischending der beiden anderen Erziehungsstile bezeichnet werden kann.

Aber nicht nur der Erziehungsstil, sondern auch das ganze Familienmodell hat sich über die Jahre gewandelt. Von einer patriarchischen Familienorganisation, in welcher der Mann Haupternährer ist und die Frau zuhause arbeitet, ging der Trend in Richtung der „modernen Familie“. Diese hatte zum Ziel, dass die Frau Hausfrau und Mutter sein kann und nur der Vater ausser Haus zur Arbeit geht. In dieser Zeit sind die Familien immer noch sehr patriarchisch organisiert, Eltern beginnen aber allgemein, sich mehr und mehr für die Schulbildung ihrer Kinder zu interessieren. Die Gründung der Schweizerischen Vereinigung der Elternvereine für geistig Behinderte (SVEGB, heute *insieme*) ist als klares Zeichen dafür zu deuten, dass auch Eltern von Kindern mit einer Behinderung anfangen, sich für ihre Kinder einzusetzen.

Je näher man der Gegenwart kommt, desto vielfältiger zeigen sich die verschiedenen Familienmodelle. Ehescheidungen werden gesellschaftlich akzeptierter und häufiger durchgeführt. Daraus entstehen beispielsweise „Patchwork“-Familien und viele weitere nebeneinander existierende Familienmodelle.

(Bundesamt für Sozialversicherungen, 2013; FOCUS Online, 2008; insieme Magazin, 2010; Moor, 1965; Myers, 2008)

7.3 Politik und Wirtschaft

Abbildung 13: Politik und Wirtschaft (Meyer, 2002; Schriber, 1994; Tages-Anzeiger, 2016; Ziehbrunner, 2018)

Zu Zeiten des 1. und 2. Weltkriegs war die Armut in der Schweiz hoch und die Gesellschaft, Politik und Wirtschaft hatten andere Probleme und Aufgaben als die Auseinandersetzung mit Menschen mit Behinderung.

Bei Kriegsende konnte die Schweiz jedoch von der politischen und wirtschaftlichen Situation Europas profitieren und ein deutlicher Wirtschaftsaufschwung trat ein. Sowohl der Wohlstand als auch die «geistige Kapazität» war vorhanden, um politisch und wirtschaftlich grosse Schritte zu gehen. Das Fernsehen kam auf, die Invalidenversicherung wurde eingeführt und es wurde auch begonnen, an der Gleichstellung von Mann und Frau zu arbeiten. Gleichzeitig kamen viele Menschen aus dem Ausland in die Schweiz, weshalb über das (vermeintliche) «Überfremdungsproblem» diskutiert wurde. Ab den 90er- Jahren ging einiges in Puncto Menschen-, Kinder- und Behindertenrechte. Unter anderem ratifizierte die Schweiz die UNO-Kinderrechte und somit das

Ziel, allen Kindern eine Schulbildung zu bieten. (Meyer, 2002; Schriber, 1994; Tages- Anzeiger, 2016; Ziehbrunner, 2018)

In der letzten Darstellung wird das Bevölkerungswachstum der Schweiz dargestellt. Zudem wurde versucht, darzustellen, wie sich die Fremdplatzierungen von Kindern entwickelt haben. Dies ist jedoch schwierig zu beurteilen, da nur wenige Daten auffindbar sind. Um 1900 bis 1920 wurden noch viele Kinder verdingt. Danach wurde dies nicht mehr so oft praktiziert, einzelne Kinder wurden aber noch bis 1970 verdingt. Natürlich wurden nicht nur Kinder mit Behinderungen verdingt, sondern auch Kinder aus armen Familien, welche aus finanziellen Gründen nicht selbst für ihre Kinder sorgen konnten. Dies ist aber in diesem Falle nicht relevant, da die Darstellung dazu dienen soll, zu veranschaulichen, wie schnell und oft fremdplatziert wurde. Im Vergleich dazu, wie stark die Bevölkerungszahl angestiegen ist, sind die Fremdplatzierungen von Kindern extrem zurück gegangen.

In den letzten Jahren lässt sich ein kleiner Anstieg von fremdplatzierten Kindern erkennen. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sehr wenig Fremdplatzierungen getätigt werden.

(Bundesamt für Statistik, 2019; Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz, 2019; S.W.I. swissinfo.ch, 2005)

Abbildung 14: Zahlen zum Bevölkerungswachstum und Fremdplatzierungen (Bundesamt für Statistik, 2019; Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz, 2019; S.W.I. swissinfo.ch, 2005)

8 Prüfung der Thesen mit Beantwortung der Fragestellung

Dieses Kapitel dient dazu, die gewonnenen Erkenntnisse geordnet und zusammenfassend darzustellen. Aus dieser Darstellung heraus soll die Fragestellung beantwortet werden. Dafür werden in einem ersten Schritt die anfangs aufgestellten Thesen zur Hand genommen. Sie werden geordnet und anhand der Erkenntnisse aus den Kapiteln 5,6 und 7 kommentiert, wenn möglich belegt oder gegenbelegt. Aus der Auseinandersetzung mit den Thesen ergeben sich Meilensteine, welche in einem zweiten Teil des Kapitels dargestellt werden und die Beantwortung der Fragestellung darstellen.

8.1 Prüfung der Thesen

Folgende Thesen wurden zu Beginn dieser Arbeit aufgestellt und werden nun geprüft:

- ⇒ These 1. Defizitorientierung: Vor 100 Jahren wurden Menschen mit Behinderungen als «Fehler» betrachtet, welcher so lange beschult und therapiert werden musste, bis er «geheilt» war.
- ⇒ These 2. Hoheit von Fachpersonen: Die Meinung und das Wissen von Fachpersonen wurde um 1925 sehr stark gewichtet, die Meinung und das Wissen der Eltern jedoch eher weniger.
- ⇒ These 3. Mitspracherecht Eltern: Entweder das Kind entsprach der Norm und wurde zuhause grossgezogen oder es fiel aus dem Raster und kam in heilpädagogische/ärztliche/psychologische Behandlung, bei welcher die Eltern wiederum wenig mitzureden hatten.
- ⇒ These 4. Wenig KooperationspartnerInnen: Die HeilpädagogInnen arbeiteten mit ÄrztInnen und Lehrpersonen zusammen. Mehr KooperationspartnerInnen gab es um 1925 nicht.
- ⇒ These 5. Gesellschaftliche Veränderungen: Veränderungen in der Einstellung der Gesellschaft zu Menschen mit Behinderung haben dazu geführt, dass eine Kooperation zwischen Eltern und HeilpädagogInnen gefordert wurde.
- ⇒ These 6. Praxis wirkt sich auf Curriculum aus: Zuerst wurde in der Praxis kooperiert, dann kam das Fach ins Curriculum der HfH.
- ⇒ These 7. Bologna-System: Durch die Verbindung zu den anderen Ländern Europas wurde das HeilpädagogInnen-Studium zu einem Masterstudiengang im Bologna-System. Vorgaben bezüglich Punkte-/Benotungssystem und der zu leistenden Arbeitsstunden mussten eingehalten werden.

8.1.1 Ordnung der Thesen

Die Thesen wurden wie folgt geordnet:

Abbildung 15: Thesen ordnen

8.1.2 Kommentar zu den Thesen

These 1: Vor 100 Jahren wurden Menschen mit Behinderungen als «Fehler» betrachtet, welcher so lange beschult und therapiert werden musste, bis er «geheilt» war.

Belege und Gegenbelege:

- + Das Werk von Hanselmann bezieht sich hauptsächlich auf verschiedene Behinderungsformen, welche bei Kindern auftreten können.

Das Ausführen der ärztlichen Empfehlungen an den Kindern wird als Teilaufgabe des Heilpädagogen/der Heilpädagogin beschrieben.

Auch bei Moor liegt der Fokus der Betrachtung eher auf den «fehlerhaften» Seiten des Kindes. Dies widerspiegelt sich auch in den ersten Stundenplänen des HPS. Es wird viel über verschiedene Behinderungsformen gelehrt.

- Schon Hanselmann kritisierte das «Heil» in Heilpädagogik. Heilen sei Sache des Arztes und bei Behinderung sollte es nicht darum gehen, etwas zu heilen.

Es galt kein Recht auf Beschulung für alle Kinder.

Das Verdingwesen war zu dieser Zeit noch aktiv; Kinder mit Behinderung wurden unter Umständen verdingt.

Die Armut in der Schweiz war zu gross, um sich eine Beschulung und Therapierung von allen Kindern mit Behinderung leisten zu können. Es gab keine Invalidenversicherung.

Es hätte zudem noch nicht genügend ausgebildete HeilpädagogInnen und Schulen gegeben, um alle Kinder mit Behinderung separat zu beschulen.

Integration war zu dieser Zeit noch nicht im Trend.

These 2: Die Meinung und das Wissen von Fachpersonen wurde um 1925 sehr stark gewichtet, die Meinung und das Wissen der Eltern jedoch eher weniger.

Belege und Gegenbelege:

- + Hanselmann beschreibt die Zusammenarbeit zwischen Arzt (Ärztin) und HeilpädagogInnen als wichtig. ÄrztInnen können aufschlussreiche Informationen zu den Kindern an die HeilpädagogInnen weitergeben.

Mit keinem Wort erwähnt Hanselmann jedoch, dass es auch wichtig sein könnte, mit den Eltern zusammenzuarbeiten oder sie mitreden zu lassen. Von der heutigen Ansicht «Die Eltern sind die Fachpersonen für ihre Kinder» lässt sich bei Hanselmann nichts erkennen.

Weder bei Hanselmann noch bei Moor gibt es Anweisungen zur Zusammenarbeit mit den Eltern.

Im Stundenplan der HfH von 1924 ist kein Fach zu finden, welches auf die Zusammenarbeit zwischen HeilpädagogInnen und Eltern hinweisen würde.

- Hanselmann und Moor führten Elternberatungen durch. Vermutlich handelte es sich hierbei aber um Fachberatungen und nicht um Kooperation auf Augenhöhe.

These 3: Entweder das Kind entsprach der Norm und wurde zuhause grossgezogen oder es fiel aus dem Raster und kam in heilpädagogische/ärztliche/psychologische Behandlung, bei welcher die Eltern wiederum wenig mitzureden hatten.

Belege und Gegenbelege:

- + Ab 1924 gab es das Landerziehungsheim Albisbrunn.

Auch in Bezug auf das Landerziehungsheim Albisbrunn ist weder bei Moor noch bei Hanselmann ein Hinweis auf Elternzusammenarbeit zu finden.

- Solange die Eltern selbst mit dem Kind auskamen und finanziell gut gestellt waren, hat der Staat wohl nicht eingegriffen. Schulpflicht galt nicht, Kinder konnten unter Umständen geheim gehalten werden.

Es gab keine Invalidenversicherung, die Armut war gross; musste der Staat eingreifen, wurde wohl nicht eine Behandlung in einem Erziehungsheim finanziert, sondern eher eine Fremdplatzierung in Form der Verdingung durchgeführt.

These 4: Die HeilpädagogInnen arbeiteten mit ÄrztInnen und Lehrpersonen zusammen. Mehr KooperationspartnerInnen gab es um 1925 nicht.

Belege und Gegenbelege:

- JuristInnen werden in der Literatur auch genannt.

Oberthese 1: Um 1925 war die pädagogische, gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Situation so, dass Kooperation bei HeilpädagogInnen kein wichtiges Thema war.

Kommentar:

Diese These ist grundsätzlich richtig, wenn auch sehr vereinfacht formuliert. So gilt es, gewisse Punkte hervorzuheben und auszuführen. Die wirtschaftliche Grundlage der Schweiz war Anfang des 20. Jahrhunderts schwach. Die Armut war gross, die Kriege in unmittelbarer Nähe schwächten das System. Einige Voraussetzungen, welche wir heute haben (zum Beispiel die Invalidenversicherung oder die Schulpflicht für alle Kinder), gab es damals noch nicht. Daher war es naheliegend, die eigenen Kinder zuhause mitarbeiten zu lassen. Hatte man zu viele Kinder, mussten einige verdingt werden. Um die Beschulung und Förderung von Kindern mit Behinderung konnte sich ein Grossteil der Bevölkerung schlicht keine Gedanken machen.

Trotzdem wurde die Ausbildung zur Heilpädagogin/zum Heilpädagogen angeboten und es existierten Einrichtungen wie das Landerziehungsheim Albisbrunn. Bei acht Ausbildungsplätzen und einem «Partner-Heim» lässt sich aber sagen, dass die HeilpädagogInnen- Ausbildung damals noch in den Kinderschuhen steckte. Unter diesen Umständen wurden sicherlich bei weitem nicht alle Kinder mit Behinderung aus der Schweiz heilpädagogisch gefördert.

Da weder bei Hanselmann noch bei Moor nachzulesen ist, wie und warum sie mit Eltern kooperierten, kann davon ausgegangen werden, dass nur wenig Zusammenarbeit zwischen den Fachkräften des Landerziehungsheims und dem Elternhaus stattfand.

Zusammenfassend hat es um 1925 überhaupt nur wenige Menschen gegeben, welche sich mit Kindern mit Behinderung beruflich beschäftigt haben. Die, die es aber gemacht haben, haben in ihren Werken nichts zur Zusammenarbeit oder Kooperation beschrieben.

Daher wird die Oberthese 1 als korrekt bezeichnet.

These 5: Veränderungen in der Einstellung der Gesellschaft zu Menschen mit Behinderung haben dazu geführt, dass eine Kooperation zwischen Eltern und HeilpädagogInnen gefordert wurde.

Belege und Gegenbelege:

- + 1960 wurde die heutige *insieme* gegründet.

Zu dieser Zeit haben sich auch die Familienmodelle verändert. Frauen haben eher den Beruf der Hausfrau ausgeübt und sind sonst keiner Arbeit nachgegangen (dies ist zwar eine

Veränderung in der Gesellschaft, gründet jedoch auf einer Veränderung in der Wirtschaft→
siehe These 5 «Minus»-Punkte)

- Auch andere Einflüsse haben eine Rolle gespielt:

Die *wirtschaftliche Situation* erlaubte es den Familien, ihre Kinder zu beschulen und den Müttern, Hausfrau zu sein. Dadurch hatten sie Zeit und Energie, sich für ihre Kinder einzusetzen. Die wirtschaftliche Situation war die Grundvoraussetzung, damit überhaupt die gesellschaftliche Einstellung entwickelt werden konnte, welche beispielsweise die Kooperation zwischen Eltern und HeilpädagogInnen forderte.

These 6: Zuerst wurde in der Praxis kooperiert, dann kam das Fach ins Curriculum der HfH.

Belege und Gegenbelege:

- + Die Gründung der *insieme* war 1960.

1997 ratifizierte die Schweiz die UNO-Kinderrechte, wodurch allen Kindern das Recht auf Bildung zugesprochen wurde (Allgemeine Schulpflicht allerdings bereits ab 1874).

Behindertenbewegung ab den späten 80ern.

Therapeutische Berufe, welche sich mit Kindern mit Behinderung auseinandersetzen, gewinnen ca. ab 1980 an Wichtigkeit.

Aufgrund der Recherchen im Rahmen dieser Arbeit wird vermutet, dass das Fach Kooperation ab 2001 im Curriculum der HfH vertreten war.

- Die genaue Jahreszahl, wann Kooperation ins Curriculum aufgenommen wurde, konnte nicht ermittelt werden. Es muss aber spätestens 2001 gewesen sein, da damals im Vorschlag für die Seminarreform ausdrücklich geschrieben wurde, dass Kooperation als Studieninhalt aufgenommen werden soll (Bernath et al., 2001, S. 23). 1985 war das Fach Kooperation noch nicht im Curriculum. Egal in welchem Jahr zwischen 1985 und 2001 das Fach Kooperation allenfalls eingeführt wurde, es war definitiv nach dem Zeitpunkt, zu welchem Kooperation in der Praxis wichtig wurde. Spätestens mit der Behindertenbewegung ab den späten 80ern haben sich so viele Menschen beruflich oder auch freiwillig mit Menschen mit Behinderung auseinandergesetzt, dass sicherlich dort Kooperation schon eine Rolle gespielt hat.

These 7: Durch die Verbindung zu den anderen Ländern Europas wurde das HeilpädagogInnen-Studium zu einem Masterstudiengang im Bologna-System. Vorgaben bezüglich Punkte-/ Benotungssystem und den zu leistenden Arbeitsstunden mussten eingehalten werden.

Belege und Gegenbelege:

- + Ein ausgearbeitetes Konzept, um Bachelor- und Masterstudiengänge gemäss Bologna-Deklaration von der EDK anerkennen zu lassen, wurde 2005 vorgelegt. «Beratung und Zusammenarbeit» wird dort im Konzept mitgedacht.

Oberthese 2: Gesellschaftliche und politische Veränderungen haben zur Einführung des Moduls *Kooperation* im Curriculum der HfH Zürich geführt.

Belege und Gegenbelege:

Es wäre falsch, die These so stehen zu lassen. Natürlich haben gesellschaftliche und politische Strömungen Einfluss genommen, wirtschaftliche und bildungspolitische Veränderungen haben aber auch mitgewirkt. Ausserdem beeinflussen sich diese Faktoren untereinander so, dass, grob gesagt, keiner dieser Faktoren so Einfluss nehmen würde, wenn er nicht vorher schon von einem der anderen Faktoren beeinflusst worden wäre. Eine solche Entwicklung, wie die Einführung des Moduls *Kooperation* in das Curriculum, ist deshalb sehr schwer zu fassen, da sehr viele Einflüsse mitgespielt haben, die heute nicht mehr alle einzeln herausgefiltert werden können.

Trotzdem lassen sich an diesem Punkt einige Thesen belegen oder gegenbelegen. Im Falle der *Kooperation* ist es offenbar so gelaufen, dass der «Zeitgeist», also zusammenhängende gesellschaftliche, wirtschaftliche und (bildungs-)politische Strömungen dazu führten, dass in der Praxis kooperiert wurde. Erst später wurde dann das Modul *Kooperation* an der HfH ins Curriculum aufgenommen - wohl nachdem man aus der Praxis erkannte, dass dieses Bedürfnis besteht. Natürlich bestimmen auch europaweite Richtlinien (wie Vorgaben aus dem Bologna-System) teilweise mit, welchen Inhalten man wieviel Platz im Curriculum gewähren kann.

8.2 Beantwortung der Fragestellung

Aus den Erkenntnissen der Bearbeitung der Fragestellung lassen sich nun «Meilensteine in der Entwicklung der *Kooperation*» zusammenstellen. Es wurden fünf Meilensteine herausgeschält, welche jeweils 15-20 Jahre auseinanderliegen.

1 Die Anfänge des HPS (ca. 1924-1945)

Auch wenn seit dem späten 19. Jahrhundert eine allgemeine Schulpflicht eingeführt ist, gehen noch lange nicht alle Kinder zur Schule. Die Armut in der Schweiz sowie zwei Weltkriege in Europa rauben Kraft und Lebensqualität. Bei kinderreichen Familien wird ein Teil der Kinder für die Arbeit auf dem eigenen Hof eingesetzt - die restlichen Kinder müssen verdingt werden. Bis ungefähr 1920 sind noch circa 10'000 Kinder pro Jahr verdingt. In der Zeit, in welcher das Heilpädagogische Seminar (HPS) gegründet wird, fängt sich dies an zu ändern.

Trotzdem kann in den Jahren zwischen 1924 und 1945 nicht von einer «heilpädagogischen Zeit» die Rede sein. Heilpädagogik-Ausbildungen beginnen sich gerade zu entwickeln, erste Erziehungsheime oder Elternberatungen werden etabliert.

Kinder mit Behinderungen werden personorientiert betrachtet. Es liegt in erster Linie also an den HeilpädagogInnen, diese behinderten Kinder und ihre Schwächen kennenzulernen und sie trotzdem zu beschulen. Der Rat eines Arztes/einer Ärztin wird dabei gern entgegengenommen, so wird der Heilpädagoge/die Heilpädagogin auch als KooperationspartnerIn des Arztes/der Ärztin beschrieben. Die Aufgabe des Heilpädagogen/der Heilpädagogin ist es also, den Rat und die Hinweise des Arztes/der Ärztin zu prüfen und zu entscheiden, zu welchen Teilen diese in seinen/ihren Unterricht einfließen. Heute würde man bei dieser Art von Kooperation von *Austausch* sprechen dies stellt die Kooperationsform mit dem niedrigsten Kooperationsanteil darstellt.

Weitere KooperationspartnerInnen der HeilpädagogInnen dieser Zeit waren allenfalls JuristInnen, mit welchen aber ebenfalls auf dem Kooperationsniveau des Austausches gearbeitet wurde.

In der Literatur dieser Zeit lassen sich keine Hinweise finden, welche dafür sprechen würden, dass mit den Eltern der Kinder oder den Kindern selbst kooperiert wurde. Es wurden lediglich Eltern- und Erziehungsberatungen in Form von Fachberatungen angeboten. Bei einer Fachberatung kann aber nicht von Kooperation die Rede sein, da dies keinen Austausch auf Augenhöhe beinhaltet.

Kurz gesagt haben HeilpädagogInnen dieser Zeit, wenn überhaupt, nur mit wenigen PartnerInnen und auf sehr niedrigem Kooperationsniveau kooperiert.

Das Anbieten eines Faches «Kooperation» im Heilpädagogik-Studium war deshalb kein Thema.

2 Wirtschaftlicher Aufschwung (1945- ca. 1960/70)

Nach dem 2. Weltkrieg hatte die Schweiz das Glück, die Situation nutzen zu können und einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung zu erleben. Im modernen Familienmodell blieb die Frau zuhause, kümmerte sich um ihre Pflichten als Hausfrau und der Mann ging zur Arbeit und ernährte somit seine Familie. Der gesellschaftliche Zeitgeist stellt sich demnach noch sehr patriarchisch dar, die Rollenverteilung bleibt ganz klassisch. Schliesslich werden gegen Ende dieses Meilensteins aber auch gesellschaftliche Veränderungen angestossen. Die Jugend beginnt zu rebellieren, Frauen erhalten das Stimmrecht auf Bundesebene.

Was anfangs noch nicht erkennbar ist, kommt um 1960 langsam auf: Die Menschen (vermutlich oftmals die Hausfrauen) scheinen nun Zeit und Energie zu entwickeln, sich für die Bildung und Förderung ihrer Kinder zu interessieren. Während dieses Meilensteins kann dies jedoch erst langsam erkannt werden, beispielsweise durch die Gründung der heutigen *insieme* um 1960.

Das HPS befindet sich zu dieser Zeit unter der Leitung von Paul Moor, welcher zwar bis heute ein beachtlicher Heilpädagoge bleibt, am HPS selbst jedoch keine grossen Veränderungen vornahm. Das HPS wuchs zu dieser Zeit etwas, blieb in Bezug auf den Stundenplan aber relativ unverändert. Demnach sucht man in den Stundenplänen dieser Zeit vergebens nach einem Fach zum Thema Kooperation.

3 Behindertenbewegung/ Gesellschaftlicher Wandel (1970/80- ca. 1985)

Dieser Meilenstein ist geprägt durch grosse Veränderungen in der Schweizer Gesellschaft. Der antiautoritäre Erziehungsstil hält Einzug in die Schweiz und löst Konflikte zwischen traditionellen und modernen Sichtweisen aus. Der Artikel zur Gleichstellung von Mann und Frau wird der Verfassung hinzugefügt.

Auch in der Heilpädagogik kommt einiges ins Rollen. Die Denk- und Handlungsansätze sind nun eher systemisch und gesellschaftstheoretisch geprägt. Dies bedeutet, dass man immer mehr zur Ansicht gelangte, dass Menschen vor allem durch die Umstände oder Gesellschaft in welcher sie sich befinden, behindert *werden* und es nicht einfach so *sind*.

Trotzdem wird die ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) veröffentlicht, welche sich auf Beeinträchtigung/ Schädigung (impairment), Behinderung (disability) und verschiedene Behinderungsarten (handicaps) bezieht und somit eine defizitorientierte Sichtweise einnimmt.

Alles in allem kann nun von einer «Behindertenbewegung» die Rede sein. Es wird oft über Themen wie Integration gesprochen. Dabei bleibt es aber zunächst bei der Diskussion - die Umsetzung sollte erst später teilweise erfolgen.

Allgemein ist nun auch die Zeit, in welcher immer mehr Berufe aufkommen, welche sich mit der Thematik Behinderung und Menschen mit Behinderung auseinandersetzen. Vor allem therapeutische Berufe beginnen nun aufzukommen. Weitere Ausbildungen, welche mit Kindern mit Behinderung zu tun haben können, werden systematisch aufgebaut (z.B. «Krippenmitarbeiterin»; heute Fachmann/-frau Betreuung).

Das HPS wird während dieses Meilensteins durch Fritz Schneeberger geleitet. Er nimmt die Aufgabe wahr, Veränderungen durchzusetzen, welche in den letzten Jahren immer notwendiger wurden. So musste er Platzprobleme, interne Strukturen und die Differenzierung der Ausbildung angehen. 1973/74 wurde eine komplette Neukonzeption des Studiums umgesetzt. Für das Heilpädagogikstudium wurden nun Vertiefungsrichtungen angeboten (darunter auch Logopädie und Psychomotorik). Davor musste aber nach wie vor ein Jahr Grundstudium absolviert werden. Dieses unterschied sich immer noch nicht so stark von dem Grundstudium von 1924. Von Kooperation ist hier also immer noch nichts zu finden.

4 Politische Veränderungen (1985-2000)

Beim Betrachten dieses Meilensteins erhält man den Eindruck, dass die Politik einige Anpassungen tätigen musste, um sich den Strömungen aus der Gesellschaft anzupassen.

So wurden die UNO-Kinderrechte ratifiziert, ein bilateraler Vertrag mit der EU abgeschlossen und die Bundesverfassung totalrevidiert. Nun waren die rechtlichen und verfassungstechnischen Grundlagen geschaffen, um auch in der Bildungspolitik Änderungen vorzunehmen. Dies wird aber erst ab dem Jahr 2000 richtig spannend.

Zu dieser Zeit werden aber auch weiterhin immer mehr Berufe rund um Behinderung stärker verbreitet, professioneller und besser in den gesellschaftlichen und bildungspolitischen Rahmen integriert.

Das HPS stand während dieser Zeit unter dem Rektorat von Hans Dohrenbusch und später Thomas Hagmann. Diese beiden Herren kamen durch offiziell ausgeschriebene Stelleninserate dazu, sich zu bewerben und wurden nun sauber durch eine eigens dafür zusammengestellte Wahlkommission und später durch Vertretungen der Trägerkantone gewählt. Unter anderem dadurch lässt sich erkennen, dass das HPS nun immer mehr zu einer professionellen Institution wurde.

Es ist möglich, dass bereits zu dieser Zeit das Fach Kooperation ins Studiencurriculum aufgenommen wurde, belegen lässt es sich aber durch die Forschung dieser Arbeit nicht. Es wird davon ausgegangen, dass das Fach Kooperation noch nicht ausdrücklich im Stundenplan auffindbar war. Inhalte zur Kooperation wurden aber möglicherweise durchaus schon vermittelt. Fächer wie «Ausgewählte Fragen zu Zivil- und Schulrecht» weisen darauf hin.

5 Inklusionsphase (ab 2000)

Die Gesellschaft hat in den Jahren um 2000 ein neues Bild der Moderne erschaffen. Völlig neue Familien- und Lebensmodelle werden salonfähig, Erziehung wird zu einem Thema mit welchem sich Eltern vertieft auseinandersetzen. So wird auch «das Kind mit Behinderung» zu einem geschätzten Familienmitglied, für dessen möglichst gute Förderung und Beschulung man sich einsetzt. Es kann sogar von einer «Inklusionsströmung» die Rede sein, da das Kind mit Behinderung nicht nur zu einem geschätzten Familienmitglied wird, sondern auch immer mehr gefordert wird, dass alle Menschen zusammen eine inklusive Gesellschaft bilden sollen.

Dieser letzte Meilenstein ist daher, als Reaktion auf die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre, von der bildungspolitischen Anpassung an diese neuen Einstellungen und Richtlinien geprägt. Es gibt ein neues Volksschulgesetz, die UN-Behindertenrechtskonvention wird von der Schweiz ratifiziert und die KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) löst die Vormundschaftsbehörde ab.

Grundsätzlich werden alle möglichen Berufe und Arbeitsstellen professionalisiert. So entstehen auch nach wie vor immer mehr Berufe, welche sich mit Menschen mit Behinderung auseinandersetzen und somit immer mehr KooperationspartnerInnen für die HeilpädagogInnen. Kooperation wird zu einem zentralen Thema für HeilpädagogInnen.

In der Heilpädagogik selbst werden keine grossen Schritte mehr getätigt. Gute und zukunftsgerichtete Ideen und Einstellungen wurden schon von HeilpädagogInnen wie Otto Speck oder Wolfgang Jantzen ab den 80er/90er-Jahren vertreten. Einzig bleibt hier die ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) zu erwähnen. Diese löst die ICDH im Jahre 2004 ab und bietet neu eine ressourcenorientierte Sichtweise auf Situationen rund um Menschen mit Behinderung.

Grosse Veränderungen finden jedoch am HPS und in Bezug auf Kooperation statt. 2001 wird unter anderem von Thomas Hagmann, dem Rektor des HPS, eine Seminarreform in Gang gesetzt. Das HPS wird zu einer Hochschule (HfH → interkantonale Hochschule für Heilpädagogik) und wechselt noch ein letztes Mal (bis heute) den Standort und vereint somit alle Studiengänge unter einem Dach. Bei dieser Seminarreform wurde nun auch ausdrücklich festgehalten, dass Kooperation ein wichtiges Feld in der Arbeit eines Heilpädagogen/einer Heilpädagogin darstellt und deshalb als Inhalt ins Studium aufgenommen wird.

Vier Jahre später wurden sämtliche Studiengänge der HfH ans Bologna-System angegliedert. Auch im Positionspapier (Haeberlin & Strasser, 2005) zum Bologna-System wird die «Beratung und Zusammenarbeit» als eines der Felder beschrieben, in welchem die HeilpädagogInnen ausgebildet werden sollen.

So befindet sich heute das Modul «Kooperation im Kontext» im aktuellen Studiencurriculum für angehende HeilpädagogInnen an der HfH Zürich.

9 Diskussion

Die vorliegende Masterarbeit erforscht und fasst die Entwicklung des Faches Kooperation der letzten 100 Jahre an der HfH Zürich zusammen. Es werden Meilensteine von jeweils etwa 20 Jahren Abstand dargestellt, welche für einen gewissen Zeitgeist oder eine Phase in dieser Entwicklung stehen.

Es wird erkennbar, dass diese Meilensteine jeweils von einem Einfluss besonders geprägt waren, was die einzelnen Meilensteine zueinander in Verbindung bringt und die Ergebnisse dieser Arbeit spannend macht.

Der erste Meilenstein wurde zur *Kriegszeit* gesetzt.

Der zweite Meilenstein fand nach dem 2. Weltkrieg statt und war geprägt von einem *wirtschaftlichen Aufschwung*, welcher wohl nötig war, um den dritten Meilenstein einzuleiten. Dieser war von einer grossen *gesellschaftlichen Veränderung* geprägt. Diese gesellschaftliche Veränderung beeinflusste wiederum die *Politik*, weshalb der vierte Meilenstein danach zuerst ein politisches und schliesslich der fünfte Meilenstein auch ein *bildungspolitisches „Nachrücken“* beinhaltet. Diese Strukturierung der Entwicklung wird durch Fachliteratur unterstützt. Auch verschiedenen Konflikttheorien zu sozialem Wandel (wie sie zum Beispiel von Karl Marx und Max Weber vertreten werden) zufolge, findet sozialer Wandel immer dann statt, wenn im Verlaufe einer wirtschaftlichen Entwicklung ein Elitewechsel stattfindet. Dies kann zum Beispiel durch das Verlieren eines Krieges eingeleitet werden (Wikipedia, 2019).

Das HPS/ Die HfH selbst hat auch eine Entwicklung durchlaufen. Wo sie sich während der ersten zwei bis drei Meilensteinen noch in den Kinderschuhen befindet, wird sie im Laufe der Zeit immer grösser und professioneller betrieben. So finden auch in den ersten 60 Jahren des HPS relativ wenig Veränderungen am Curriculum statt. Auch die Entwicklung von Institutionen wird in der Fachliteratur beschrieben. Beispielsweise liefert Lievegoed (1974; zit. nach Schriber, 1994) eine Einteilung der Entwicklung einer Institution in drei Phasen: Pionierphase, Differenzierungsphase und Integrationsphase. Das HPS befindet sich nach Schriber (1994) von 1920-1960 in der Pionierphase und ab 1960 in der Differenzierungsphase. Da sich die Integrationsphase durch die Verbindung von der Energie aus der Pionierphase und dem strukturierten Denken aus der Differenzierungsphase zusammensetzt (Lievegoed, 1974; zit. nach Schriber, 1994), wird hier davon ausgegangen, dass sich die HfH mittlerweile längst (etwa seit dem Jahr 2000) in der Integrationsphase befindet.

Spannenderweise befinden sich das bildungspolitische System und die HPS/ HfH um das Jahr 2000 beide an einem Punkt, an welchem Veränderungen nötig und möglich sind. Die Nachfrage nach HeilpädagogInnen mit Kenntnissen zu Kooperation steigt; die HPS/ HfH wird zu einer Hochschule und ist daran, die Curricula zu überarbeiten. Dies bildet die Grundlage, welche dazu führen konnte, dass das Fach Kooperation ins Curriculum aufgenommen wurde.

Die verschiedenen Systeme (Gesellschaft, Politik und Wirtschaft und (Heil)Pädagogik/ (Hoch)Schule) scheinen sich also gegenseitig zu beeinflussen und miteinander Entwicklungen zu durchlaufen, welche immer wieder nach Anpassungen und Veränderungen verlangen.

Im nächsten Kapitel wird zum Abschluss dieser Arbeit ein Versuch getätigt, aufzuzeigen in welche Richtung sich diese Systeme momentan bewegen und welche Entwicklungen geschehen könnten oder werden.

Zuerst wird nun aber über den Arbeitsprozess reflektiert und Konsequenzen für die Forschung gezogen.

Erst einmal gilt es zu erwähnen, dass sehr viel Material vorhanden war. Vor allem das Archiv der HfH beinhaltet viele Dokumente und lässt sich von einer Person alleine im Rahmen einer Masterarbeit gar nicht genügend durchsuchen. Es konnten aber zum Beispiel praktisch lückenlos alle Stundenpläne von 1924 bis 1990 gefunden werden, was sehr bemerkenswert und hilfreich für diese Arbeit war.

Das Interpretieren der Stundenpläne stellte sich als Herausforderung dar, da man aufgrund des Modultitels nicht genau erkennen konnte, was der Inhalt des Modules war. Es wäre möglich, dass zum Beispiel in „Fragen der Erziehung und Schulung Geistesschwacher“ (1954/55) schon etwas gelehrt wurde, was wir heute als Kooperation bezeichnen würden. So genau konnte dies aber nicht herausgefunden werden, weshalb die Suche in den Stundenplänen auf die ausdrücklichen Worte „Kooperation“ oder allenfalls „Zusammenarbeit“ fokussiert wurde. Alles andere hätte sich zu stark in einem Bereich der Interpretation befunden.

Das Vorhandensein dieser vielen Informationen und Materialien stellte eine nächste Herausforderung dar. Diese Materialien waren sehr interessant und die meisten wohl auch im weitesten Sinne relevant für die Forschung. Schliesslich lässt sich eine Entwicklung nie einfach darstellen. Es gibt viele Faktoren, welche einen Einfluss ausüben und welche wiederum auch selbst beeinflusst worden waren. Es galt also, sich für ein methodisches Vorgehen zu entscheiden und sich an dieses zu halten, auch wenn sich während des Arbeitens nochmals neue Möglichkeiten zur Erforschung der Fragestellung aufdrängten.

Weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung der Fragestellung oder weitere spannende Fragen wären zum Beispiel:

- ◆ Genaue Inhalte der Module prüfen.
- ◆ Wie viele Menschen mit Behinderung lebten zu welcher Zeit? (Dies ist schon nur aufgrund der Definition von Behinderung eine sehr schwierig zu beantwortende Frage.)

- ◆ Bis zu welchem Zeitpunkt machte es für die Beschulung und Förderung eines Kindes mit Behinderung einen Unterschied, ob es aus einer reichen oder armen Familie stammte?
- ◆ Wann wurden erste Studien zum Thema Kooperation durchgeführt?
- ◆ Zeitzeugeninterviews

Auf den letzten Punkt wird nochmals etwas ausführlicher eingegangen. Es wird als empfehlenswert empfunden, wenn in der weiteren Forschung zu dieser Thematik Zeitzeugeninterviews mit Menschen durchgeführt werden könnten, welche zwischen 1990 und 2010 an der HPS/ HfH doziert oder studiert haben.

Die Aufarbeitung dieser Zeit wäre sicherlich sehr spannend, da allgemein und gerade in Bezug auf das Fach Kooperation, viele Veränderungen stattgefunden haben.

Eine weitere spannende Forschungsthematik wäre zum Beispiel auch rund um das Fach Beratung zu finden. Es liegt nahe mit dem Fach Kooperation zusammen. Sind dort ähnliche Entwicklungen auszumachen, wie sie es beim Modul Kooperation sind?

Nach diesen Inspirationen für weitere Forschungen, folgt das letzte Kapitel dieser Arbeit.

10 Abschluss

Als Abschluss dieser Arbeit wird der Blick in die Gegenwart und Zukunft gerichtet. Momentan sind die Begriffe der Integration und Inklusion in der (Heil)Pädagogik oft thematisiert. Eine inklusive Beschulung soll möglichst allen Kindern ermöglicht werden.

Dieser Inklusionsgedanke wurde nun auch auf die bevorstehende Umstrukturierung des Studiums an der HfH Zürich übertragen. Erste Informationen zum neuen Studiengang sind auf der Webseite der HfH zu finden (HfH-Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2019).

Diese zeigen, dass der Trend nicht nur für SchülerInnen aus der Primarschule, sondern auch für StudentInnen an der HfH Richtung «Alle zusammen.» und «Jede(r) nach seinen Fähigkeiten/Interessen.» geht. Den StudentInnen soll es ermöglicht werden, ihr Studium individuell und nach ihren eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Dabei wird auf eine Einteilung in verschiedene Schwerpunkte wie «für Menschen mit geistiger Behinderung» oder «für Kinder mit Schulschwierigkeiten», wie sie momentan noch gemacht wird, verzichtet.

Es gibt acht neue Schwerpunkte, welche unabhängig von dem praktischen Arbeitsort, je nach Interesse und persönlich bevorzugter Zeiteinteilung gewählt werden können.

Diese acht Schwerpunkte sind:

- ◆ Verhalten
- ◆ Lernen
- ◆ Geistige Entwicklung
- ◆ Hören
- ◆ Sehen
- ◆ Körper und Motorik
- ◆ Kooperation und Beratung
- ◆ Schul- und Organisationsentwicklung

Bei erster Betrachtung dieser Schwerpunkt- Titel sticht nichts Neues ins Auge. Die Ausdrucksweise wurde moderneren Ansprüchen angepasst, es scheint aber, dass weiterhin ähnliche Thematiken als wichtig zu vermittelnde Inhalte erachtet werden.

Besonders erfreulich im Zusammenhang mit dieser Arbeit erscheint, dass einer der Schwerpunkte den Titel «Kooperation und Beratung» trägt. Kooperation erscheint also einen weiterhin wichtigen Stellenwert einzunehmen und wird den StudentInnen sogar als wählbarer Schwerpunkt angeboten.

11 Quellenangaben

- Ackers, S., Adolph-Glorius, M. & Bohlmann, C. (Hrsg.). (1996). *Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 1992*. Berlin: de Gruyter.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Amrhein, B. & Badstieber, B. (2014). *Lehrerfortbildungen zu Inklusion- eine Trendanalyse*. Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (1. Aufl.). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. Verfügbar unter: <https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/lehrerfortbildungen-zu-inklusion-eine-trendanalyse/>
- Arndt, A. K. & Werning, R. (2013). Unterrichtsbezogene Kooperation von Regelschullehrkräften und Lehrkräften für Sonderpädagogik. Ergebnisse eines qualitativen Forschungsprojektes. In R. Werning & A.K. Arndt (Hrsg.), *Inklusion: Kooperation und Unterricht entwickeln* (S. 12–40). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bach, H. (1979). Kooperation. In H. Bach (Hrsg.), *Pädagogik der Geistigbehinderten. Handbuch der Sonderpädagogik* (Band 5, S. 196–207). Berlin: Marhold.
- Barth, D. & Wicki, M. (2018). *Blick auf Behinderung aus gesellschaftlicher Sicht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bernath, K., Jenni, R., Schriber, S., Albertin, R., Nufer, H. & Hagmann, T. (2001). *Seminarreform- Interkantonale Heilpädagogische Hochschule*. Entwurf Seminarreform, Archiv, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bildungszentrum Kinderbetreuung (2015). Geschichte. *bke Bildungszentrum Kinderbetreuung*. Verfügbar unter: http://www.bke.ch/ueber_uns/geschichte
- Bleidick, U. (1977). Pädagogische Theorien der Behinderung und ihre Verknüpfung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 28(4), 207–229.
- Bondorf, N. (2013). *Profession und Kooperation: eine Verhältnisbestimmung am Beispiel der Lehrerverkooperation*. Wiesbaden: Springer VS.
- Bonsen, M. & Rolff, H.-G. (2006). Professionelle Lerngemeinschaften von Lehrerinnen und Lehrern. *Zeitschrift für Pädagogik*, 52(2), 167–184.
- BSV, B. für S. (2019). Kinderrechte. *Bundesamt für Sozialversicherungen BSV*. Verfügbar unter: <https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialpolitische-themen/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html>

- Bundesamt für Sozialversicherungen (2013). Familienergänzende Kinderbetreuung. *Geschichte der sozialen Sicherheit in der Schweiz*. Verfügbar unter:
<https://www.geschichtedersozialensicherheit.ch/institutionen/kantonale-lokale-und-private-institutionen/familienerganzende-kinderbetreuung/>
- Bundesamt für Statistik (2019). Bevölkerungswachstum und -bestand. *Bundesamt für Statistik*. Verfügbar unter:
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung.assetdetail.9326001.html>
- Chilla, S. (2012). Kooperation von Lehrkräften- Standort und Perspektiven. In R. Benkmann, E. Stapf & E. von Stechow (Hrsg.), *Inklusive Schule: Einblicke und Ausblicke* (1. Aufl., S. 103–121). Immenhausen bei Kassel: Prolog.
- Culley, S. (2015). *Beratung als Prozess: Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten*. (6. Aufl., Band 110). Weinheim: Beltz.
- Derlath, V. & Süddeutsche Zeitung (2001). *Otto Speck*. Fotografie. Verfügbar unter:
<https://www.alamy.de/otto-speck-2001-image68867420.html>
- Eberwein, H. & Knauer, S. (2002). Rückwirkungen integrativen Unterrichts auf Teamarbeit und Lehrerrolle. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), *Integrationspädagogik* (6. völlig überarbeitete Aufl., S. 422–431). Weinheim: Beltz.
- Engels, H. (2019). Prof. Dr. Bettina Lindmeier – Institut für Sonderpädagogik. *Leibniz Universität Hannover*. Verfügbar unter: <https://www.ifs.uni-hannover.de/de/lindmeier/>
- Erbring, S. & Amrhein, B. (2009). Förderschulen als Kompetenzzentren - Chance für echte Schulentwicklung oder Burnout-Rezept für Lehrerinnen und Lehrer? *Heilpädagogik online*, 8(1), 4–24.
- Eugster, D. & Rentsch, L. (2018). 1968 bringt die Schule aus dem Konzept. *SWI swissinfo.ch*. Verfügbar unter: https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/reformpaedagogik_1968-bringt-die-schule-aus-dem-konzept/44188320
- Feuser, G. (1989). Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik. *Behindertenpädagogik*, 28(1), 4–48.
- FOCUS Online. (2008). Der autoritative Erziehungsstil. *FOCUS Online*. Verfügbar unter:
https://www.focus.de/familie/erziehung/der-autoritativ-erziehungsstil-paedagogik_id_2091817.html
- Friend, M. & Cook, L. (2010). *Interactions: Collaboration Skills for School Professionals*. Boston: Pearson Education.

- Google (2019). Paul Moor Literatur - Google-Suche. *Google*. Verfügbar unter:
https://www.google.com/search?q=paul+moor+literatur&rlz=1C5CHFA_enCH761CH761&oq=paul+moor+literatur&aqs=chrome..69i57j33i2.5765j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Gräsel, C., Fussangel, K. & Pröbstel, C. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen- eine Aufgabe für Sisyphos? *Zeitschrift für Pädagogik*, 52(2), 205–219.
- Haeberlin, U., Jenny-Fuchs, E. & Moser Opitz, E. (1992). Zusammenarbeit. Wie Lehrpersonen Kooperation zwischen Regel- und Sonderpädagogik in integrativen Kindergärten und Schulklassen erfahren. In: *Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik*. Beiheft zur Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, 13, Bern: Haupt.
- Haeberlin, U. & Strasser, U. (2005). *Heilpädagogische Abschlüsse gemäss Bologna- Deklaration*. Positionspapier, Archiv, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hanselmann, H. (1930). *Einführung in die Heilpädagogik* (1. Aufl.). Zürich: Rotapfel- Verlag.
- Heinrich Hanselmann (2019). *Wikipedia*. Enzyklopädie. Verfügbar unter:
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinrich_Hanselmann&oldid=186452415
- Henrich, C. & Filippini, C. (2018). *Blick auf Behinderung aus interaktionistischer Sicht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hering Public Affairs (2019). Waldorf100. *Rudolf Steiner Schulen Schweiz*. Verfügbar unter:
<http://steinerschule.ch/waldorf-100/>
- Horner, R. (2019). Geschichte der Schule. *Montessori Schule Zürich*. Verfügbar unter:
<https://www.montessori-zuerich.ch/index.php/entwicklung-der-schule.html>
- Idel, T., Ullrich, H. & Baum, E. (2012). Kollegialität und Kooperation in der Schule- Zur Einleitung in diesen Band. *Kollegialität und Kooperation in der Schule. Theoretische Konzepte und empirische Befunde* (S. 9–15). Wiesbaden: Springer VS.
- insieme Magazin (2010). 50 Jahre Engagement. *insieme*, (4), 8–10. Verfügbar unter:
http://insieme.ch/wp-content/uploads/2010/12/50Jahre_d_4_10.pdf
- insieme Schweiz (2019). ICF-Klassifikation. *insieme*. Verfügbar unter: <https://insieme.ch/geistige-behinderung/icf-klassifikation/>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2013). Carlo Wolfisberg, Prof. Dr. – HfH - Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. *Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik*. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/de/die-hfh/who-is-who/carlo_wolfisberg/

- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2019). Informationen zum Masterstudiengang. *Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/de/ausbildung/ma-schulische-heilpaedagogik>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2013). Susanne Schriber, Prof. Dr. – HfH - Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. *Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik*. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/de/die-hfh/who-is-who/susanne_schriber/
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2013). Leitung und Organisation – HfH - Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. *Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/de/die-hfh/leitung-und-organisation>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2016). *Ein Rückblick auf die Institutionsgeschichte der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*. Veröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Marketing_Kommunikation/2016_08_16_Geschichte_HfH_nb.pdf
- Jantzen, W. (1987). *Allgemeine Behindertenpädagogik. Sozialwissenschaftliche und psychologische Grundlagen: ein Lehrbuch* (Allgemeine Behindertenpädagogik) (2., korrigierte Aufl., Bände 1-2, Band 1). Weinheim: Beltz.
- Jantzen, W. (1990). *Allgemeine Behindertenpädagogik. Neurowissenschaftliche Grundlagen, Diagnostik, Pädagogik und Therapie: ein Lehrbuch* (Allgemeine Behindertenpädagogik) (Bände 1-2, Band 2). Weinheim: Beltz.
- Jantzen, W. (2016). *Einführung in die Behindertenpädagogik: eine Vorlesung* (International cultural-historical human sciences) (Bände 1-53, Band 53). Berlin: Lehmanns Media GmbH.
- Jantzen, W. (2018). Angaben zur Vita. *Materialistische Behindertenpädagogik*. Homepage von Wolfgang Jantzen. Verfügbar unter: <http://www.basaglia.de/Vita/vita.html>
- Kemena, P. & Miller, S. (2011). Die Sicht von Grundschullehrkräften und Sonderpädagogen auf Heterogenität- Ergebnisse einer quantitativen Erhebung. In B. Lütje- Klose, M.-T. Langer, B. Serke & M. Urban (Hrsg.), *Inklusion in Bildungsinstitutionen* (S. 124–134). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (2019). Details frühere Jahre. *KOKES- Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz*. Verfügbar unter: <https://www.kokes.ch/de/dokumentation/statistik/details-fruehere-jahre>
- Kreie, G. (2009). Integrative Kooperation. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), *Handbuch Integrationspädagogik* (S. 404–411). Weinheim: Beltz.
- Lafranchi, A. (2018). *Systemisches Paradigma*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Landschaftsverband Rheinland (2019). Paul Moor Lebenslauf. *LVR Qualität für Menschen*.
Verfügbar unter: https://paul-moor-schule.lvr.de//de/nav_main/paulmoor/paulmoorlebenslauf/paulmoorlebenslauf_1.html
- Lievegoed, B. C. J. (1974). *Organisationen im Wandel- Die praktische Führung sozialer Systeme in der Zukunft*. Bern: Haupt.
- Lindmeier, B. & Lindmeier, C. (2012). *Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung. Bd. 1: Grundlagen* (Heil- und Sonderpädagogik) (Band 1). Stuttgart: Kohlhammer.
- Little, J. W. (1990). The persistence of privacy: Autonomy and initiative in teachers' professional relations. *Teachers College Record*, 91, 509–536.
- Löwe, K. (2019). Einzigartige Forschung zu Pädagogik bei Autismus. *Campus Halensis*.
Onlinemagazin. Verfügbar unter: <https://www.campus-halensis.de/artikel/einzigartige-forschung-zu-padagogik-bei-autismus/>
- Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 83 Jg.(2), 112–123.
- Lütje-Klose, B. (1997). *Wege integrativer Sprach- und Kommunikationsförderung in der Schule: konzeptionelle Entwicklungen und ihre Einschätzung durch amerikanische und deutsche ExpertInnen*. St. Ingbert: Röhrig.
- Lütje-Klose, B. & Willenbring, M. (1999). „Kooperation fällt nicht vom Himmel“. Möglichkeiten der Unterstützung kooperativer Prozesse in Teams von Regelschullehrerin und Sonderpädagogin aus systemischer Sicht. *Behindertenpädagogik*, 38(1), 2–31.
- Maturana, H. R. & Varela, F. J. (1987). *Der Baum der Erkenntnis: die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens*. Bern: Scherz- Verlag.
- Meyer, H. (Hrsg.). (2002). *Die Geschichte der Schweiz* (1. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Moor, P. (1965). *Heilpädagogik: ein pädagogisches Lehrbuch* (3., unveränd. Aufl.). Bern: Huber.
- Moser, V., Schäfer, L. & Redlich, H. (2011). Kompetenzen und Beliefs von Förderschullehrkräften in inklusiven Settings. In B. Lütje-Klose, M.-T. Langer, B. Serke & M. Urban (Hrsg.), *Inklusion in Bildungsinstitutionen* (S. 144–147). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Mutzeck, W. (2014). *Kooperative Beratung* (7. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Myers, D. G. (2008). *Psychologie*. (D.G. Myers, Hrsg., M. Reiss, Übers.) (2., erw.aktualisierte Aufl.). Heidelberg: Springer.

- Newmann, F. M. (1994). School- wide Professional Community. *Issues in Restructuring Schools*, (6), 1–3.
- Palmowski, W. (2011). *Systemische Beratung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Raumsauer, N. (2018). *Geschichte der Sozialen Arbeit in der Schweiz*. Veröffentlichtes Skript, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Zürich. Verfügbar unter: <https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/11522/1/Geschichte%20der%20Soziale%20Arbeit%20in%20der%20Schweiz.pdf>
- Reichstetter, L. (2017). Pädagogik: Vom Befehl zum Vorbild. *Die Zeit Online*. Verfügbar unter: <https://www.zeit.de/2017/08/paedagogik-erziehung-kinder-schule-geschichte>
- Reiser, H., Klein, G., Kreie, G. & Kron, M. (1986). Integration als Prozess. *Sonderpädagogik*, 16, 115–122 und 154–160.
- Schriber, S. (1994). *Das Heilpädagogische Seminar Zürich: eine Institutionsgeschichte*. Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät I der Universität Zürich, Zürich.
- Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie (2019). Geschichte. *Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie*. Verfügbar unter: <https://www.logopaedieschweiz.ch/sal/die-sal/portrait/geschichte/>
- Shaplin, J. T. (1964). Description and definition of team teaching. In J.T. Shaplin & H.F. Olds (Hrsg.), *Teach Teaching* (S. 1–23). New York: Harper & Row.
- Snell, M. E. & Janney, R. (2000). *Collaborative Teaming*. Baltimore: Brookes.
- Speck, O. (1988). *System Heilpädagogik: eine ökologisch reflexive Grundlegung*. München: E. Reinhardt.
- Spiess, E. (2004). Kooperation und Konflikt. In H. Schuler (Hrsg.), *Organisationspsychologie- Gruppe und Organisation* (S. 193–247). Göttingen: Hogrefe.
- Stähling, R. (2004). Multiprofessionelle Teams in altersgemischten Klassen. Ein Konzept für integrativen Unterricht. *Die deutsche Schule*, 96, 45–55.
- Stöckli, M. (2019). Heinrich Hanselmann (1885-1960). *Universität Zürich*. Verfügbar unter: <https://www.paedagogik-feiert.uzh.ch/de/personenbiographien/hanselmannheinrich.html>
- S.W.I. swissinfo.ch. (2005). Verdingte Kinder - verdrängtes Thema. *SWI swissinfo.ch*. Verfügbar unter: <https://www.swissinfo.ch/ger/verdingte-kinder---verdraengtes-thema/3778736>

- Tages- Anzeiger. (2016). Weniger Kinderschutzfälle bei der Kesb. *Tages-Anzeiger*. Verfügbar unter: <https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/seit-einfuehrung-der-kesb-sind-die-kinderschutzfaelle-gesunken/story/25023877>
- Tarnutzer, R. (2019). *Kontext gestalten- Kooperation als zentraler Faktor*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Urban, M. & Lütje- Klose, B. (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 2: Forschungsergebnisse zu intra- und interprofessioneller Kooperation. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 83. Jg.(4), 283–294.
- Verein Heinrich Pestalozzi (2018). Heinrich Pestalozzi- eine umfassende Dokumentation. *Heinrich Pestalozzi*. Verfügbar unter: <http://www.heinrich-pestalozzi.de/>
- Weber, A. (2005). Problem-Based Learning. – Ansatz zur Verknüpfung von Theorie und Praxis. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 23(1), 94–104.
- Werning, R. (2013). *Inklusion: Kooperation und Unterricht entwickeln*. (A.K. Arndt, Hrsg.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Wikipedia (2019). Sozialer Wandel. *Wikipedia*. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialer_Wandel
- Wikiwand. (2013). Otto Speck. *Wikiwand*. Online- Katalog. Verfügbar unter: <http://d-nb.info/480626472>
- Wolfisberg, C. (2018a). *Blick auf Behinderung: die Person steht im Vordergrund*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wolfisberg, C. (2018b). *Etappen der Geschichte der Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- World Health Organization (2012). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (J. Hollenweger & O. Kraus de Camargo, Hrsg.) (korrig. Nachdruck 2012 der 1. Aufl. 2011.). Bern: Hans Huber.
- Wygotski, L. S. (1987). Das Problem der Altersstufen. In L.S. Wygotski (Hrsg.), *Ausgewählte Schriften* (Band 2, S. 53–90). Köln: Pahl- Rugenstein.
- Ziehbrunner, C. (2018, September 11). *Intergration und Inklusion*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

12 Anhang

Anhang 1 Übersicht über die Quellenauswahl

Kapitel	Teil des Kapitels	gewählte Quellen	Begründung
2 Kooperation heute		aktuelle Fachliteratur aus dem Modul P25 «Kooperation im Kontext»	Um aufzuzeigen, welche Inhalte aktuell unterrichtet werden, ist es sinnvoll, die Aktuelle Literatur aus dem Studium beizuziehen. Hierbei handelt es sich um solide Grundlagentexte, welche auch auf Literatur hinweisen, welche zur weiteren Vertiefung genutzt werden könnten.
5 Portrait von Persönlichkeiten aus der Heilpädagogik	Heinrich Hanselmann	Einführung in die Heilpädagogik (1930)	Um aufzuzeigen, wie der Zeitgeist einer gewissen Zeit war ist es sinnvoll, Literatur bedeutender Autoren und Fachpersonen dieser Zeit hinzuzuziehen. Diese Literatur wurde einerseits mit Augenmerk auf den Teil «Definition Behinderung und Heilpädagogik», andererseits mit Augenmerk auf die Teile welche mit «Kooperation» zu tun haben, bearbeitet. So erhält man einen Einblick in die allgemeine Haltung gegenüber Menschen mit einer Behinderung und dem Thema Kooperation zu dieser Zeit.
	Paul Moor	Heilpädagogik- Ein pädagogisches Lehrbuch (Erstausgabe: 1965)	
	Otto Speck	System Heilpädagogik- eine ökologisch reflexive Grundlegung (1987)	
	Wolfgang Jantzen	Allgemeine Behindertenpädagogik Band 1 und 2 (1998/99)	
	Bettina und Christian Lindmeier	Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung (2012)	
6 Stundenpläne und Curricula mit	Stundenpläne und Curricula (und weitere Daten)	Von 1929- 1985: Bestand aus dem Archiv der HfH Zürich	Diese Stundenpläne und Curricula liefern «harte Fakten», wie die HeilpädagogInnen-

Fenstern zur Geschichte der HfH		Seminarreform 2001: Dokument aus dem Archiv der HfH Zürich Von 2018: persönliches Curriculum der Verfasserin dieser Arbeit	Ausbildung umgesetzt wurde. Es lässt sich herauschälen, wie die Schwerpunkte in der Ausbildung gesetzt wurden und wie sie sich veränderten.
	Fenster «Geschichte der HfH»	«Institutionsgeschichte Heilpädagogisches Seminar Zürich» von S. Schriber	
7 Weitere geschichtliche Recherchen	Denk- und Handlungsansätze in der Heilpädagogik	Vorlesungsunterlagen aus dem Modul P01 an der HfH	
	schweizerische Pädagogik	Geschichtsbuch «Die Geschichte der Schweiz» Vorlesungsunterlagen aus den Modulen P01 und W001 an der HfH Webseiten von: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Bundesamt für Sozialversicherungen ◆ Heinrich Pestalozzi ◆ Online- Zeitungen ◆ Maria Montessori ◆ Waldorf ◆ insieme 	
	berufliche Auseinandersetzung mit Behinderung	Vorlesungsunterlagen aus dem Modul W001 an der HfH Webseite von: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie ◆ ZHAW- Soziale Arbeit ◆ Bildungszentrum Kinderbetreuung 	

	Gesellschaft, Familien und Eltern	<p>Moor «Heilpädagogik- ein pädagogisches Lehrbuch</p> <p>Grundlagenwerk «Psychologie» von Myers</p> <p>Webseite/Artikel von:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Bundesamt für Sozialversicherungen ◆ FOCUS Online ◆ insieme 	
	Politik und Wirtschaft	<p>Geschichtsbuch «Die Geschichte der Schweiz»</p> <p>«Institutionsgeschichte Heilpädagogisches Seminar Zürich» von S. Schriber</p> <p>Vorlesungsunterlagen Modul P01 an der HfH</p> <p>(Online-) Zeitungsartikel</p>	
	Zahlen zu Bevölkerungswachstum und Fremdplatzierungen	<p>Webseiten von:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Bundesamt für Statistik ◆ Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) ◆ swissinfo 	

Anhang 2 Dokumente aus dem Archiv 1924- 1930

Heilpädagogisches Seminar Zürich						
S t u n d e n - P l a n						
S. S. 1924						
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
7 - 8		Hygiene Polytechn. v. Gonzenbach	Hygiene Polytechn. v. Gonzenbach			
8 - 9	Seminar	Seminar	Schul- & An- staltsbesuche	Volksschul- kunde Stettbacher Univ.	Seminar	Geschichte d. Pädagogik Freitag Univ.
9 - 10	Seminar	Seminar	//	Seminar	Seminar	Anatomie, Phy- siol., Pathol. d. Nervensyst. Minkowski Hirnanat. Inst.
10 - 11			"			Kinderpsychol. Wreschner H-S
11 - 12			"			Kinderpsychol. Wreschner H-S
			"			
1 - 2			"		Handarbeit Ulrich H-S	
			"		"	
3 - 4	Allg. Pädagog. Lipps Univ.		Allg. Pädagog. Lipps Univ.		"	
4 - 5	Psychopathol. Tramer H-S			Völkerpsy- chologie Schinz Univ.	"	
5 - 6	Psychopathol. Tramer H-S.	Einführ. i. d. exp. Psychol. Suter Univ.	Anatomie, Phy- siol., Pathol. d. Nervensyst. Minkowski Hirnanat. Inst.	Experim. Psy- chologie Suter Univ.	"	
6 - 7	Heilpädagog. Hanselmann	Psychologie Lipps	Psychologie Lipps	Psychologie Lipps	Heilpädagog. Hanselmann	

Abbildung 16: Stundenplan Sommersemester 1924

Stundenplan
Sommersemester 1927.

Zt.	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
8 bis 9	Scheiblauber Rhythmische Gymnastik) 1)	Handarbeit (8-11 Uhr))	Stettbacher Volksschul- kunde 3)	Schul- und Anstalts- Besuche (Ganzer Vormittag))	Scheiblauber Rhythmische Gymnastik) 1)	Freytag Geschichte der Pädago- gik 3)
9 bis 10	Briner Jugend- Hilfe) 2)	Handarbeit)	Hanselmann Seminar- Uebungen) 2)		Handarbeit (9-12 Uhr))	Freytag Geschichte der Pädago- gik 3)
10 bis 11	Briner Jugend- Hilfe) 2)	Handarbeit)	Hanselmann Seminar- Uebungen 2)		Handarbeit)	
11 bis 12	Schlaginhausen Anatomie u. Physiologie 3)	Handarbeit)	Hanselmann Seminar- Uebungen 2)		Handarbeit)	Suter Charakterbe- stimmungen 3)
2 bis 3		Schlaginhausf. Anatomie u. Physiologie 3)	Tramer Psychopatho- logie) 2)	Schul- und Anstalts- Besuche)		
3 bis 4	Minkowski Anatomie, Physiologie und Patholo- gie des Ner- vensystems) 4)	Silberschmid Gesundheits- lehre 3)	Tramer Psychopatho- logie 2)**	Silberschmid Gesundheits- lehre 3)	Minkowski. Anatomie, Physiologie u. Pathologie des Nerven- systems *) 4)	
4 bis 5		**Kistler Sprachstö- rungen des Kindes 2)**	**Kistler Sprachstö- rungen des Kindes) 2)	Wreschner Gedanken u. Gedächtnis 3)	Hanselmann Einführung in die Heil- pädagogik 3)	
5 bis 6		Wreschner Gedanken u. Gedächtnis 3)	**Kistler Sprachstö- rungen des Kindes) 2)	Wreschner Gedanken u. Gedächtnis 3)	Hanselmann Einführung in die Heil- pädagogik 3)	
6 bis 7		Lipps Psychologie 3)	Lipps Psychologie 3)	Lipps Psychologie 3)	Hanselmann Einführung in die Heil- pädagogik 3)	

Fussnoten: Die Vorlesungen und Uebungen finden statt:

- 1) im Reutemannsaal, Freiestrasse 58, Zürich 7.
- 2) im Heilpädagogischen Seminar, Kantonsschulstrasse 1.
- 3) in der Universität. (Siehe die Anschläge an den schwarzen Brettern der Universität)
- 4) im hirnanatomischen Institut (Rämistrasse/Schönberggasse)

*) Die mit *) bezeichneten Vorlesungen (event. auch die Uebungen) des HPS sind auch Hörern zugänglich, die pro Semesterstunde eine Taxe von 6 Fr. zu entrichten haben.

***) Vorstellung von sprachgestörten Kinder nach Vereinbarung.

Abbildung 17: Stundenplan Sommersemester 1927

Ex. zurück auf H.P.S. Stundenplan
Sommersemester 1928

Zt.	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
8-9		Schul- und	<u>Stettbacher</u> Volksschulkunde		1)*) ganzer	<u>Freytag</u> Pädagogische Uebungen, Arbeitsschule
9-10	1)*) <u>Briner</u> Jugendhilfe	Anstalts- Anstalts-	1)*) <u>Hanselmann</u> Seminarübungen.		Vormit-	<u>Freytag</u> Pädagogische Uebungen, Arbeitsschule
10-11	1)*) <u>Briner</u> Jugendhilfe	be-	<u>Hanselmann</u> Übungen z. Erfassung d. Persönlichkeit		tag Hand-	1)*) <u>Hanselmann</u> Seminarübungen.
11-12	<u>Schlagin- haufen</u> Anatomie und Physiologie	suche	keit des entwicklungsgehemmten Kindes.	<u>Schlagin- haufen</u> Anatomie und Physiologie	arbeit	1)*) <u>Hanselmann</u> Seminarübungen.
2-3		<u>Schlagin- haufen</u> Anatomie und Physiologie	1)*) <u>Tramer</u> Psychopathologie			
3-4	2)*) <u>Minkowski</u> Anatomie, Physiologie.		1)*) <u>Tramer</u> Psychopathologie		2)*) <u>Minkowski</u> Anatomie, Physiologie.	
4-5	Pathologie des Nervensystems.		1)*) <u>Kistler</u> Sprachstörungen d. Kindes.		Pathologie des Nervensystems.	
5-6	<u>Freytag</u> Geschichte	<u>Wreschner</u> Unsere Sinne, mit Demonstrationen.	1)*) <u>Kistler</u> Sprachstörungen d. Kindes.	<u>Wreschner</u> Unsere Sinne mit Demonstrationen	<u>Hanselmann</u> Einführung in	
6-7	der Pädagogik	Die einfachen Bewusstseinszustände.	<u>Lipps</u>		die Heilpädagogik.	

Fussnoten: Die Vorlesungen und Uebungen finden statt:
1) im Heilpädagogischen Seminar, Kantonsschulstr. 1.
2) im Hirnanatomischen Institut, Rämistr.-Schönberggasse, alle übrigen in der Universität.
*) Die mit *) bezeichneten Vorlesungen des HPS sind

Abbildung 18: Stundenplan Sommersemester 1928/29

Anhang 3 Dokumente aus dem Archiv 1933- 1935

HEILPAEDAGOGISCHES SEMINAR ZUERICH. H.P.S.					
Stundenplan für das Wintersemester 1933/4.					
Beginn 23. Oktober			Schluss anfangs März.		
Wochentag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
8-9	<u>Hanselmann</u> Seminarübungen			<u>Hanselmann</u> Seminarübungen	
9-10	2)* <u>Katzenstein</u> Demonstrationen einzelner Fälle aus dem Gebiet der Neuropathologie des Kindesalters.	<u>Moor</u> Seminarübungen		<u>Moor</u> Seminarübungen	
10-11		* <u>Meyer</u> Wohlfahrts- pflege, insbe- sondere Anor- malenilfe	1) <u>Hanselmann</u> Methoden zur Behandlung	X <u>Witzig</u>	
11-12	<u>Moor</u> Seminarübungen	* <u>Lutz</u> Ueber- blick üb.d.psych- chotherapeut.h. Method.unt.bes. Berücksichtig. d.Kindesalters	schwererzieh- barer Kinder	<u>Zeichnen</u>	1) <u>Zollinger</u> Pädagogische Psychologie des Jugend- alters
14-15	* Fragen aus der	1) <u>Schlagin- haufen</u> Grund- züge d.Anatom. u.Physiologie d.Menschen		V Verschiedene Lektionen und Referate	
15-16	Anstalts- praxis		* <u>Wunderli</u> Methodik u.Di- daktik d.Spe- zialklassen f.	über Sonder- klassen	
16-17			Geistesschwache		1) <u>Lutz</u> Psychopa- thologie
17-18	<u>Bamert</u> Rhythmische	1) <u>Schlagin- haufen</u> Grundzüge der Anatomie und Physiologie des Menschen		1) <u>Hanselmann</u> Einführung in die Heil- pädagogik II	1) <u>v.Wyss</u> Fragen aus d. Granzgebiet d.Psychologie und Biologie
18-19	Gymnastik	1) <u>Grisebach</u> Grundprobleme d.Psychologie in pädagog. Beleuchtung	1) <u>Hanselmann</u> Einführung in die Heilpäda- gogik II	1) <u>Grisebach</u> Grundprobleme d.Psychologie in pädagog. Beleuchtung	
19-20					1) <u>Hanhart</u> Konstitu- tions- und Vererbungs- pathologie

Die Vorlesungen und Uebungen finden statt: 1)= in der Universität
2)= im Hirnanatomischen Institut, Schönberggasse/Rämistr.; alle übrigen im
Heilpädagogischen Seminar, Kantonsschulstr.1.
[] = fakultative Vorlesungen.
Die mit *) bezeichneten Vorlesungen des H.P.S. sind auch Hörern zugänglich,
die pro Semesterstunde eine Taxe von Fr.6.- an das Sekretariat des H.P.S.

Abbildung 19: Stundenplan Wintersemester 1933/34

HEILPÄDAGOGISCHES SEMINAR ZÜRICH.

Stundenplan für das Wintersemester 1934/35.

Beginn 13. Oktober 34.

Schluss Anfang März 35.

Zeit	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sa.
8	<u>Hanselmann</u>	<u>Hanselmann</u>	<u>Moor</u>	<u>Hanselmann</u>	<u>Katzenstein</u>	
9	Seminar- übungen	Seminar- übungen	Seminar- übungen	Seminar- übungen	2)*) Anatomie, Physiologie und Patho-	
9	<u>Moor</u>	<u>Moor</u>	<u>Meyer</u>	<u>Hanselmann</u>	logie des Zentral- nerven- systems.	
10	Übungen zur Psy-	Seminar- übungen	Wohlfahrts- pflege	Diskussion		
11	chologie	<u>Bamert</u>	<u>Hanselmann</u>	<u>Witzig</u>		
11		Rhythmi- sche	1) Übungen zur Behand- lung des	Zeich- nen		
12	<u>Lutz *)</u>	Gymnastik	entwick- lungsgehem- ten Kindes			
12	Psycho- therapie					
2		<u>Baumgarten</u>		<u>Sidler</u>	Fragen	
3		*) Einführung		Kinder -	aus der	
3	<u>Grisebach</u>	in die		psycho -	Anstalts- praxis	
4	1) Pädagogisch	Psycho - technik		logie		
4	psycholo- gische Üe- bungen	<u>Wunderli</u>		<u>Kunz</u>		
5		Methodik u. Didaktik d. Spez. Kl. unterrichts		Spezialfra- gen d. Taub- stummenbil- dung		
5	<u>Stettbacher</u>	<u>Lutz 1)</u>		<u>Hanselmann</u>	<u>Stettbacher</u>	
6	1) Pestalozzi	Psychopa- thologie d. Kindes- alters		Einführung in die Heil- pädagogik II	1) Pestalozzi	
6	<u>Witzig 1)</u>		<u>Hanselmann</u>	<u>Frank</u>		
7	Einführung i. d. päd. Psy- chologie		1) Einführg. i. d. Heilpäd. II	Stimm- und Sprecher- ziehung		

Die Vorlesungen und Übungen finden statt:

1) = in der Universität; 2) = im Hirnanatomischen Institut, Schönberg-
gasse/Rämistrasse; alle übrigen im Heilpädagogischen Seminar, Kantons-
schulstr. 1. Die mit *) bezeichneten Vorlesungen des HPS sind auch
Hörern zugänglich, die pro Semesterstunde eine Taxe von Fr. 6.- an das
Sekretariat des Heilpädagogischen Seminars zu entrichten haben. (Ein-
geklammerte Stunden) sind fakultativ.

Abbildung 20: Stundenplan Wintersemester 1934/35

HEILPÄDAGOGISCHES SEMINAR ZUERICH

Stundenplan für das Wintersemester 1943/44

Beginn: 4.10.1943

Schluss: 29.1.1944

Zeit	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.
8	Moor 1	Hanselmann 3	Moor 2	Spezial- Klassen- Praktikum	Moor 3
9					
10	Meyer	Hepp	Deuchler resp. Wolfer		Roth
11	Lutz 2				
2	Frank	Bolli			Katzenstein
3	Moor 4				
4			Ammann		
5	Hanselmann 1				
6	Hanselmann 2				

Prof. Hanselmann 1	: Lügen und Stehlen im Kindesalter	U
" 2	: Ueber die lebenslänglich nachgehende Fürsorge	U
" 3	: Uebungen z. Theorie der Heilpädagogik (Besprechung von Einzelfällen von Schwerst- u. Unerziehbarkeit)	U
Dr. phil. Moor 1	: Heilpädagogische Behandlungsmethoden	S*)
" 2	: Heilpädagogische Psychologie, II. Teil	U
" 3	: Heilpädagogische Diagnose und Erziehungsplan (Uebungen an Einzelfällen)	U
" 4	: Seminar-Uebungen	S
Dir. Hepp	: Fragen aus der Anstaltspraxis	S*)
Dir. Ammann	: Fragen der Taubstummeneubildung (ca. 10 Doppelstd.)	S*)
Dir. Bolli	: Fragen der Geistesschwachenbildung (ca. 8 D. Std.)	S*)
Frl. Meyer	: Soziale Arbeit	S*)
Dr. med. Lutz 1	: Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichen-Alter	U
" 2	: Psychotherapie	S*)
Dr. med. Katzenstein	: Physiopathologie des Zentralnervensystems (im Hirnanatomischen Institut, Rämistr. 67)	
Dr. med. Deuchler	: Schulärztliche Kasuistik (Oktober u. November)	S
Dr. iur. Wolfer	: Praktische Uebungen zum Jugendrecht (Dez. u. Jan.)	S
Hr. E. Frank	: Stimm- und Sprecherziehung	S
Frau H. Roth-Bamert	: Rhythmische Gymnastik (Studio Frohburgstr. 26)	

Die mit U bezeichneten Vorlesungen werden an der Universität, die mit S bezeichneten im Seminar gelesen. - Die Universitätsvorlesungen sind allgemein zugänglich, von denjenigen des Seminars nur die mit *) bezeichneten. - Gebühr: Fr. 6.- pro Semesterstunde.

Abbildung 21: Stundenplan Wintersemester 1943/44

HEILPÄDAGOGISCHES SEMINAR ZUERICH

Stundenplan für das Sommersemester 1944.

Beginn: 12.4.1944

Schluss: 14.7.1944

Zeit	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.
7				Braun	Anstalts- Besuche
8	Lutz 1	Hanselmann 2	Moor 2		
9				Halbtags-	
10	Moor 1	Moor 3	Roth	Praktikum	
11					
14	Frank				
15	Moor 3			Moor 5	
16	Moor 4		Wolfer		Lutz 1
17	Hanselmann 1			Luchsinger	
18					Lutz 2

Prof. Hanselmann 1	: Das menschliche Ich (psychogenetische und heilpädagogische Betrachtung)	U
" 2	: Übungen: Einführung in die schicksalsanalytische Theorie von L. Szondi	U
Dr.phil.Moor 1	: Einführung in die Heilpädagogik	S*)
" 2	: Heilpädagogische Psychologie I.	S*)
" 3	: Heilpädagogische Erfassungsmethoden	U
" 4	: Der Formdeutversuch von Herm. Rorschach	U
" 5	: Seminarübungen zum Halbtagspraktikum	S
" 6	: Anstaltsbesuche	
Dr.med.Braun	: Biologisch-medizinische Voraussetzungen der Heilpädagogik	S*)
Dr.med.Lutz 1	: Psychopathologie	U
" 2	: Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichen-Alter	U
Dr.med.Luchsinger	: Pathologie, Therapie und Hygiene der Stimme und Sprache	U
Dr.iur.Wolfer	: Jugendrecht	S*)
Frau Roth-Bamert	: Rhythmische Gymnastik (Studio Frohburgstr.26)	
Hr.E.Frank	: Stimm- und Sprecherziehung	S

Die mit U bezeichneten Vorlesungen werden an der Universität, die mit S bezeichneten im Seminar gelesen. - Die Universitätsvorlesungen sind allgemein zugänglich, von denjenigen des Seminars nur die mit *) bezeichneten.

Gebühr: Fr. 6.- pro Semesterstunde.

Abbildung 22: Stundenplan Sommersemester 1944

HEILPÄDAGOGISCHES SEMINAR ZUERICH

Stundenplan für das Wintersemester 1944/45

Beginn: 9.10.44

Schluss: 31.1.45

Zeit	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.
8	Moor 2	Hanselmann 3	Katzenstein	Spezial- Klassen- Praktikum	Moor 1
9					
10	Meyer	Hepp	Moor 4		
11	Lutz 2				
14	Scheiblauber	Ammann	Bolli	Luchsinger	
15					
16	Deuchler	Moor 3			Lutz 1
17	Hanselmann 1				
18	Hanselmann 2				Rickenbach

Prof. Hanselmann	1 : Ueber den Trotz	U
"	2 : Eheberatung als heilpädagog. Prophylaxe	U
"	3 : Erziehungsberatung (Einzelfälle u. Organisation)	U
Dr. phil. Moor	1 : Heilpädagogische Behandlungsmethoden	U
"	2 : Heilpädagogische Psychologie II.	S*)
"	3 : Verwahrlosung	U
"	4 : Seminarübungen	S
Dr. med. Lutz	1 : Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichen-Alter	U
"	2 : Psychotherapie	S*)
✓ Dr. med. Katzenstein	: Physiopathologie des Zentralnervensystems	H*)
Dr. med. Luchsinger	: Krankheiten, Behandlung und Hygiene der Stimme und Sprache	U
✓ Dr. med. Deuchler	: Schulärztliche Kasuistik	S
Dir. Hepp	: Fragen aus der Anstaltspraxis	S*)
Dir. Ammann	: Fragen der Taubstummensbildung	S*)
Dir. Bolli	: Fragen der Geistesschwachenbildung	S*)
✓ Dr. iur. Rickenbach	: Die soziale Fürsorge in der Schweiz	U
Frl. M. Meyer	: Soziale Arbeit	S*)
Frl. M. Scheiblauber	: Rhythmische Erziehung entwicklungsgehemmter Kinder (im Reutemann-Saal)	

Die mit U bezeichneten Vorlesungen werden an der Universität, die mit S bezeichneten im Seminar und die mit H bezeichneten im Hirnanatomischen Institut gelesen. Die Universitätsvorlesungen sind allgemein zugänglich, von denjenigen des Seminars nur die mit *) bezeichneten.
Gebühr: Fr. 6.- pro Semesterstunde.

Abbildung 23: Stundenplan Wintersemester 1944/45

HEILPÄDAGOGISCHES SEMINAR ZUERICH

Stundenplan für das Sommersemester 1945

Beginn: 17. April 1945.

Schluss: 14. Juli 1945

Zeit	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.
8	Lutz 1	Hanselmann 3	Katzenstein	Test-	Anstalts-
9					
10	Moor 3	Hanselmann 4	Moor 5	Praktikum	Besuche
11					
2	Frank	Reth		Luchsinger	
3	Moor 2				Wolfen
4					Lutz 1
5	Hanselmann 1		Moor 1		Moor 1
6	Hanselmann 2				Lutz 2

-	Prof. Hanselmann 1	: Jugendfürsorge in der Nachkriegszeit	U
-	"	2 : Pubertätskrisen	U
o	"	3 : Uebungen: Das Psychogramm (nach Ludwig Paneth) und andere Kurzverfahren z. Erfassung der Persönlichkeit	U
o	"	4 : Heilpädagogisches Kolloquium	S
-	Dr. phil. Moor	1 : Einführung in die Heilpädagogik	U
-	"	2 : Heilpädagogische Psychologie I.	U
-	"	3 : Heilpädagogische Erfassungsmethoden	S*)
-	"	4 : Der Formdeutversuch nach Hermann Rorschach	S*)
o	"	5 : Seminarübungen	S
o	"	6 : Anstaltsbesuche	
	Dr. med. Katzenstein	: Medizinisch-biologische Voraussetzungen der Heilpädagogik	H*)
	Dr. med. Lutz	1 : Psychopathologie	U
	"	2 : Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichen-Alter	U
	Dr. med. Luchsinger	: Die Krankheiten, Behandlung und Hygiene der Stimme und Sprache	U
	Dr. iur. Wolfen	: Jugendrecht	S*)
o	Frau Roth-Bamert	: Rhythmische Gymnastik (Frohburgstrasse 26, Studio)	
o	Herr E. Frank	: Stimm- und Sprecherziehung	S

Die mit U bezeichneten Vorlesungen werden an der Universität, die mit S bezeichneten im Seminar und die mit H bezeichneten im Hirnanatomischen Institut gelesen. Die Universitätsvorlesungen sind allgemein zugänglich, von denjenigen des Seminars nur die mit *) bezeichneten.
Gebühr: Fr. 6.- pro Semesterstunde.

Abbildung 24: Stundenplan Sommersemester 1945

Anhang 5 Dokumente aus dem Archiv 1953- 1955

Heilpädagogisches Seminar Zürich						
Ferien für das Sommer-Semester 1953						
Beginn: 27. April 1953; Schluss: 18. Juli 1953						
Mo	8-10	Prof. Lutz	Psychopathologie	U		
	10-12	Prof. Moor	Seminarübungen	S		
	14-15	Dir. Kunz	Erfassung des gehörlosen Kindes (1. Semesterhälfte)	S		
	15-16	Dr. Luchsinger	Sprachentwicklung (1. Semesterhälfte)			
	14-16	Dir. Ammann	Artikulation (2. Semesterhälfte)	S		
	16-17	Dr. Graf	Anatomie, Physiologie und Pathologie des Ohres (1. Semesterhälfte)			
	16-17	Hr. Bosshard	Aus der Geschichte des Taubstummenwesens (2. Semesterhälfte)	S		
	* 17-19	Prof. Moor	Heilpädagogische Psychologie I	U		
	Di	8-10	Prof. Moor	Heilpädagogische Diagnose und Erziehungsplan (Übungen)	U	
		10-11	Dr. Schneeberger	Seminarübungen	S	
* 17-19		Dr. Schneeberger	Heilpädagogische Erfassungsmethoden	S		
					1	

Abbildung 25: Stunden Sommersemester 1953 (Vorderseite)

Mi	8-10	Dr. Deschler	Biologisch-medizinische Voraussetzungen der Heilpädagogik	S	
	10-11	Dr. Schneeberger	Einführung in den Formdeutversuch von Hermann Rorschach	S	
	11-12	Dr. Schneeberger	Entwicklungspsychologie	S	
	14-16	Dr. Luchsinger	Bau und Funktion der Stimm- und Sprachorgane, Sprachentwicklung und Sprachpsychologie (mit Übungen)		
	* 16-17	Hr. Petersen u. Frau Sulzer	Die wichtigsten Sprach- und Hörstörungen (mit Demonstrationen)	S	
	* 17-19	Prof. Moor	Seminarübungen (nur für die Teilnehmer des Abendkurses)	S	
	Do	8-12	W. M. Schmid Schneberger	Spezialklassen-Praktikum (nur für die Teilnehmer des Volkurses)	
14-16		Frl. Scheiblaurer	Heilpädagogische Rhythmik (Reutemannsaal, Freiestrasse 56)		
* 17-18		Prof. Moor	Einführung in die Heilpädagogik I	U	
* 18-19		Prof. Moor	Heilpädagogik in der Spielsituation	U	
Fr	8-12	Prof. Moor Prof. Moor	Anstaltsbesuche		<i>Prof. Moor</i>
	* 16-17	Prof. Lutz	Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichen-Alter I	U	
	* 17-18	Dr. Schneeberger	Übungen zur Vorlesung über «Erfassungsmethoden»	S	
	18-19	Prof. Lutz	Psychopathologie	U	

Die mit U bezeichneten Vorlesungen werden an der Universität, die mit S bezeichneten am Seminar gehalten. Die Gebühr bezieht auf Seminar wie an der Universität Fr. 6.- pro Semesterstud.

Den Teilnehmern des von der Erziehungsdirektion subventionierten Abendkurses stehen die mit * bezeichneten Vorlesungen zur Verfügung, von welchen wenigstens 6 Wochenstunden zu belegen sind; in diesen 6 Wochenstunden müssen enthalten sein die Seminarübungen von Mittwoch, 17-19 Uhr, die für die Teilnehmer des Abendkurses obligatorisch sind.

Der Besuch der Vorlesungen für Taubstummenlehrer (Mo-14-17 Uhr) ist für die Teilnehmer des Volkurses fakultativ.

Der Besuch einzelner Vorlesungen (ausgenommen sind Übungen und Praktika) steht jedermann offen und bedarf keiner besonderen Anmeldung.

Auskunft erteilt das Sekretariat des Heilpädagogischen Seminars Zürich, Kantonschulstrasse 1, Telefon 32 24 70. Bürozeit: täglich 8-12 Uhr.

Abbildung 26: Stunden Sommersemester 1953 (Rückseite)

Heilpädagogisches Seminar Zürich

Pennum für das Wintersemester 1954/55

Beginn: Montag 25. Oktober 1954; Schluss: 26. Februar 1955

Weihnachtsferien: 24. Dezember 1954 bis 8. Januar 1955

Mo	14—16	Prof. Moor:	Seminarübungen	S
	*) 16—17	Prof. Lutz:	Diagnostische und therapeutische Grenzfragen zwischen Heilpädagogik und Kinderpsychiatrie	U
	*) 17—19	Prof. Moor:	Die Erziehung des entwicklungsgehemmten Kindes	U
Di	*) 8—10	Prof. Moor:	Erziehungsmittel in der Heilpädagogik (Übungen)	U
	10—12	Dr. Schneeberger:	Seminarübungen	S
	*) 15—17	Prof. Moor:	Heilpädagogische Psychologie, II. Teil	S
	*) 17—18	Dr. Schneeberger:	Pestalozzi und die Heilpädagogik	S
Mi	*) 8—10	Dr. Deuchler:	Biologisch-medizinische Voraussetzungen der Heilpädagogik, II. Teil	S
	*) 11—12	Prof. Luchsinger:	Funktionelle und organische Sprachkrankheiten	U
	*) 14—16	Dir. Bolli:	Fragen der Erziehung und Schulung Geisteschwacher	S
	*) 16—18	Dr. Briner:	Jugendrecht	S
Do	9—12	Prof. Moor:	Spezialklassen-Praktikum	
	*) 14—16	Fri. Scheibler:	Heilpädagogische Rhythmik (Reutemann-Saal, Freiestrasse 56)	

	*) 17—19	Prof. Moor:	Spezielle Psychologie der Entwicklungsstörungen, II. Teil	U
Fr	8—12	Hr. Kaiser:	Einführung in Organisation und Praxis der Hilfsschule	
		Dr. Schneeberger:	Schulbesuche	
	14—16	Dr. Schneeberger:	Ausprachen mit Leuten aus der Praxis	S
	*) 16—17	Prof. Lutz:	Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichen-Alter, II. Teil	U
	*) 17—18	Dr. Schneeberger:	Einführung in den Formdeutversuch von H. Rorschach, II. Teil	S

Die mit *) bezeichneten Vorlesungen sind allgemein zugänglich und können für den Ausweis über den Besuch des von der Erziehungsdirektion subventionierten « Abendkurses » angerechnet werden; dieser Ausweis wird erteilt an diejenigen Hörer, welche während des Sommer- und Wintersemesters je 8 Stunden pro Woche belegt haben.

Die mit U bezeichneten Vorlesungen werden an der Universität gelesen. Die Einschreibung für immatrikulierte Studierende und für Hörer hat an der Universitätskasse bis spätestens am 20. November 1954 zu geschehen.

Die mit S bezeichneten Vorlesungen werden im Hörsaal des Heilpädagogischen Seminars (I. Stock, Zimmer 12) gelesen; die Anmeldung erfolgt durch Einzahlung von Fr. 6.— pro Semesterstunde an das Sekretariat des Seminars oder auf Postbecheckkonto VIII 9558, und kann wie auch die Anmeldung für den Abendkurs, in den beiden ersten Semesterwochen geschehen.

Weitere Auskünfte erteilt das Sekretariat des Heilpädagogischen Seminars, Kantonschulstrasse 1, Telefon 32 24 70. Büro- und Bibliothekszeit: täglich 8—12 Uhr.

Abbildung 27: Stunden Wintersemester 1954/55

Anhang 6 Dokumente aus dem Archiv 1964- 1966

Heilpädagogisches Seminar Zürich Kantonsschule, Klasse 1			
Kurs I	Stundenplan Sommersemester 1964 27. April bis 18. Juli 1964		III. Kurs für Taubstummlehrer I. Semester
Montag	8-10 U* 10-11 S 13.30-16 S 17-19 U*	Prof. Lutz Dr. Bonderer H. Sailer H. Meier Dr. Schneeberger	Donnerstag 14.30-16 S* 16.20-18 S* Dr. Ammann Dr. Boshard
		Psychopathologie (siehe auch Freitag) Seminarübung Testpraktikum I Testpraktikum II Heilpädagogische Erfassungsmethoden	Erziehung und Schulung des taubstummen und hörsichtigen Kindes Psychologie des Taubstummen
Dienstag	10-12 S* 13.30-16 S 17-19 H6*	Dr. Schneeberger H. Künzli Dr. Bonderer Dr. Schneeberger	Erläuterungen
		Einführung in die Heilpädagogik Testpraktikum III Testpraktikum IV Entwicklungspsychologie	* = Diese Vorlesungen sind allgemein zugänglich; aus ihnen kann auch der Abendkurs gebildet werden. Als Abendkurs gilt ein Pensum von je 8 Stunden im Sommer- und Wintersemester. Er beginnt mit dem Sommersemester. Ein Ausweis wird jenen Hörern erteilt, die sich am Schluß des Kurses einer Klausurarbeit unterzogen haben. An Lehrer und Kindergärtnerinnen aus dem Kanton Zürich, welche den Abendkurs besuchen, richtet die Erziehungsdirektion Beiträge aus. U = Vorlesungen an der Universität. Immatriulierte Studierende und Hörer schreiben sich an der Universitätskasse, Känstlergasse 15, bis spätestens 25. Mai 1964 ein. S = Vorlesungen im Heilpädagogischen Seminar, 1. Stock, Zimmer 4. Die Anmeldung für den Abendkurs und für einzelne Stunden erfolgt in den beiden ersten Kurswochen durch Einzahlung von Fr. 10.- pro Semesterstunde im Sekretariat des Seminars oder per Postcheck VIII 9598. Für den Abendkurs ist eine Einschreibgebühr von Fr. 30.- zu entrichten. H6 = Kirchengemeindehaus Höttingen, Asylstrasse 32. Hi = Kirchengemeindehaus Hirschengraben, Hirschengraben 50. Wenn nichts anderes angegeben ist, beginnen die Stunden um 8.15, 10.15 Uhr usw. Pfingstferien: 16. bis und mit 20. Mai 1964. Weitere Auskünfte erhält man im Sekretariat des Seminars, Kantonsschulstrasse 1, 1. Stock, Zimmer 2, Telefon (051) 32 34 70 (Frau F. Schmid). Bürozeit: Montag bis Freitag, 8.30-12.00 Uhr und 14.30-18.00 Uhr. Seminarleiter: Dr. F. Schneeberger.
Mittwoch	9-10 S* 10-12 H6*	Dr. Bonderer Fil. Dr. König	
		Einführung in den Rorschachtest, 1. Teil Erfassung und Behandlung des cerebralgelähmten Kindes	
10., 17. Juni 24. Juni 1. Juli 8., 15. Juli		H. Petersen A. Tschabold E. Brennerwald H. Wüthrich	
		Neuzeitliche Schwerhörigenhilfe Das Schwerhörigen-Schulheim Schulung und Erziehung sehgeschwacher Kinder Blindenschulung und -erziehung	
14-15 H6*		H. Petersen	
15-17 H6*		Frau Sulzer	
17-18 H6*		Dr. Bonderer	
		Sprachstörungen Einführung in die Tiefenpsychologie Fragen der psychologischen Terminologie	
Donnerstag	8-12 14.00-16	Dr. Bonderer Fr. Scheiblauber	
		Anstaltsbesuche Heilpädagogische Rhythmik (Reutemannsaal, Freiestrasse 56) Heim und Familie; Gruppenstrukturen und Erziehungsmöglichkeiten	
17-18 U*		Dr. Schneeberger	
Freitag	9-10 S 10-12 S*	Dr. Bonderer	
		Seminarübung zu den Anstaltsbesuchen	
1., 8. Mai 22. Mai ab 29. Mai		Dr. Fisch Dr. Lang Dr. Daechler	
		Ärztliche Maßnahmen bei Hörbehinderten Biologisch-medizinische Voraussetzungen zu der Heilpädagogik, 1. Teil	
16-17 U*		Prof. Lutz	
18-19 U*		Prof. Lutz	
		Psychopathologie (siehe auch Montag) Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichenalter, 1. Teil	

Abbildung 28: Stundenplan Sommersemester 1964 (1. Semester)

Heilpädagogisches Seminar Zürich Kantonsschule, Klasse 1			
Kurs I	Stundenplan Wintersemester 64/65 26. Oktober 1964 bis 27. Februar 1965		Kurs für Taubstummlehrer II. Semester
Montag	8-12 14-16 S 16-17 U* 17-19 U*	Dr. Schneeberger Prof. Lutz Prof. Moor	Donnerstag 14-16 S* 16-18 S* E. Kaiser Dr. Ammann
		Werkseminar I Seminarübungen I Grenzfragen zwischen Heilpädagogik und Kinderpsychiatrie Heilpädagogische Psychologie	Synthetische Methode (Mittel- und Oberstufe) Methodengeschichte Verzsch. Referenten: Taubstummen-Kindergarten, -Gewerbeschule, -Fürsorge
Dienstag	8-10 U* 10-12 S 14-16 S 17-19 S* 17-19 S*	Prof. Moor Dr. Schneeberger P. Sonderegger Dr. Schneeberger Dr. Schneeberger	Erläuterungen
(vierzehntägig) bis 22. Dez. ab 13. Jan.		Kinderfehler (Übungen) Seminarübungen II Methodische Fragen des Hilfsklassenunterrichtes Entwicklungspsychologie, 2. Teil Heilpädagogische Anregungen Pestalozzi	* = Diese Vorlesungen sind allgemein zugänglich; aus ihnen kann auch der Abendkurs gebildet werden. Als Abendkurs gilt ein Pensum von je 8 Stunden im Sommer- und Wintersemester. Er beginnt mit dem Sommersemester. Ein Ausweis wird jenen Hörern erteilt, die sich am Schluß des Kurses einer Klausurarbeit unterzogen haben. An Lehrer und Kindergärtnerinnen aus dem Kanton Zürich, welche den Abendkurs besuchen, richtet die Erziehungsdirektion Beiträge aus. U = Vorlesungen an der Universität. Immatriulierte Studierende und Hörer schreiben sich an der Universitätskasse, Känstlergasse 15, bis spätestens 20. November 1964 ein. S = Vorlesungen im Heilpädagogischen Seminar, 1. Stock, Zimmer 4 (und Übertragung ins Parterre). Die Vorlesungen Di 17-19 Uhr und Mi 14-18 Uhr finden eventuell zuerst auswärts statt; Auskunft unmittelbar vor Semesterbeginn im Sekretariat. Die Anmeldung erfolgt in den ersten beiden Kurswochen durch Einzahlung von Fr. 10.- pro Semesterstunde im Sekretariat des Seminars oder per Postcheck 80 - 9598. Wenn nichts anderes angegeben ist, beginnen die Stunden um 8.15, 10.15 Uhr usw. Weihnachtsferien: 24. Dezember 1964 bis und mit 8. Januar 1965. Weitere Auskünfte erhält man im Sekretariat des Seminars, Kantonsschulstrasse 1, 1. Stock, Zimmer 2, Telefon (051) 32 34 70 (Frau G. Schädlinger). Bürozeit: Montag bis Freitag 8-12 Uhr und 14-18 Uhr. Seminarleiter: Dr. phil. F. Schneeberger.
Mittwoch	9-12 S 14-16 S* 14-16 S* 16-18 S* 16-18 S*	Dr. Schneeberger und Dr. Bonderer Dr. Häberli W. Wyss Frau Dr. Egg Dr. Ammann	
bis 23. Dez. ab 13. Jan. bis 23. Dez. ab 13. Jan.		Übungen zur Behandlung des entwicklungsgehemmten Kindes Zur Aktenführung im Heim Aufgaben und Möglichkeiten des Antsvormundes Erziehung des geistesschwachen Kindes Erziehung und Schulung des taubstummen und hörsichtigen Kindes	
Donnerstag	8-12 14-16 17-19 U*	Fr. Scheiblauber Prof. Moor	
		Spezialklassenpraktikum Regensberg Heilpädagogische Rhythmik (Reutemannsaal, Freiestrasse 56) Willensschwäche und Gemütsverarmung	
Freitag	8-10 S* 10-12 S 14-16 S* 16-17 U* 17-18 S*	Dr. Daechler Dr. Schneeberger Dr. Bonderer Prof. Lutz Dr. Bonderer	
bis 18. Dez.		Biologisch-medizinische Voraussetzungen der Heilpädagogik, 2. Teil Aussprachen mit Leuten aus der Praxis Rechtliche Probleme der Jugendhilfe Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichenalter, 2. Teil Einführung in den Rorschachtest, 2. Teil	
Samstag	8-12		
		Werkseminar II	

Abbildung 29: Stundenplan Wintersemester 1964/65 (2. Semester)

Heilpädagogisches Seminar Zürich Kantonsschulstrasse 1			
Kurs I	Stundenplan Sommersemester 1965 27. April bis 17. Juli 1965	Kurs für Taubstummenlehrer	III. Semester
Montag	8-10 U* Prof. Lutz 13.30-16 S H. Seiler 17-19 U* Prof. Moor	Psychopathologie (und Freitag 16-17) Testpraktikum I Einführung in die Heilpädagogik, 1. Teil	Donnerstag 14.30-16 S* Dr. Ammann 16-18 S* Frä. Affolter Artikulation Ganzheitmethode (Unterstufe)
Dienstag	8-10 U* Prof. Moor 10-12 S* Dr. Schneeberger 13.30-16 S H. Kändli R. Wals Dr. Bonderer 17-19 S* Dr. Schneeberger	Heimerziehung (Übungen) Entwicklungspsychologie Testpraktikum II Testpraktikum III Testpraktikum IV Heilpädagogische Erfassungsmethoden	Erläuterungen * = Diese Vorlesungen sind allgemein zugänglich . Aus ihnen kann auch der Abendkurs gebildet werden. Als Abendkurs gilt ein Pensum von je 8 Stunden im Sommer- und Wintersemester. Er beginnt mit dem Sommersemester. Ein Ausweis wird jenen Hörern erteilt, die sich am Schluss des Kurses einer Klausurarbeit unterzogen haben. An Lehrer und Kindergärtnerinnen aus dem Kanton Zürich, welche den Abendkurs besuchen, richtet die Erziehungsdirektion Beiträge aus. U = Vorlesungen an der Universität. Immatriculierte Studierende und Hörer schreiben sich an der Universitätskassens, Kantonstrasse 15, bis spätestens 24. Mai 1965 ein. S = Vorlesungen im Heilpädagogischen Seminar, 1. Stock, Hörsaal, und Übertragung ins Parterre für Abendkursbesucher. Die Anmeldung für einzelne Stunden und für den Abendkurs erfolgt in den beiden ersten Kurswochen durch Einzahlung von Fr. 10.- pro Semesterstunde im Sekretariat des Seminars oder per Postcheck 80 - 9558. Für den Abendkurs ist eine Einschreibgebühr von Fr. 30.- zu entrichten. Wenn nichts anderes angegeben ist, beginnen die Stunden um 8.15, 10.15 Uhr usw. Die Vorlesungen fallen aus am Dies academicus, 29. April 1965, ab 17 Uhr, an der Auffahrt, 27. Mai 1965 (ganzer Tag), Pfingstferien vom 5. bis mit 9. Juni 1965. Weitere Auskünfte erhält man im Sekretariat des Seminars, 8001 Zürich, Kantonsschulstrasse 1, 1. Stock, Telefon 051 32 34 70. Sekretärin: Frau G. Schöllziger. Bürozeit: Montag bis Freitag, 8.30-12.00 Uhr und 14.30-18.00 Uhr. Seminarleiter: Dr. F. Schneeberger
Mittwoch	8-9 S Dr. Bonderer 9-10 S* Dr. Bonderer 10-12 S* 5., 12. Mai H. Petersen 19. Mai A. Tschabold 26. Mai E. Brenwald 3., 29., 30. Juni und 7. Juli Fr. Dr. König 14-15 S* H. Petersen 15-17 S* Frau Sulzer Dr. Seidmann	Seminarübung Einführung in den Rorschachtest, 1. Teil Neuzeitliche Schwerhörigenhilfe Das Schwerhörigen-Schulheim Schulung und Erziehung sehgeschwacher Kinder Erfassung und Behandlung cerebriell gelähmter Kinder Sprachstörungen Einführung in die Tiefenpsychologie	
Donnerstag	10-12 S* 29. April, 5. Mai Dr. Suter 13. Mai Dr. Lang ab 20. Mai Dr. Deuchler 14-16 S* Frä. Scheiblauber 17-18 U* Prof. Moor 18-19 U* Prof. Moor	Ärztliche Massnahmen bei Hörbehinderten Ärztliche Massnahmen bei Sehbehinderten Biologisch-medizinische Voraussetzungen der Heilpädagogik, 1. Teil Heilpädagogische Rhythmik (Reutemannsaal, Freiestrasse 56) Die Bedeutung der Intelligenz für den Innern Halt Das Spiel in der Heimerziehung	
Freitag	8-12 Dr. Bonderer 15-18 S Dr. Bonderer 16-17 U* Prof. Lutz 18-19 U* Prof. Lutz	Anstaltsbesuche Seminarübung zu den Anstaltsbesuchen Psychopathologie (und Montag, 8-10) Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichenalter, 1. Teil	

Abbildung 30: Stundenplan Sommersemester 1965 (3. Semester)

Heilpädagogisches Seminar Zürich Kantonsschulstrasse 1				
Kurs I	Stundenplan Wintersemester 65/66 25. Oktober 1965 bis 26. Februar 1966	Kurs für Taubstummenlehrer	IV. Semester	
Montag	10-12 S Dr. Schneeberger 15-17 U* Prof. Lutz 17-18 U* Prof. Moor 18-19 U* Prof. Moor	Seminarübungen I Grenzfragen zwischen Heilpädagogik und Kinderpsychiatrie Einführung in die Heilpädagogik, 2. Teil Selbsterziehung des Erziehers	Donnerstag bis 25. Nov. 14-16 S* P. Mattmüller 2. bis 16. Dez. 14-16 S* Dr. Schneeberger ab 13. Jan. 14-16 S* Dr. Schneeberger bis 16. Dez. 18-18 S* Dr. Bonderer ab 13. Jan. 16-18 S* Versch. Dozenten	Geisteschwache Taubstumm Zur Psychologie der Geisteschwachen Allgemeine heilpädagogische Probleme Psychologie der Sprache Seminarübungen
Dienstag	8-10 U* Prof. Moor 10-12 S Dr. Schneeberger vierzehntägig bis 21. Dez. ab 11. Jan. P. Sonderegger 17-19 S* Dr. Schneeberger 17-19 S* Dr. Schneeberger	Freizeit (Übungen) Ausprachen mit Leuten aus der Praxis Methodische Fragen des Hilfsklassenunterrichtes Entwicklungspsychologie, 2. Teil Heilpädagogische Anregungen Pestalozzi	Erläuterungen * = Diese Vorlesungen sind allgemein zugänglich . Aus ihnen kann auch der Abendkurs gebildet werden. Als Abendkurs gilt ein Pensum von je 8 Stunden pro Woche im Sommer- und im Wintersemester. Er beginnt mit dem Sommersemester. Ein Ausweis wird jenen Hörern erteilt, die sich am Schluss des Kurses einer Klausurarbeit unterzogen haben. An Lehrer und Kindergärtnerinnen aus dem Kanton Zürich, welche den Abendkurs besuchen, richtet die Erziehungsdirektion Beiträge aus. U = Vorlesungen an der Universität. Immatriculierte Studierende und Hörer schreiben sich an der Universitätskassens, Kantonstrasse 15, bis spätestens 24. November 1965 ein. S = Vorlesungen im Heilpädagogischen Seminar, 1. Stock und Übertragung ins Parterre. Die Anmeldung für einzelne Stunden und für den Abendkurs erfolgt in den beiden ersten Kurswochen durch Einzahlung von Fr. 10.- pro Semesterstunde im Sekretariat des Seminars oder per Postcheck 80 - 9558. Wenn nichts anderes angegeben ist, beginnen die Stunden um 8.15 Uhr, 10.15 Uhr usw. Wochenferien: 24. Dezember 1965 bis 8. Januar 1966. Weitere Auskünfte erhält man im Sekretariat des Seminars, Kantonsschulstrasse 1, 8001 Zürich, 1. Stock, Telefon 051 32 34 70. Sekretärin: Frau G. Schöllziger. Bürozeit: Montag bis Freitag, 8.30-12 Uhr und 14-18 Uhr. Seminarleiter: Dr. F. Schneeberger.	
Mittwoch	8-10 S* Dr. Deuchler 10-12 S Dr. Schneeberger bis 22. Dez. ab 12. Jan. 14-16 S* Frau Dr. Egg Dr. Roduner 16-18 S* Dr. Ammann bis 22. Dez. ab 12. Jan. vierzehntägig 19. Jan. 16-18 S* Dr. Häberli 2. u. 16. Feb. 16-18 S* H. Wüthrich	Biologisch-medizinische Voraussetzungen der Heilpädagogik, 2. Teil Seminarübungen II Erziehung des geisteschwachen Kindes Jugendhilfe als pädagogisches, forensisches und rechtliches Problem Erziehung und Schulung des taubstummen und hörschwachen Kindes Probleme der Autorität Blindenschulung und -erziehung		
Donnerstag	8-12 8-12 14-16 S* Frä. Scheiblauber 17-19 U* Prof. Moor	Spezialklassenpraktikum Regensberg Werkseminar Zürich Heilpädagogische Rhythmik (Reutemannsaal, Freiestrasse 56) Psychologie und Pädagogik der Geisteschwachen		
Freitag	9-12 S Dr. Schneeberger bis 23. Dez. 14-16 S* Dr. Bonderer 16-17 U* W. Wyss Prof. Lutz 17-18 S* Dr. Bonderer 18-19 S Dr. Bonderer	Übungen zur Behandlung des entwicklungsgehemmten Kindes Aufgaben und Möglichkeiten des Anstaltsunterrichtes Psychologische Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichenalter, 2. Teil Einführung in den Rorschachtest, 2. Teil Übungen zum Rorschachtest (beschränkte Teilnehmerzahl)		

Abbildung 31: Stundenplan Wintersemester 1965/66 (4. Semester)

Heilpädagogisches Seminar Zürich
Kantonsschule, Klasse 1

Kurs I	Stundenplan Sommersemester 1966 25. April bis 16. Juli		Erläuterungen
Montag	8–10 U* 13.30–16 S 17–18 U* 18–19 U*	Prof. Lutz H. Seiler Prof. Moor Prof. Moor	Psychopathologie (und Freitag 16–17) Testpraktikum I Heilpädagogische Psychologie, 1. Teil Kinderfehler, 1. Teil
Dienstag	8–10 U* 10–12 S* 13.30–16 S 17–18 S* 18–19 U*	Prof. Moor Dr. Schneeberger H. Künzli R. Wals Dr. Bonderer Dr. Bonderer Prof. Moor	Besprechung von Einzelfällen (Übungen) Entwicklungspsychologie, 1. Teil Testpraktikum II Testpraktikum III Testpraktikum IV Einführung in den Rorschachtest, 1. Teil Psychologie und Pädagogik der Willensechwäche
Mittwoch	9–10 S 10–12 S* 27. April, 11., 18. und 25. Mai 4. Mai, 22. und 29. Juni 8. Juni 15. Juni 5. Juli	Dr. Bonderer Fr. Dr. König H. Wüthrich H. Petersen E. Brennefeld A. Tachabold H. Petersen Frau Sulser Dr. Seidmann	Seminarübungen Erfassung und Behandlung cerebralgelähmter Kinder Blindenschulung und -erziehung Neurotische Schwarhörigenhilfe Schulung und Erziehung schwacher Kinder Das Schwerhörigen-Schulheim Sprachstörungen Einführung in die Tiefenpsychologie
Donnerstag	10–12 S* 28. April 5. und 12. Mai ab 26. Mai 14.00–16 17–19 S*	Fr. Dr. Martenet Dr. Suter Dr. Deuchler Fr. Scheiblauber Dr. Schneeberger	Ärztliche Massnahmen bei Sehbehinderten Ärztliche Massnahmen bei Hörbehinderten Biologisch-medizinische Voraussetzungen der Heilpädagogik, 1. Teil Heilpädagogische Rhythmik (Reutemannsaal, Freiestrasse 56) Heilpädagogische Erfassungsmethoden
Freitag	8–12 14–15 S 16–17 U* 17–18 U*	Dr. Bonderer Dr. Bonderer Prof. Lutz Prof. Lutz	Anstaltsbesuche Seminarübung zu den Anstaltsbesuchen Psychopathologie (und Montag 8–10) Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichenalter, 1. Teil

* = Diese Vorlesungen sind **allgemein zugänglich**. Aus ihnen kann auch der **Abendkurs** gebildet werden. Als Abendkurs gilt ein Pensum von je 8 Stunden im Sommer- und Wintersemester. Er beginnt mit dem Sommersemester. Ein Ausweis wird jenen Hörern erteilt, die sich am Schluss des Kurses einer Klausurarbeit unterzogen haben. An Lehrer und Kindergärtnerinnen aus dem Kanton Zürich, welche den Abendkurs besuchen, richtet die Erziehungsdirektion Beiträge aus.

U = Vorlesungen an der Universität. Immatriculierte Studierende und Hörer schreiben sich an der Universitätstakasse, Künstlergasse 15, bis spätestens 24. Mai 1966 ein.

S = Vorlesungen im Heilpädagogischen Seminar, 1. Stock, und Übertragung ins Parterre für Abendkurssteilnehmer. Die Anmeldung für einzelne Stunden und für den Abendkurs erfolgt in den beiden ersten Kurswochen durch Einzahlung von Fr. 20.– pro Semesterstunde im Sekretariat des Seminars oder per Postcheck 80 – 9558. Für den Abendkurs ist eine Einschreibgebühr von Fr. 30.– zu entrichten.

Wenn nichts anderes angegeben ist, beginnen die Stunden um 8.15, 10.15 Uhr usw.

Die Vorlesungen fallen aus am Dies academicus, 29. April, ab 17 Uhr; an der Auffahrt, 19. Mai, Pfingstferien vom 28. Mai bis und mit 1. Juni 1966.

Weitere Auskünfte erhält man im Sekretariat des Seminars, 8001 Zürich, Kantonschulstrasse 1, 1. Stock, Telefon 051 32 24 70. Sekretärin: Frau G. Schölziger. Bürozeit: Montag bis Freitag, 8.30–13.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr.

Seminarleiter: Dr. F. Schneeberger

Abbildung 32: Stundenplan Sommersemester 1966

Anhang 7 Dokumente aus dem Archiv 1974- 1975

HEILPÄDAGOGISCHES SEMINAR ZÜRICH		
<u>Sommersemester 1974</u>	(23.4. - 12.7.74)	<u>Stunden pro Woche</u>
Dr.Schneeberger	- Heilpädagogische Erfassung	2
Dr.Schneeberger	- Einführung in die Heilpädagogik	2
Dr.Schmid Dr.Peschak R.Walss	- Heimbesuche (vierzehntägig)	2
Dr.Schmid Dr.Peschak R.Walss	- Seminarübungen zu den Heimbesuchen (vierzehntägig)	2
Frau Brugger	- Rhythmik (vierzehntägig)	2
Dr.Seidmann	- Grundaspekte der tiefenpsychologischen Praxis	2
Dr.Weber	- Biologisch-medizinische Voraussetzungen der Heilpädagogik	2
Dr.Seidmann	- Psychologische Beratung, Kurzanalyse u. Langzeittherapie	1 (fak)
Dr.Peschak	- Statistik für Heilpädagogen	1
Dr.Peschak	- Entwicklungspsychologie	2
Dr.Germann	- Lernpsychologie	2
Dr.Schmid	- Heilpädagogische Lektüre	2
Dr.Herzka Dr.Weber	- Kinderpsychiatrische Klinik	1
Prof.Corboz	- Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichenalter	1
Hr.Dohrenbusch Hr.Furrer Hr.Keller Hr.Lenzlinger Hr.Seiler	- Testpraktikum	3
S.Naville	- Erfassungsmethoden	1
P.Frey	- Musikpraxis	1
P.Frey	- Musiktheorie	1
Frau Luzi	- Bewegung	2
S.Naville	- Bewegungsentwicklung	2
S.Naville	- Methodik	2

Abbildung 33: Curriculum Sommersemester 1974

<u>Wintersemester 1974/75 (4.11.74 - 28.2.75)</u>			<u>Stunden pro Woche</u>
Dr.Schmid	- Heilpädagogische Lektüre	7 W.}	2
R.Walss	- Seminarübungen	8 W.}	
Frau Schiltknecht Frau Brugger	- Rhythmik		2
Dr.Germann	- Sozialpsychologie		2
Dr.Schneeberger	- Aussprache mit Leuten aus der Praxis	7 W.}	2
Dr.Henrici	- Einführung in Rechtsfragen	8 W.}	
R.Walss	- Uebungen zur Erfassung	7 W.}	2
Dr.Schmid	- Heilpäd. Kasuistik	8 W.}	
Prof.Heese	- Therapie in Unterricht und Erziehung		1
Prof.Heese	- Integration und Separation behinderter Kinder		1
Dr.Seidmann	- Aspekte der Persönlichkeits- theorie in d. tiefenpsychol. Praxis		2 (fak)
Dr.Peschak	- Statistik für Heilpädagogen		1
Dr.Weber	- Entwicklungspsychologie		1
Dr.Seidmann	- Die therapeutische Haltung in der tiefenps. Berufspraxis		1 (fak)
Dr.Tobler	- Entwicklungspsychologie		2
Dr.Schneeberger	- Einführung in die Heil- pädagogik II		2
Dr.Herzka Dr.Weber	- Kinderpsychiatrische Klinik		1
Frl.Dr.Gutter	- Jugendliteratur u. Heil- pädagogik	7 W.}	2 (fak)
Dr.Duss	- Ehekunde	8 W.}	
Prof.Corboz Dr.Herzka	- Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichenalter II		1
	- Werkseminar		4 (fak)
	- Theaterpädagogik		2 (fak)
P.Frey	- Musikpraxis u. Musiktheorie		2
S.Naville	- Methodik		2
Frau Luzi	- Bewegungsschulung		2
S.Naville	- Psychomotorische Therapie		2
S.Naville	- Erfassung der Psychomot.Störungen		2
P.Frey	- Musikpraxis u. Musiktheorie		3

Abbildung 34: Curriculum Wintersemester 1974/75

GRUNDSTUDIUMHEILPÄDAGOGISCHES SEMINAR ZÜRICHSommersemester 1983

(19. April - 8. Juli 1983)

Stunden pro WocheUniversität

Prof.Dr. H.S. Herzka Psychopathologie des Kindes-
und Jugendalters (14 täglich) 2

Seminar

Dr. F. Schneeberger Einführung in die Heilpädagogik 2

Heilpädagogische Erfassung 2

Dr. F. Graber Entwicklungspsychologie 2

Sozialpsychologie 2

Dr. R. Arn
Dr. A. Bürli
Dr. H. Dohrenbusch
Dr. P. Schmid Heilpädagogische Lektüre
(in Gruppen) 2

Dr. R. Arn
Frau E. Baumgart M.A.
Dr. H. Dohrenbusch
P. Wettstein-Joss Heimbesuche und Seminarübungen
zu den Heimbesuchen (2 Stunden)
(in Gruppen) 3

Prof.Dr. A. Weber Medizinische und biologische
Grundlagen der Heilpädagogik 2

Dr. J. Duss und
Mitarbeiter Familiendynamik und -pädagogik
(14 täglich) 2

Dr. H. Plotke Einführung in Rechtsfragen 2

Dr. W. Husmann Einführung in die Tiefenpsychologie 2

Frau O. Nigg
E. Furrer
G. Huwiler
E. Lenzlinger Erfassungspraktikum
(in Gruppen) 3

Frau A. Thaler Rhythmik 2

P. Wettstein-Joss Methoden geistiger Arbeit 2 (fak.)

Zweimonatiges Heimpraktikum zwischen dem Sommer- und dem Wintersemester

Abbildung 35: Curriculum Sommersemester 1983

<u>Wintersemester 83/84</u>	(24. Okt. 1983-24. Febr. 1984)	<u>Stunden pro Woche</u>
<u>Universität</u>		
Prof. Dr. H.S. Herzka	Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters (14 täglich)	2
<u>Seminar</u>		
Dr. F. Schneeberger	Einführung in die Heilpädagogik	2
	Aussprache mit Leuten aus der Praxis	2 (fak.)
Dr. F. Graber	Entwicklungspsychologie	2
	Lernpsychologie	2
Dr. R. Arn Dr. A. Bürli Dr. H. Dohrenbusch Dr. P. Schmid	Heilpädagogische Lektüre (in Gruppen)	1 (2)*
J. Blickenstorfer Dr. H. Dohrenbusch H. Wirth P. Zeberli	Heilpädagogische Kasuistik (in Gruppen)	1 (2)*
H. Bösch U. Coradi Dr. H. Dohrenbusch U. Suter	Übungen zur Erfassung (in Gruppen)	1 (2)*
Dr. R. Arn Frau E. Baumgart M.A. Dr. H. Dohrenbusch P. Wettstein	Übungen zum Heimpraktikum (in Gruppen)	17 **
Prof. Dr. A. Weber	Allgemeine und spezielle Psychopathologie	2
Dr. J. Duss und Frau B. Bürgi	Familiendynamik und -pädagogik (14 täglich)	2
Dr. W. Husmann	Einführung in die Tiefenpsychologie	2
Frau A. Thaler	Rhythmik	2
H. Werthmüller	Einführung in das Themenzentrierte Theater	4 (fak.)
Werkseminar	Werken mit Holz	4 (fak.)

1 (2)* = Doppelstunde während des halben Semesters (nur vor oder nach Neujahr)

** = Die "Übungen zum Heimpraktikum" fanden an zwei Konzentrationstagen zu Beginn des WS statt.

Abbildung 36: Curriculum Wintersemester 1983/84

GRUNDSTUDIUM

HEILPÄDAGOGISCHES SEMINAR ZÜRICH

<u>Sommersemester 1984</u>	(24. April - 6. Juli 1984)	<u>Stunden pro Woche</u>
<u>Universität</u>		
Prof. Dr. H. S. Herzka	Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters (14 täglich)	2
<u>Seminar</u>		
Dr. F. Schneeberger	Einführung in die Heilpädagogik	2
	Heilpädagogische Erfassung	2
Dr. F. Graber	Entwicklungspsychologie	2
	Sozialpsychologie	2
Dr. R. Arn Dr. A. Bürli Dr. H. Dohrenbusch Dr. P. Schmid	Heilpädagogische Lektüre (in Gruppen)	2
Dr. R. Arn Frau E. Baumgart M.A. Dr. H. Dohrenbusch P. Wettstein	Heimbesuche und Seminarübungen zu den Heimbesuchen (2 Stunden) (in Gruppen)	4
Prof. Dr. A. Weber	Medizinische und biologische Grundlagen der Heilpädagogik	2
Dr. J. Duss und Mitarbeiter	Familiendynamik und -pädagogik (14 täglich)	2
Dr. H. Plotke	Ausgewählte Fragen aus Zivil- und Schulrecht	2
Dr. W. Husmann	Einführung in die Tiefenpsychologie	2
H. Bösch E. Furrer G. Huwiler Frau L. Meier Frau O. Nigg	Erfassungspraktikum (in Gruppen)	3
Frau A. Thaler	Rhythmik	2
Frau S. Naville	Bewegung und Begegnung	2 (fak.)

Zweimonatiges Heimpraktikum zwischen dem Sommer- und dem Wintersemester

Abbildung 37: Curriculum Sommersemester 1984

1. GRUNDSTUDIUM 83/84			SS	WS
GRUNDSTUDIUM			12 W.	16 W.
Leitung: Dr. F. Schneeberger			Stunden* pro Woche	
Universität				
Prof. Dr. H. S. Herzka	Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters	2	2	(14täglich)
Seminar				
Dr. F. Schneeberger	Einführung in die Heilpädagogik	2	2	
	Heilpädagogische Erfassung	2		
	Ausgespräche mit Leuten aus der Praxis (fakultativ)		2	
Dr. F. Graber	Entwicklungspsychologie	2	2	
	Sozialpsychologie	2		
	Lernpsychologie		2	
Dr. R. Am				
Dr. A. Bürli	Heilpädagogische Lektüre	2	1 (2)**	
Dr. H. Dohrenbusch				
Dr. P. Schmid				
J. Blickenstorfer				
Dr. H. Dohrenbusch	Heilpädagogische Kasuistik		1 (2)**	
H. Wirth				
P. Zeberli				
H. Bösch				
U. Coradi	Übungen zur Erfassung		1 (2)**	
Dr. H. Dohrenbusch				
U. Suter				
Dr. R. Am				
Frau E.	Heimbesuche und Seminarübungen	3		
Baumgart M. A.	zu den Heimbesuchen (2 Stunden)			
Dr. H. Dohrenbusch				
P. Wettstein-Joss				
Dr. R. Am				
Frau E.	Übungen zum Heimpraktikum		17***	
Baumgart M. A.				
Dr. H. Dohrenbusch				
P. Wettstein-Joss				

GRUNDSTUDIUM		SS	WS
Fortsetzung		12 W.	16 W.
Stunden pro Woche			
Prof. Dr. A. Weber	Medizinische und biologische Grundlagen der Heilpädagogik	2	
	Allgemeine und spezielle Psychopathologie		2
Dr. J. Duss und Mitarbeiter	Familiendynamik und -pädagogik	2	(14täglich)
Dr. J. Duss und Frau B. Börgli	Familiendynamik und -pädagogik	2	(14täglich)
Dr. H. Plotke	Einführung in Rechtsfragen	2	
Dr. W. Hutmann	Einführung in die Tiefenpsychologie	2	2
Frau O. Nigg			
E. Furer	Erfassungspraktikum	3	
G. Huxler			
E. Lenzfinger			
Frau A. Thaler	Rhythmik	2	2
P. Wettstein-Joss	Methoden geistiger Arbeit (fakultativ)	2	
H. Werthmüller	Einführung in das Themenzentrierte Theater (fakultativ)		4
--	Werkseminar (fakultativ)		4

* Alle Stundenangaben beziehen sich auf das Pensum des einzelnen Studenten. Weil verschiedene Veranstaltungen in Gruppen durchgeführt werden, haben Dozenten und Lehrbeauftragte oft bedeutend grössere Stundenzahlen zu verzeichnen.
SS = Sommersemester, WS = Wintersemester

** 1 (2) bedeutet: Doppelstunde während des halben Semesters

*** Die «Übungen zum Heimpraktikum» fanden an zwei Konzentrationstagen zu Beginn des WS statt.

Abbildung 38: Curriculum Grundstudium 1983/84

A. Ausbildungen			SS	WS
1. GRUNDSTUDIUM			11 W.	16 W.
Leitung: Dr. F. Schneeberger Dr. H. Dohrenbusch			Stunden* pro Woche	
Universität				
Prof. Dr. H. S. Herzka	Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters	2	2	(14täglich)
Seminar				
Dr. F. Schneeberger	Einführung in die Heilpädagogik	2	2	
	Heilpädagogische Erfassung	2		
Dr. F. Graber	Entwicklungspsychologie	2	2	
	Sozialpsychologie	2		
	Lernpsychologie		2	
Dr. R. Am				
Dr. A. Bürli	Heilpädagogische Lektüre	2	1 (2)**	
Dr. H. Dohrenbusch				
Dr. P. Schmid				
J. Blickenstorfer				
H. Wirth	Heilpädagogische Kasuistik		1 (2)**	
P. Zeberli				
H. Bösch				
U. Coradi	Übungen zur Erfassung		1 (2)**	
Dr. H. Dohrenbusch				
U. Suter				
Dr. R. Am				
Frau E.	Heimbesuche und Seminarübungen	3		
Baumgart M. A.	zu den Heimbesuchen (2 Stunden)			
Dr. H. Dohrenbusch				
P. Wettstein				
Dr. R. Am				
Frau E.	Übungen zum Heimpraktikum		15***	
Baumgart M. A.				
Dr. H. Dohrenbusch				
P. Wettstein				
Prof. Dr. A. Weber	Medizinische und biologische Grundlagen der Heilpädagogik	2		
	Allgemeine und spezielle Psychopathologie		2	

HEILPÄDAGOGISCHES SEMINAR ZÜRICH			
Dr. J. Duss und Frau B. Börgli	Familiendynamik und -pädagogik	2	2 (14täglich)
Dr. H. Plotke	Ausgewählte Fragen aus Zivil- und Schulrecht	2	
Dr. W. Hutmann	Einführung in die Tiefenpsychologie	2	2
H. Bösch			
E. Furer	Erfassungspraktikum	3	
G. Huxler			
Frau L. Meier			
Frau O. Nigg			
Frau A. Thaler	Rhythmik	2	2
Praktikum			
In der Zeit zwischen SS und WS absolvierten die Studierenden ein achttägiges Heimpraktikum.			
Wahlfächer			
Dr. H. Dohrenbusch	Denken Sie mit: Erziehung und Bildung		1****
Frau S. Naville	Bewegung und Begegnung	2	2
Dr. P. Schmid	Kleine Philosophie des Alltags		1 (2)**
P. Wettstein	Methoden geistiger Arbeit	2	
	Behinderte Erwachsene - Erwachsene Behinderte		2
H. Werthmüller	Themenzentriertes Theater		4
Werkseminar	Werken mit Holz		4

* Alle Stundenangaben beziehen sich auf das Pensum des einzelnen Studenten. Weil verschiedene Veranstaltungen in Gruppen durchgeführt werden, haben Dozenten und Lehrbeauftragte oft bedeutend grössere Stundenzahlen zu verzeichnen.
SS = Sommersemester, WS = Wintersemester

** 1 (2) bedeutet: Doppelstunde während des halben Semesters

*** Die «Übungen zum Heimpraktikum» fanden an zwei Konzentrationstagen zu Beginn des WS statt.

**** 1 Stunde während des halben WS

Abbildung 39: Curriculum Grundstudium 1984/85

Anhang 9: Curriculum der Vollzeitausbildung 2018/20

Masterstudiengang Sonderpädagogik: Schulische Heilpädagogik Curriculum der Vollzeitausbildung 2018/2020

DIN	1. Semester Herbst 2018					Termine
Wo	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
34						
35						
36						e-Learning Neurowissenschaften
37	PO1	PO1	PO1	PO1	PO2 1. Tag	
38	PO3	Tagesprakt	PO2/PO8 1. Tag	P14	WM/Selbstud	Einführung Praxisprojekt
39	PO3	Tagesprakt	Selbststud	P14	WM/Selbstud	
40	PO3	Tagesprakt	Selbststud	P15	WM/Selbstud	
41	PO3	Selbststud	Selbststud	P16	WM/Selbstud	
42	PO3	Selbststud	Selbststud	P16	WM/Selbstud	
43	PO3	Tagesprakt	PO8 2. Tag	P16	WM/Selbstud	
44	Selbststud	Tagesprakt	Selbststud	PO2	WM/Selbstud	
45	PO5	Tagesprakt	Selbststud	P17	WM/Selbstud	Abgabe Entwurf Praxisprojekt
46	PO5	Tagesprakt	Selbststud	P17	WM/Selbstud	Abgabe Entwurf Praxisprojekt
47	PO5spez	Tagesprakt	Selbststud	P18	WM/Selbstud	RM Entw. Praxisproj. / Beginn Präfro
48	PO5spez	Tagesprakt	Selbststud	P18	WM/Selbstud	
49	PO6	Tagesprakt	Selbststud	P12	WM/Selbstud	
50	Selbststud	Tagesprakt	Selbststud	P12	WM/Selbstud	
51	PO2	Tagesprakt	Selbststud	PO2	WM/Selbstud	
52						
1						
2	PO6	PO6	PO6	PO6	PO2	Abgabe AnSe / LNW 3 (Neurowiss.)
3	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	
4	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	
5	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Ende Unterrichtsbesuch 1/5tao
6						
7						AnSe 1 / LNW 1 (Förderdiagnostik)
2. Semester Frühjahr 2019						
8	PO6	Selbststud	NM: P13.1	P19	WM/Selbstud	Einführung Masterarbeit
9	PO2	Tagesprakt	Selbststud	P19	WM/Selbstud	
10	PO9	Tagesprakt	Selbststud	P19	WM/Selbstud	
11	PO9	Tagesprakt	Selbststud	P19	WM/Selbstud	
12	PO9	Tagesprakt	Selbststud	P19	WM/Selbstud	
13	PO9	Tagesprakt	Selbststud	P19	WM/Selbstud	
14	PO9	Tagesprakt	Selbststud	P25	WM/Selbstud	Abgabe Skizze Masterarbeit
15	PO2	Tagesprakt	Selbststud	PO2	WM/Selbstud	Zuteilung Masterarbeit
16	P10	Tagesprakt	Selbststud	P25	WM/Selbstud	
17	Ostermontag	Tagesprakt	Selbststud	Osterwoche	Unterrichtsfer	Beginn Unterrichtsbesuch 2
18	P10	Tagesprakt	Selbststud	P25	WM/Selbstud	
19	P10	Tagesprakt	Selbststud	P25	WM/Selbstud	Abgabe Praxisprojekt
20	P10	Tagesprakt	Selbststud	P25	WM/Selbstud	Abgabe AnSe 2 / LNW 4
21	PO2	Tagesprakt	Selbststud	PO2	WM/Selbstud	
22	Selbststud	Tagesprakt	Selbststud	Selbststud	WM/Selbstud	
23	Selbststud	Tagesprakt	Selbststud	Selbststud	WM/Selbstud	Abgabe Dispo Masterarbeit
24	Selbststud	Tagesprakt	Selbststud	Selbststud	WM/Selbstud	Rückmeldung Praxisprojekt
25	Selbststud	Tagesprakt	Selbststud	Selbststud	WM/Selbstud	Rückmeldung Dispo Masterarbeit
26	Selbststud	Tagesprakt	Selbststud	Selbststud	WM/Selbstud	
27	Selbststud	Tagesprakt	Selbststud	Selbststud	WM/Selbstud	
28	Selbststud	Tagesprakt	Selbststud	Selbststud	WM/Selbstud	
29	MT	MT	MT	MT	MT	
30	MT	MT	MT	MT	MT	
31	MT	MT	MT	MT	MT	
32	MT	MT	MT	MT	MT	
33	MT	MT	MT	MT	MT	Abgabe LNW 2 (Sprache oder Mathe)

DIN	3. Semester Herbst 2019					Termine
Wo	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
34	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	
35	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	
36	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	
37	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	
38	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	
39	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Blockpraktik	Ende Unterrichtsbesuch 2
40	MT	MT	MT	MT	WM/MT	
41	MT	MT	MT	MT	WM/MT	
42	MT	MT	MT	MT	WM/MT	
43	MT	MT	MT	MT	WM/MT	Beginn Praktische Prüfung
44	MT	MT	MT	MT	WM/MT	
45	MT	MT	MT	MT	WM/MT	
46	MT	MT	MT	MT	WM/MT	
47	MT	MT	MT	MT	WM/MT	
48	MT	MT	MT	MT	WM/MT	Ende Prakt. Prüfung
49	MT	MT	MT	MT	WM/MT	Abgabe Abstract Masterarbeit
50	MT	MT	MT	MT	WM/MT	
51	MT	MT	MT	MT	WM/MT	
52	MT	MT	MT	MT	MT	
1	MT	MT	MT	MT	MT	Abgabe Masterarbeit
2	Selbstst	Selbstst	Selbstst	Selbstst	WM/Selbstst	
3	AO2	AO2	AO2	AO2	AO2	Kompetenzprüfung
4	Selbstst	Selbstst	Selbstst	Kompetenzprüf.	WM/Selbstst	Kompetenzprüfung
5	Selbstst	Selbstst	Selbstst	Selbstst	WM/Selbstst	
6	Selbstst	Selbstst	Selbstst	Selbstst	WM	Präsentation Masterarbeit 6./7./8. Februar
7						
4. Semester Frühjahr 2020						
8						
9						
10						
11						
12						Diplomierung

P25 * zum Modul P25 gehören zusätzlich 2 selbstorganisierte Studientage

25.10.2018/sem

Abbildung 40: Curriculum der Vollzeitausbildung 2018/20